

Akciğerin Termal Yaralanmalarında Doku Yapıştırıcısının Etkisi

Hasan Ekim*, Murat Ç. Rağbetli**, Mustafa Kösem***, Metin Aydın****

Özet: Doku yapıştırıcıların (GRFG) vasküler cerrahide özellikle akut aorta diseksiyonunda başarılı kullanımları belirtilmiş ise de akciğer cerrahisinde kullanımı seyrekdir. Bu nedenle 18 sıçanı kapsayan deneysel bir çalışma yaptık. On sıçan deney grubunda, 8 sıçan ise kontrol grubunda idi. Sıçanların açılan trakeotomi kesilerinden intübasyonlarını takiben beşinci veya altıncı interkostal aralıktan sol torakotomi yapıldı. Koterle akciğerler 3 mm çapında ve 3 mm derinliğinde yakıldı. Yanık kısımlara, kontrol grubundakiler hariç, doku yapıştırıcı uygulandı. Sıçanlar operasyondan 3 saat, 2, 8 ve 22 gün sonra minimum hava kaçağı basıncını ölçmek ve histolojik inceleme yapmak için açıldı. Sonuçta GRFG yapıştırıcının koter yanığına bağlı akciğer dejenerasyonlarında ve ıslak (yapıştırıcının uygulandığı yer kurumadan) ortamlarda bile etkin yapıştırma gücü olduğunu gözlemledik.

Anahtar kelimeler: Akciğer, doku yapıştırıcısı, sıçan.

Stepler kullanılmasına, sutur teknik ve materyallerinde olumlu gelişmelere rağmen insanlarda pnömonektomi sonrası %2-15 fistül görülmektedir (1,2). Gelatin-resorsinal formaldehit glutaraldehit (GRFG) doku yapıştırıcısı olarak vasküler cerrahide olumlu gelişmelere neden olmuş ise de akciğer cerrahisinde pek fazla kullanılmamıştır. Bu deneysel çalışmamızda amaç GRFG yapıştırıcısının hava ve kan kaçağına neden olan termal akciğer yaralanmalarında etkisini değerlendirmek ve klinik kullanıma uyarlanmasını tartışmaktır.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi veteriner fakültesinden temin edilen ağırlıkları 250-300 gr olan 18 sıçana intraperitoneal pentobarbital (30 mg/kg) ile anestezi uygulandı. Daha sonra trakeotomi açılarak respiratöre bağlandı. Hava ve %0.5 halothan karışımı ile ventile edildi. Pozisyon verilerek beşinci veya altıncı interkostal aralıktan sol torakotomi yapıldı. Akciğerler koterle 3 mm çapında ve 3 mm derinliğinde yakıldı. On sıçanda yakılan akciğer bölgeleri ıslakken doku yapıştırıcısı uygulandı. Sekiz sıçana ise uygulanmadı (kontrol grubu). Hemostazi takiben toraksları kapatıldı.

Solunum düzelince de endotrakeal ve intratorasik kateterler çıkarıldı. Hava kaçağına neden olan minimal basınçları ölçmek ve histolojik

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Kardiyovasküler Cerr. ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Histoloji ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Van

****Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Hasan EKİM

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Kardiyovasküler Cerr. ABD, Van tetkik yapmak için hayvanların postoperatif olarak ikisi 3.saat, üçü 2.gün, üçü 8.gün ve ikisi 22.günlerde açıldı. Açılan hayvanların kalp ve akciğerleri bir bütün halinde çıkarılarak trakea kanüle edildi. Kalp ve akciğerler 38°C ısıdaki ringer solusyonuna batırıldı. Trakeal kanülden ucunda manometresi olan bir şırıngayla hava verilerek şişirildi. Yaralı akciğer kısmından ilk hava çıkartan ve manometreyle ölçülen basınç minimum hava kaçağı basıncı olarak değerlendirildi. Daha sonra %10'luk formaldehit solusyonuyla tesbit yapılarak histolojik inceleme için kesitler alındı.

Bulgular

Doku yapıştırıcısı uygulanmayan 8 olguda minimum hava kaçağı basıncı 18 mm Hg'nin altında olduğu halde, doku yapıştırıcısı uygulanan 10 olguda 45 mm Hg'nin üzerinde oluştu. İki olguda koter yaralanmasından 3 saat sonra yapılan histolojik incelemede akciğer parankiminde ağır dejenerasyon vardı. Alveol duvarları ve plevral elastik lifler parçalanmış ve etraf akciğer dokusu ödemliydi. Doku yapıştırıcısı uygulanan hayvanlarda ise yapıştırıcı hava kaçağına neden olan dokuyu kapatmış idi. Doku yapıştırıcısı uygulanan hayvanların 2.günde açılan 3 ve 8.günde açılan 3 olmak üzere altısında da bronş epitelinde eroziv ve ülseratif lezyonlar vardı. Yirmi ikinci günlerde alınan kesitlerde doku yapıştırıcı granülasyon dokusuyla örtülmüş ve arada histiositler görülmekteydi (Resim 1 ve 2).

Serimizde doku yapıştırıcısına bağlı lokal infeksiyon ve nekroz olmadı. Tüm hayvanlarımız yaşadı ve postoperatif dönem olaysız geçti.

Histopatolojik olarak başlangıçta polimorf çekirdekli nötrofillerin hakim olduğu inflamatuvar cevap gözlemlendi, ancak enfeksiyon olmadı.

Resim 1. Yaralanmış akciğer bölgesinde granülasyon dokusu ile iyileşme. Sağ alt köşede normal akciğer dokusu (X100 H.E).

Resim 2. Granülasyon dokusunun yakından görünüşü. İnterstiyel dokuda fibroblastik aktivite, kapiller damar proliferasyonu ve arada histiositler (X100 H.E).

Tartışma

Akciğer ve kalp gibi parankimatöz organlarda uygun miktarlarda GRFG gibi doku yapıştırıcısı kullanıldığında lokal doku irritabilitesi, serimizde olduğu gibi, bir çok seride deney hayvanlarında ihmal edilebilecek kadar önemsizdir (3). GRFG'nin solunum hareketleri ve nemli ortama rağmen dokulara hızlıca bağlanma yeteneği olduğundan cerrahi yapıştırıcı ve hemostatik ajan olarak ümit vericidir (4).

Son zamanlarda, fibrin yapıştırıcısının kuvveti relatif olarak düşük ve kullanımı da sınırlı olması nedeniyle klinik uygulamamızda GRFG doku yapıştırıcısını fibrin yapıştırıcıya tercih etmekteyiz. Fibrin yapıştırıcı eriyebilir ve sınırlı biyokompatibilitesi vardır. Kolay uygulanabilir ama fibrinöz komponentiyle viral hastalık geçme riski önlenemez. Üstelik son zamanlarda AIDS geçişi tartışılmakta (5) ve anafilaktik reaksiyon

geliştiği bildirilmektedir (6,7). Bununla birlikte fibrin yapıştırıcısının yararlı yönleri de vardır. Fibrin yapıştırıcı yalnız kanamayı ve hava kaçacağını önlemez; aynı zamanda iyileşmeyi de artırır. Çünkü fibrinojen fibroblastların proliferasyonunu stimüle etmektedir. Yeni insizyonların üzerine uygulandığında stabilize bir fibrin yapı oluşarak fibroblastik ağın oluşmasını sağlar (8). Termal yaralanma sonrası akciğer dokusu ciddi olarak dejenere olduğundan doku fibronektin ve kollajenin fibrin çapraz bağlantısı kırılır. Sonuçta fibrin ağı dokulara sıkıca bağlanamaz. Bu da fibrin yapıştırıcı uygulanan yerlerde, eğer koter kullanılmış ise olumsuz sonuçlar olabileceğini belirtir. GRFG yapıştırıcı formaldehit toksisitesine neden olmadan yeterli yapıştırmayı sağladığından aort diseksiyonlarında geniş ölçüde kullanılmaktadır (9). Resorsinol ve formaldehit germisid etkilidir ve enfekte dokularda bile kullanılabilir. Bununla birlikte henüz insanlarda tehlikesi gösterilmemiş ise de araştırmacılar tarafından tartışmalı sonuçlar bildirilmiştir (10).

Sonuç olarak, GRFG doku yapıştırıcısının termal yaralanmalarda ve dokunun kurutulmadığı ıslak ortamlarda bile yeterli kuvvette yapıştırıcı etkisi nedeniyle klinik uygulamada da göz önünde tutulması gerektiğini sınırlı sayıda olgularımızla desteklemiş olmaktadır.

Effect of Tissue Glue On Thermal Injury of the Lung

Abstract: The use of tissue glue (GRFG) has been reported in vascular surgery, especially in surgery for acute aortic dissection. However reports concerning its use in pulmonary surgery are rare. For this reason, we conducted on an experimental study comprising 18 rats. There were 10 rats in the study group and 8 in the control group. After intubation of the rats, through tracheotomy incision, a left thoracotomy in the fifth or sixth intercostal space was performed. A thermal injury 3 mm in diameter and 3 mm in depth was made on the lung surface using an electrocautery. Tissue glue was then applied to injury sites except for those of the control group. Rats were sacrificed 3 hour, 2 days, 8 days, and 22 days after operation in order to estimate the minimum air-leak pressure and to perform histologic study. Our data suggest that GRFG glue has good adhesive properties even in the presence of moisture and degenerative tissue due to electrocautery injury to the lung.

Key words: Lung, rat, tissue glue.

Kaynaklar

1. Takaro T: Use of staplers in bronchial closure. In: Grillo HC, Eschappase H, editors. International

- trends in general thoracic surgery. vol 2 . Saunders, Philadelphia 1987, pp: 452-59.
2. Wilkins EM: Bronchopleural fistula: Proflaxis. In Grillo HC, Eschapasse H, editors. International trends in general thoracic surgery vol 2 Saunders, Philadelphia. 1987, pp: 394-97.
 3. Braunwald NS, Gay W, Tatoes CJ: Evaluation of crosslinked gelation as a tissue adhesive and hemostatic agent: An experimental study. Surgery 59: 1024-30, 1966.
 4. Kodama K, Doi O, Higashiyama M, et al: Pneumostatic effect of gelatin-resorcinol formaldehyde-glutaraldehyde glue on thermal injury of the lung: an experimental study on rats. Eur J Cardiothorac Surg 11: 333-337, 1997.
 5. Ennker IC, Ennker J, Schoon D, et al: Formaldehyde-free collagen glue in experimental lung gluing. Ann Thorac Surg 57: 1622-27, 1994.
 6. Milde LN. An anaphylaction reaction of fibrin glue. Anest Analg 69: 684-86, 1989.
 7. Mitsuata H, Horiguchi Y, Saitoh J, et al: An anaphilactic reaction to topical fibrin glue. Anesthesiol 81: 1074-77, 1994.
 8. Kjaergard HK, Weis-Fogn VS, Sorensen H, et al: A simple method of preparation of autologous fibrin glue by means of ethanol. Surg Gynecol Obstet 175: 72-73, 1992.
 9. Backet J, Gigou F, Laurion C, et al: Four years clinical experience with the gelatin-resorcine-formol biological glue in acute aortic dissection. J Thorac Cardiovasc Surg 83: 212-21, 1982.
 10. Goldmatcher V, Thilly W: Formaldehyde is mutagenic for cultured human cells. Mutot Res 116:417-22, 1983.

İntraorbital Tümörlerde Cerrahi Yaklaşım Yolları

Ertekin Arasıl, Ayhan Attar, Funda Batay, Haluk Deda, Ahmet Erdoğan, Yücel Kanpolat, Nihat Egemen, Mehmet Selçuki

Özet: Bu yazıda intraorbital tümör nedeniyle 1975-1995 yılları arasında A.Ü.T.F Nöroşirürji kliniğinde opere edilen 189 olgu gözden geçirilmiş ve tüm olguların klinik özellikleri, cerrahi endikasyonları ve girişim yolları literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Cerrahi teknik, cerrahi yaklaşım, intraorbital tümör.

Bu yazıda intraorbital tümör nedeniyle 1975-95 yılları arasında A.Ü.T.F Nöroşirürji kliniğinde opere edilen 189 olgu gözden geçirilmiş ve tüm olguların klinik özellikleri, cerrahi endikasyonları ve girişim yolları literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Orbita ile ilgili patolojiler incelendiğinde %12 sinin nöroşirürji ile ilgili olduğu görülmüştür. Ayrıca daha çok kulak-burun-boğaz kliniklerinde izlenen ve tek taraflı proptozun en sık nedeni olarak ortaya çıkan mukosellerde nöroşirürjiyi ilgilendirmektedir (1).

Tümörlerin genel dağılımına bakıldığında tek taraflı proptoz yapan kitlelerin yaklaşık 1/3'ünü hemanjiomların oluşturduğu ve diğer 1/3'lük bölümde optik gliom, nörofibrom, meningiom, osteom, ensefalosel gibi patolojilerin yer aldığı görülmektedir. Geri kalan bölümü ise pseudotümör, tirotoksik miyozit, granülom gibi primeri nöroşirürjikal olmayan problemler oluşturmaktadır. Optik sinir gliomları genel popülasyonda tek taraflı egzoftalmus nedenleri içinde %0.1-1 oranında görülürken, bu oran çocuklarda yaklaşık %3-6'ya ulaşmakta ve sıklıkla nörofibromatozis (NF) ile ilişkili olmaktadır. Optik gliomlarda iki morfolojik tip görülmektedir. Birinci grupta, NF ile birlikte tek taraflı optik sinir gliomu görülmekte ve optik sinirin gross görünümü korunmaktayken, ikinci grupta NF olmaksızın optik gliom bulunmakta ve optik sinirde astrositik hücreler tarafından diffüz bir infiltrasyon söz konusu olmaktadır. Optik sinir gliomları genellikle tek taraflı görülürlerse de kiazmatik tümörler her iki sinirde tutabilirler. Bu durumda direkt grafilerde karakteristik olarak optik kanalın genişlediği görülür. Ayrıca optik gliomlarda direkt grafideki 'J' sella görünümü de tanıda yardımcıdır. Orbital meningiomalar ise

%5-15 arasında görülürler ve daha çok dördüncü ve beşinci dekatta ortaya çıkarlar. Bu tümörlerin de çocuklarda NF ile birlikte görülmeleri siktir (özellikle Von-Renklinghausen hastalığı). Ayrıca çocukluk çağında meningiomların erişkinlere göre daha agresif seyrettiği de bilinmektedir (1).

Optik kılıf meningiomları sıklıkla optik sinirin intraorbital kısmında görülürler. Meningiomlar sıklıkla periorbitanın üst dış kadranında yerleşirler ve araknoid artıklarla superior orbital fissüre uzanırlar. Histopatolojik olarak anjioblastik ve fibroblastik tip meningiomlar primer olarak intraorbital olarak görülmezler. Radyolojik olarak hiperostozisin bulunması ise tanıda oldukça yardımcıdır. Vasküler tümörler orbita tümörlerinin %13 ile 15'ini oluştururlarken kapiller hemanjiomlar infantlarda, kavernoöz hemanjiomlar ise erişkinlerde daha sık görülürler. Ayrıca infantlarda rhabdomiyosarkom sık görülmekte ve spontan regresyon olabilmektedir. Konjenital malformasyonlar ise tek taraflı egzoftalmusa ender olarak yol açmaktadırlar (1).

Orbita; oftalmolojik, otolaringolojik ve nöroşirürjikal olmak üzere üç cerrahi plana ayrılır. Nöroşirürji, orbitanın önemli yapılarının bulunduğu ve anterior veya lateral yolla güvenli bir şekilde yaklaşmanın mümkün olmadığı retrobulber bölge ve optik kanal ile ilgilendir. Orbitanın posteriorunu ve optik kanalı atake eden tümörler ile intrakranial uzanım gösteren tümörlerde transkranyal veya kombine yaklaşım yolları daha uygundur (ör: Orbitozigomatik yaklaşım). Orbital tümörler genellikle yavaş gelişirler ve tanıdan önce oldukça uzun bir zaman geçer (2,3,4,5). Tanıdaki bu gecikmeler CT ve MRI gibi modern tanı yöntemleri ile önlenilmektedir. Cerrahi mikroskop ve yüksek hızlı driller gibi modern teknikler sayesinde de cerrahi olarak oldukça iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Bu makalede A.Ü.T.F Nöroşirürji Anabilim Dalında 1975-95 yılları arasında opere edilen 189

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD, Ankara

Yazışma adresi: Dr. Ertekin Arasıl

AÜTF İbn-i Sina Hastanesi Nöroşirürji ABD
06100, Samanpazarı-Ankara

intraorbital tümör olgusunun klinik ve cerrahi analizi yapılmıştır. Olguların 104'ü kadın, 85'i erkektir. En genç hasta 6 aylık, en yaşlı hasta 61 yaşında olup yaş ortalaması 28.8 olarak bulunmuştur.

Semptom ve Bulgular

Semptomlara bakıldığında en sık proptozis (%66.4) görülmekte, bunu sırasıyla görmede azalma (%22.1), ağrı (%8.8) ve göz hareketlerinde kısıtlılık (%2.5) izlemiştir (Tablo I). Olguların yakınmalarının ortaya çıkışından kliniğimize başvurdıkları tarihe kadar geçen süre 5 gün ile 10 yıl arasında değişmektedir. Patoloji 91 olguda sağ gözde iken, 90 olguda sol ve 8 olguda ise bilateral olarak saptanmıştır. Fundoskopik muayenede 78 (%41.2) olguda optik atrofi gözlenirken, 67 (%35.4) olguda papil ödemi, 44 (%23.2) olguda ise normal muayene bulguları saptanmıştır. Görme alanı ve görme keskinliği muayenesinde 92 (%48.3) olguda çeşitli derecelerde görmede azalma, 40 (%21.1) olguda lezyonun olduğu tarafta amaro gözlenmiş ve diğer olgular normal olarak değerlendirilmiştir.

Tablo I. Semptom ve bulgular

SEMPTOMLAR	%
Proptoz	66,4
Görme Azlığı	22,1
Ağrı	8,8
Göz Hareketlerinde Kısıtlılık	2,5
BULGULAR	
Optik Atrofi	41,2
Papil Ödemi	35,4
Normal	23,2
Vizyon Azlığı	48,3
Amaroz	21,1

Tümör tipi ve Cerrahi yaklaşım:

Cerrahi yaklaşım olarak olguların 175'inde transkraniyal yollar tercih edilirken, 2 olguda Kröenlein metodu, 12 olguda ise anterior yaklaşım kullanılmıştır. Histopatolojik incelemeler sonucunda 51 olguda optik glioma, 42 olguda meningioma, 23 olguda hemanjioma, 2 olguda kist hidatik, 13 olguda metastaz, 7 olguda abse, 7 olguda osteoma, 3 olguda eozinofilik granuloma, 1 olguda teratom ve 40 olguda da diğer patolojiler saptanmıştır (Tablo II). Optik kılıf meningiomalarında total çıkarım %80, subtotal çıkarım %20 iken, optik gliomalarda bu oran total çıkarımda %75, subtotal çıkarımda ise %16.7 olup olguların %8.3 ünde ise sadece biyopsi alınmıştır. Tüm olgularda total çıkarım

%54.3, subtotal çıkarım %27.4 ve exploratif biyopsi %18.3 dir.

Tablo II. Histopatolojik Dağılım

HİSTOPATOLOJİ	OLGU
Optik gliom	51
Meningiom	42
Hemangiom	23
Metastaz	13
Abse	7
Osteoma	7
Eozinofilik granuloma	3
Kist hidatik	2
Teratom	1
Diğer	40

Orbita tümörlerinin çıkarılmasında çeşitli yaklaşım yolları mevcuttur. Bu yaklaşım yollarından herhangi birinin seçilebilmesinde tümörün optik sinire göre lokalizasyonu, büyüklüğü, vaskülarizasyonu ile olası patolojisi önem taşır. Transkraniyal yaklaşımlar sıklıkla intrakraniyal uzanım gösteren orbita tümörlerinde, orbital apexe ve optik kanala yerleşen tümörlerde tercih edilir.

Şekil 1a. Orbital BT: Sağda intraorbital yerleşimli düzgün kenarlı optik gliom ile uyumlu kitle izlenmektedir.

Şekil 1b. Postoperatif kontrol orbital aksiyel BT de lezyonun total olarak eksize edildiği izlenmektedir

Şekil 2a. Orbital BT: Solda intraorbital yerleşimli kistik kitle izlenmekte.

Şekil 2b. Postoperatif kontrol orbital BT de lezyonun total olarak eksize edildiği görülmektedir. (patoloji: kist hidatik)

Transkranyal yaklaşımlarda sıklıkla kullanılan fronto-orbital kraniotomidir ve bu yaklaşım da medial, santral, lateral yaklaşım olarak 3 grupta incelenir. **Medial yaklaşım;** optik sinir medialindeki tümörler için kullanılır. Bu yaklaşımda direk olarak mediale ekarte edilen superior oblik adale ile laterale ekarte edilmiş levator ve superior rektus adaleleri arasından girilerek optik sinire glob ile optik kanal arasından ulaşılmış olur. Bu bölgede optik sinirin lateralinden medialine doğru optik sinirin üzerinden uzanan dört adet oluşum bulunur. Bunlar troklear sinir, oftalmik arter, nazosilier sinir ve süperior oftalmik vendir. Medial yaklaşımda Zinn halkası süperior ve medial rektus adaleleri arasından açılır ve sözü edilen yapılar kolayca ekarte edilip korunarak optik sinirin glob ile kanal arasında kalan medial ve süperior yüzüne ulaşılmış olunur. **Santral yaklaşım'**da levator adale mediale ve süperior rektus laterale ekarte edilir. Bu yaklaşımın frontal sinirin durumuna bağlı olarak iki farklı şekli vardır. Birincisinde frontal sinir levator adale ile mediale çekilirken, diğerinde süperior rektus ile laterale çekilir. Frontal sinirin levator adale ile mediale çekildiği birinci yaklaşımda sinirin yaralanma riski daha azdır.

Diğer taraftan mediale ekarte edildiğinde derin yaklaşım güçleşir ve optik sinirin sadece intraorbital orta kısmı görülebilir. Bununla beraber ,bu yol optik sinirin intraorbital bölümdeki 1/3 orta kısmına yaklaşım için en kısa ve en direkt yoldur. Frontal sinirin laterale ekarte edildiği yaklaşımda ise frontal sinirin levator adaleden disseke edilmesi sırasında sinirin yaralanma riski daha fazla olmakla beraber, bu manevra ile daha derindeki apikal alana ulaşılabilir. **Lateral orbital yaklaşım** ise orbitanın süperior ve temporal kompartmanlarında yerleşen tümörler için kullanılır. Bu yaklaşımda, optik sinire lateral rektus adalesi laterale, süperior rektus ve levator adaleler mediale ekarte edilerek ulaşılır. Bu yaklaşımın da süperior oftalmik venin mediale veya laterale ekarte edilmesine göre iki farklı şekli vardır. Süperior oftalmik venin, konnektif dokudan disseke edilmeden süperior rektus ve levator adaleler ile birlikte mediale ekarte edildiği birinci tip yaklaşımda, silier siniride içeren konnektif dokuya zarar verilmeden optik sinir lateraline kolayca ulaşılırken, aynı venin blokajı nedeni ile derin apikal bölgeye bakış zorlaşır.

Şekil 3a. Orbital koronal BT: Solda orbita dış duvarına infiltrate malign kitle izlenmekte.

Şekil 3b. Postoperatif orbital aksiyel BT de orbito-zigomatik yaklaşım ile tümörün total olarak eksize

edildiği ve kranioplasti ile onarımı izlenmektedir. (patoloji: Pleomorfik Adeno Ca)

Şekil 4. Orbital unroofing sonrası sol orbita içinde operasyon sırasında yol gösteren anatomik oluşumlar ve operatif yaklaşım yolları izlenmektedir: 1. Superior Oblik Kas 2. Frontal Sinir 3. Lateral Rektus Kas 4. Superior Oftalmik Ven 5. Nazosilier Sinir 6. Oftalmik Arter 7. Troklear Sinir A. Lateral Orbital Yaklaşım B. Santral Yaklaşım C. Medial Yaklaşım

Tartışma

CT, MRI, ultrasonografi ve anjiyografi gibi modern tanısal yöntemlerin kullanılması ile intraorbital tümörlerin tipi, orbita, orbital adaleler ve optik kanal ile olan ilişkileri saptanabilmektedir. CT ve MRI bulgularının yanısıra klinik bulgulara da dayanılarak intraorbital tümörlerin benzerlikleri ve farklılıkları ayırılmalıdır. Bu ayırım optik sinir tümörlerinin farklı histolojik tiplerine ve yerleşimlerine bağlı olarak gereken farklı cerrahi tekniklerin seçiminde önemli olmaktadır. Örneğin; optik sinirin apikal bölümüne ulaşmak için medial yaklaşım seçilirken, optik sinirin lateral bölümüne, superior orbital fissüre ulaşmak için lateral yaklaşım veya orbito-zigomatik yaklaşım tercih edilir (5).

Bunun yanısıra mikroanatomik çalışmaların ve mikrocerrahi deneyimlerin artması ile optik sinir tümörlerinin orbital yapılarla olan ilişkileri daha detaylı incelenmiş ve tümörün çıkarımı sırasında oluşabilecek sinir ve damar yaralanmaları minimuma inmiştir. Cerrahi yaklaşımlardan herhangi birinin seçilebilmesi için orbital patolojinin ve orbital tekniğin çok iyi bilinmesi gereklidir (3,6). Örneğin anterior yerleşimli bir kitleden biyopsi almak için anterior yaklaşım tercih edilir. Cerrahi yaklaşımda patolojinin

yanısıra cerrahın deneyiminin, ekipmanın ve spesiyalizasyonun da önemi vardır. Özellikle orbitanın lateral ve süperior bölümlerine olan yaklaşımlar nöroşirürjiyi yakından ilgilendirmektedir (6,7,8,9).

Intraorbital tümörlere çeşitli yaklaşım yolları olmasına karşın transkranyal yaklaşım ile ilgili ilk fikir 1922 yılında Dandy tarafından ortaya atılmıştır. Birçok otörün intraorbital yapılara yaklaşım sırasında özellikle spesifik bir metod önermemesine karşın, optik sinir veya orbital apex bölgesine yaklaşımda birçok önemli yaklaşım yolu ortaya atılmıştır. Dandy orbita tümörlerinin tümüne intrakranial yolla yaklaşılabileceğini ve bu yaklaşımların standart hale getirilebileceğini ileri sürmüştür. Benzer yaklaşımları Naffinger de ileri sürmüştür (10) ancak Hausepian bu konudaki en detaylı cerrahi anatomiye ve tekniği tanımlamıştır (11).

Cerrahi yaklaşım seçimi tümörün lokalizasyonuna, büyüklüğüne ve yayılımına bağlıdır. Tümörler cerrahi olarak üç gruba ayrılabilirler; birinci grupta tamamen orbita içinde olan tümörler yer alır, ikinci grupta optik kanala ve orbita tavanına yayılan tümörler yer alır, üçüncü grupta ise önemli intrakranial yayılımı olan tümörler yer alırlar (12). Transkranyal yaklaşım özellikle intrakranial yayılımı olan bütün orbita tümörlerinde kullanılabilir. Bu tümörler optik kanalın apexinde olabileceği gibi optik sinirin medialinde de bulunabilirler. Lateral mikrocerrahi girişim ile orbitanın süperior, temporal ve inferior kompartmanında bulunan tümörlere ulaşılabilirken medial ve santral yaklaşımlara göre daha geniş bir çalışma alanı kazanılmış olur. Özellikle superior oftalmik venin laterale ekarte edilmesi ile optik sinirin lateral kenarındaki derin apikal tümörlere yaklaşımda da en iyi yöntemlerden birini oluşturur. Ayrıca bu yolla superior orbital fissürdeki tümörlere ve kavernoöz sinüse yakın tümörlere ulaşım mümkün olabilir. Medial yaklaşım ile optik sinirin medialinde yerleşen ve çok derin olmayan tümörlere müdahale edilebilir ve bu yaklaşım ile superior orbital fissürden geçen sinirlerle, orbital apekse optik sinirin lateral kenarından giren sinirlere zarar verme riski azalır. Medial yaklaşım bu niteliklerinden dolayı sıklıkla optik kılıf meningoimlarında ve optik gliomlarda tercih edilir. Ancak medial yaklaşım superior orbital fissürdeki, kavernoöz sinüsdeki ve optik sinir lateralindeki tümörler için uygun değildir. Santral yaklaşım ise intraorbital optik sinirin orta kısmına ulaşan en kısa yoldur. Ve bu yolla bu bölge tümörlerine ulaşılabilceği gibi optik sinir biyopsisinde alınabilir. Ancak bu yaklaşımın bir

dezavantajı orbital septumun açılması ve bu sırada oftalmik arter, nasosilier sinir hasarına yol açmasıdır. Bir diğer dezavantaj ise levator ve süperior rektus adaleleri arasından yaklaşımı sınırlayan okulomotor sinirin süperior bölümüne zarar verilebilmesidir. Böylece bu yaklaşımlar ile minimal komplikasyon ile en iyi expojuer sağlanabilir (3). Kroenlein ve anterior yaklaşım genellikle anterior ve lateral yerleşimli tümörlerde tercih edilir. Orbitaya transkranial yaklaşım iki gruba ayrılır. Birinci grup Dandy tarafında önerilmiştir ve frontotemporal kraniotomide kemik flebin supraorbital rim korunarak çıkarılması esasına dayanır. İkinci grupta ise frontotemporal kemik supraorbital rim ile beraber çıkarılır. Biz pek çok orbita tümöründe yeterli yaklaşıma olanak sağlayan birinci tipi tercih etmekteyiz. Posteromedial yerleşimli geniş tümörlerde ise, Maroon ve Kennerdell'in önerdiği supraorbital rimin blok olarak çıkarıldığı ikinci teknik kullanılmıştır (3).

Sonuçlar

Tüm cerrahi sonuçlar değerlendirildiğinde olguların %61.9 unda sonucun iyi, %24.8 ünde orta olduğu görülmüş buna karşılık %8.3 lik bir bölümde herhangi bir düzelme olmamıştır. %5 olguda ise daha kötüleşme olduğu görülmüştür. Postoperatif dönemde yapılan kontrol vizyon muayenelerinde en iyi sonuçların sırası ile kist hidatiklerde, abselerde, hemanjiomlarda ve meningiomlarda olduğu görülmektedir. Komplikasyonlara bakıldığında olguların 2'sinde büyük damar yaralanması, 2'sinde optik sinir lezyonu, 1'inde III. sinir paralizi, 1'inde rinore, 2'sinde hematoma ve 3'ünde kesi yeri enfeksiyonu görülmüştür (Tablo III). Adjuvan tedavi olarak optik gliomalı olguların 34'üne radyoterapi yapılırken (4-6 haftalık periodlarla 4500-5000 rad), kiazmal gliomu olan 3 olguya radyoterapi ile birlikte kemoterapi (Vincristine ve Doxorubicin) uygulanmıştır. Toplam mortalite oranı % 2.3'dür.

Cerrahi teknik:

Transkranial yaklaşım da genellikle 4 adet burr hole ile osteoplastik kemik flep kullanılmıştır. Kemik yeterince anterior ve mediallyden kesilmiştir. Kemik flep kaldırıldıktan sonra, frontal lob ve dura yumuşak bir ekartör yardımı ile uygun şekilde posteriora ekarte edilmiştir. Orbita tavanına bir adet burr hole açıldıktan sonra optik kanal ve sinir ortaya çıkacak şekilde tüm kemik total olarak çıkarılmıştır. Geriye kalan kemik parçalarının çıkarılmasında diamond drill kullanılmıştır. Bu yaklaşım, intradural yaklaşımda tercih edilmekte olup özellikle orbita

tavanının medial bölümü çıkarılırken ethmoidal hücelere zarar vermemeye özen gösterilmelidir. Eğer lezyon posterolateral yerleşimli ise iyi bir rangeur veya drill yardımı ile sfenoid kemikten de bir miktar çıkarmak gerekmektedir. İntrakranial yayılımı olan tümörler için transkranial yaklaşım; optik sinirin, kiazmanın ve diğer yapıların olası yayılımlarının iyi bir şekilde görülmesine olanak sağlar. Orbital yapılar ortaya çıktıktan sonra, incelenmiş olan kasların (levator palpebralis ve süperior rektus) ve gerilmiş olan optik sinirin çok iyi bir şekilde korunmasına dikkat edilmelidir. Cerrahi mikroskop bu disseksiyonda son derece yararlıdır. Tümör çıkarıldıktan sonra kapama işlemi sırasında orbita tavanı tamir edilmemektedir. Hastalarda mevcut kozmetik kaygılar nedeniyle cerrahi yaklaşım sırasında özellikle orbital rimin korunmasına son derece özen gösterilmelidir. Sonuç olarak transkranial yaklaşım orbital kavitenin ekspozurunu en iyi şekilde sağlamaktadır ve bugün için en güvenli yöntem olarak kabul edilmektedir. Böylece transkranial yaklaşım ile intrakranial yayılımı olan tümörlere, orbita apexine ve derin orbital kompartmanlara yerleşen tümörlere kolaylıkla ve güvenle ulaşılabilir.

Routes of Surgical Approach In Intraabdominal Tumors

Abstract: 189 patients with intraorbital tumors which were operated in between the years of 1975 and 1995 in Department of Neurosurgery, School of Medicine University of Ankara were evaluated in this article. The incidence, clinical features, surgical techniques and indications for each surgical approach of intraorbital tumors are discussed and the related literature is reviewed.

Key words: Intraorbital tumor, surgical technique, surgical approach

Kaynaklar

1. Hausepian EM, Trokel SL, Jakobiec FA, Hilal SK: Tumors of the orbit in. Youmans JR. Neurosurgical Surgery, Vol. 5 Philadelphia, W.B. Saunders company, 1990, pp:3371-3441.
2. Desilva IC, Symon L: Cavernoz hemangioma of the optic canal, J Neurosurg 60: 838-841, 1984.
3. Maroon JC, Kennerdell JS: Surgical approaches to the orbit, J Neurosurg 60: 1226-1235, 1984.
4. Maroon JC, Kennerdell JS: Tumors of the orbit in. Wilkins RH, Regachary SS. Neurosurgery Vol one. New York, McGraw-Hill Book company, 1985, pp: 964-876.

5. Yoshihiro N, Albert L, Rhoton JR: Transcranial approach to the orbit, Microsurgical anatomy. J Neurosurg 81: 78-86, 1994.
6. Gabibov GA, Blincov SM, Tcherekayev VA: The management of optic nerve meningiomas and gliomas, J Neurosurg 68: 889-893, 1988.
7. Kaye A, Hahn JF, Craciun A, Hanson M, Berlin AJ, Tubbs RR: Intracranial extension of inflammatory pseudotumor of the orbit, J Neurosurg 60: 625-629, 1984.
8. Maroon JC, Kennerdel JS, Abla A: The diagnosis and treatment of orbital tumors. Clinical Neurosurgery 25: 485-497, 1984.
9. Miller NR: Neuro-ophtalmology of orbital tumors. Clinical Neurosurgery 25: 459-471, 1984.
10. Naffziger HC: Some principal of management from the neurosurgical aspect . Amer J Surg 75: 25-41, 1948.
11. Hausepian EM: Microsurgical anatomy of the orbital apex and principles of transcranial orbital exploration, Clinical Neurosurgery 25: 556-573, 1977.
12. Long DM: Neurosurgical involmnet in tumors of the orbit, Clinical Neurosurgery 25: 514-522, 1977.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prematüre Mortalitesi

Abdullah Ceylan, Hüseyin Çaksen, Levent Rastgeldi, İbrahim Tepebaşı, Gürbüz Akçay, Ercan Kırımı, Dursun Odabaş

Özet: Yenidoğan dönemindeki mortalite oranı çok yüksektir. Özellikle gestasyon yaşı ve doğum ağırlığı düşük olan prematüre bebeklerde mortalite oranı daha da yükselmektedir. Çalışmamızın gayesi, prematürelerdeki mortalite nedenlerini belirlemek ve gerekli tedbirleri alarak mortaliteyi aşağı seviyelere çekmektir. Çalışmamızda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan servisine Aralık 1996-Temmuz 1998 yıllarında kabul edilen toplam 99 prematüre bebek çeşitli yönleriyle değerlendirilmiştir. Ortalama mortalite oranı % 34 bulundu. Ölüm sebepleri arasında sepsis % 33.5 ile en önde geliyordu. Respiratuvar distress sendromu, mekonyum aspirasyonu ve benzeri akciğer hastalıkları % 31 olarak ikinci sırada, asfiktik doğumlar ise % 12.5 ile üçüncü sırada bulundu. Çalışmanın sonuçları benzer araştırmaların neticeleriyle karşılaştırılmıştır. Sepsise bağlı mortalite yüksekliğinin nedeni bölgemizdeki doğumların uygun olmayan şartlarda yapılması ve sosyoekonomik seviyenin düşüklüğü olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Sepsis, mortalite, yenidoğan

Çocuklar doğumdan sonra dış ortama uyum zorluğu, infeksiyon, beslenme ve solunum gibi birçok zorluklarla karşılaşır. Yenidoğanın sağlığı, annenin sağlığı ile çok yakın ilgili olup anne-bebek bir bütün oluştururlar. Hamilelik, doğum ve doğum sonrası ortaya çıkan sepsis, kanama, kötü beslenme ve travma gibi çeşitli faktörler, anne ve bebeği olumsuz yönde etkiler. Yenidoğanların ve bilhassa prematürelerin bu sorunları nedeniyle en çok bebek ölümleri neonatal dönem olarak bilinen doğumdan sonraki ilk bir ay içinde görülmektedir (1,2). Gelişmiş ülkelerde yenidoğan ölümlerini azaltmaya yönelik çalışmalar 1930 yıllarında başlamış olup bugün oldukça iyi bir durumdadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise neonatal ölümler halen çok ciddi bir sorundur (3). Yenidoğan ölümleri, bir ülkenin sağlık hizmetlerinin kalitesini ortaya koyan en önemli göstergelerdendir (4,5).

Bu çalışmamız, hastanemiz yenidoğan ünitesinde takip ettiğimiz prematür bebeklerde mortalite nedenlerini belirlemek ve bunlara karşı gerekli tedbirleri almak gayesiyle planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan ünitesine Aralık 1996-Temmuz 1998 tarihleri arasında yatırılan prematüreler dahil edilmiştir. Bu erken doğan bebekler fakültemizin kadın hastalıkları ve doğum kliniğinden Van merkez ve ilçeleri ile

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

Yazışma adresi: Doç. Dr. Abdullah CEYLAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

Hakkari, Bitlis ve Muş gibi komşu vilayetlerden gelmiştir. Vakaların yatış nedenleri, ölüm zamanları ve mortalite nedenleri araştırılmıştır. Bebeklerin yaşları, annelerin son adet tarihlerine ve Dubowitz skorlama sistemlerine göre belirlenmiş olup, miyadında doğan bebekler çalışmaya dahil edilmemiştir.

Bulgular

Aralık 1996-Temmuz 1998 tarihleri arasında yenidoğan servisine 99 prematür bebek yatırılmıştır. Hastaneye yatırılan prematürelerin gestasyon yaşları 24-37 hafta arasında değişiyordu. Bunların 72'si (%72) erkek, 48'i (%28) kız bebektir. Erkekler kızlara göre daha fazla olup erkek/kız oranı 1.5/1 idi. Prematürelerden 34'ü (%34) kaybedilmiş, 66 prematüre ise şifa ile taburcu edilmiştir.

Grafik 1. Vakalarımızın ölüm nedenlerine göre dağılımı

Ölüm nedenleri olarak; sepsis %33.5, akciğer rahatsızlıkları (RDS, pulmoner kanama... v.s.) %31, asfiktik doğum %12.5, nekrotizan enterokolit (NEK) %5 ve intrakranyal kanamalar %4.5 olarak bulunmuş olup grfik 1'de açık olarak

görülmektedir. Konjenital anomaliler, aşırı immaturite ve benzeri nedenlerle kaybedilenler ise %13.5 idi. Ölen 34 bebeğin 21'i (%61.4) hayatın ilk haftası içinde kaybedilmiş olup, gestasyon yaşları 30 hafta ve daha aşağı bebeklerdi. Geriye kalan ve gestasyon yaşları 31-37 hafta içinde bulunan vakalar ise 13 olup % 39.6 olarak bulunmuştur.

Tartışma

Yenidoğan mortalitesi coğrafi bölgeler ve ülkelerin sosyoekonomik durumlarına göre oldukça farklıdır. Birçok gelişmiş ülkelerdeki (Japonya, İsveç, Almanya, Kanada) infant mortalitesi %4-6 civarındadır (3). Miyadında yenidoğan mortalitesi Hindistan'da %40.2 olduğu halde Amerika'da %0.1'dir (6,7). Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda çok farklı sonuçlar bildirilmekte olup, Cesur ve arkadaşları (8), %9.27, Erdoğan ve arkadaşları (9) ise %8.6 olarak bulmuşlardır. İstanbul'daki mezarlık kayıtlarından faydalanılarak yapılan bir çalışmada ise bebek ölümlerinin %63.7'nin ilk ayda görüldüğü belirtilmiştir (10,11). UNICEF'in 1996 raporlarına göre ise neonatal ölümler % 29.2 olarak bildirilmekte ve bebek ölümlerinin yarıdan fazlasının (%56) bu dönemde olduğu rapor edilmektedir (12).

Prematürelerdeki mortalite ise gestasyon yaşları ve ağırlıklarıyla yakından ilgilidir. Kiloları çok düşük ve ileri derecedeki prematürelerde ölüm oranı daha yüksektir. Lagercrantz ve arkadaşlarının (13) yapmış oldukları araştırmada, 23-24 haftalık prematürelerde mortalite oranı %25 bulunmuştur. Aynı araştırmada erkek bebeklerdeki ölümlerin kız bebeklerden daha fazla olduğu, solunum yetersizliği ve serebral komplikasyonların ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda olduğu bildirilmiştir. Hack ve arkadaşları (14) tarafından sezeryan doğum ile normal vajinal doğumun mortaliteyi etkilemediği belirtilmişse de başka bir çalışmada farklı görüş rapor edilmiştir (15). Allen ve arkadaşları (16) ise perinatal bakım yetersizliği ve düşük sosyoekonomik durumun mortaliteyi etkileyebileceğini ifade etmişlerdir.

Mortalite oranımız (%34) UNICEF'in, 1996 yılının kayıtlarına göre belirtmiş olduğu %29.2 ortalamasına göre %4.8 olarak yüksek olup ilk sırada sepsis bulunmaktadır. Neden olarak bölgemizdeki halkın fakir olması, eğitimin yetersizliği, perinatal kontrollerin düzensizliği, doğumlar arasındaki sürenin çok kısa olması ve bebek sayısının fazlalığı gibi faktörlerin etkili olduğu düşüncesindeyiz.

Bölgemizdeki doğumların büyük kısmı evlerde ve doktor kontrolü olmadan yapılmaktadır. Gerekli sterilizasyon ve temizliğin bulunmadığı kötü şartlarda yapılan doğumların sepsisin ilk sırayı almasında en büyük neden olabileceği değerlendirilmiştir. Erdoğan ve arkadaşları (17) ise yapmış oldukları çalışmada sepsis vakalarını %17.2 olarak bulmuşlardı. Çalışmamızda NEK %5 olarak bulunmuştur. Amerika'da %6 olan NEK vakalarının Stocholm'da %3'e düştüğü ve bunda anne sütü ile beslenmenin etkili olduğu belirtilmiştir (13,18). Ataş ve arkadaşlarının (19) çalışmasında doğum asfiksisine bağlı ölümler birinci sırayı almışsa da bizim çalışmamızda bu ölümler üçüncü sırada bulunmaktadır. Ölen prematürelerin yarıdan çoğu (%61.4) ilk hafta içinde kaybedilmiş olup, genel olarak literatürle uyum göstermektedir.

Çalışmamızın neticesine göre; mortalitenin azaltılması için halkın eğitilip sosyal ve kültür düzeyinin yükseltilmesi, hamileliğin dikkatli takip edilmesi, doğumların uygun şartlarda yapılması, doğum sonrası yeterli bakım ve iyi donatılmış yenidoğan ünitelerinin gerekli olduğu kanaatine varılmıştır.

Premature mortality of Y.Y. University Medical Faculty

Abstract: The mortality rate is very high in the newborn period. Particularly, it's higher in the premature infants with low gestation age and birth weight. Our purpose was to determinate the causes of mortality in prematures, and to decrease the mortality rate with take the necessary measures. In the study, the various features of 99 premature infants, who admitted to Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine Department of Newborn Units between December 1996 and July 1998 were studied retrospectively. The mean mortality rate was 34%. The most common cause of death was sepsis (33.5%). Pulmonary diseases such as respiratory distress syndrome and meconium aspiration syndrome were the second frequency (31%), and asphyxia was the third frequency (12.5%). The results of study were compared with similar studies. It's established that the causes of high mortality due to sepsis were assisted delivery in unsuitable condition, and low socio-economic level.

Key words: Sepsis, mortality, neonatal

Kaynaklar

1. Altınkaya N: Yenidoğan. In: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Edited by Onat T. İstanbul, Eksen Yayınları, 1996, pp: 239-293.
2. Svenningsen NW, Can G, Çoban A, ve ark: Yenidoğan ve hastalıkları. In: Pediatri. Edited by

- Neyzi O, Ertuğrul TY. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 1989, pp: 151-297.
3. Myron E, Wegman MPH: Infant mortality: some international comparisons. *Pediatrics* 98: 1020-1027, 1996.
 4. Kishi GY: Neonatology and infant development, including perinatal mortality. *Curr Opin Obstet Gynecol* 2: 795-801, 1990.
 5. Yurdakök M: Yenidoğan ölümlerinin önlenmesi. *Sürekli Tıp Eğitim Dergisi* 2: 40-42, 1993.
 6. Sarna MS: Neonatal mortality pattern in an urban hospital. *Indian J Pediatr* 28: 719-724, 1991.
 7. Collins JW, Dawid RJ: Differences in neonatal mortality by race, income and prenatal care. *Eth Dis* 2: 18-26, 1992.
 8. Cesur Y, Kırımı E, Özkaya E, Çelik A, Özer R: Yüzüncü Yıl üniversitesi yenidoğan mortalite istatistikleri. *Van Tıp Dergisi* 3: 43-46, 1996.
 9. Erdoğan F, Koç E, Arsan S: 1992 yılı içinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan bilim dalı tarafından izlemi yapılan bebeklerin incelenmesi. XXX Türk Pediatri ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi ss: 65, 1993.
 10. Bulut A, Gökçay G, Neyzi O, Shorter F: İstanbul'da bebek ve çocuk ölümleri. *Nüfus Bilim Dergisi* 12: 5-18, 1990.
 11. İlter Ö, Arısoy N, Aydın A: 2000'e 5 kala Türkiye ve dünya çocuklarının durumu. XXXI Türk Pediatri Kongresi Özet Kitabı, S 9-11, 1995.
 12. Türkiye'de anne ve çocukların durum analizi. UNICEF 129-134, 1997.
 13. Lagercrantz H, Katz-Salman M, Forsberg H: The stockholm neonatal project: Neonatal mortality and morbidity at the childrens control Karolinska Hospital. *Acta Paediatr Suppl* 419: 11-15, 1997.
 14. Hack M, Horbar JD, Malloy MH, Tyson JE, Wright E, Wrigh L: Very low birth weight outcomes of the national institute of child health and human development neonatal network. *Pediatrics* 87: 587-591, 1991.
 15. Yu VYH, Baduk B, Cutting D, Orgill AA, Astburg J: Effect of mode of delivery on outcome of very-low-birth weight infants. *Br J Obstet Gynsecol* 91: 633-639, 1984.
 16. Allen M, Donohue PK, Dusman AE: The limit of viability neonatal outcome of infants born at 22 to 25 weeks' gestation. *N Eng J Med* 329: 1597-1601, 1993.
 17. Erdoğan F, Zenciroğlu A, Arsan S, Aysev D: Yenidoğan sepsisi, 55 olgunun değerlendirilmesi. XXX Türk Pediatri ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi s 66, 1993.
 18. Lucas A, Morley R, Cole TJ, et al: Early diet in preterm babies and developmental status at 18 months. *Lancet* 335: 1477-1481, 1990.
 19. Ataş E, Özkaya E, Koç H, Erkul İ: Yenidoğan mortalite istatistikleri. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9: 387-390, 1993.

Hodgkin Hastalığında Dermatogliflik Özellikler

M. Hakan Polat

Özet: Dermatogliflik analizler, genetik olarak kontrol altında olan deri yüzeyindeki çizgilenmeleri, sayı ve şekillerini inceledikleri için eskiden beri tıbbi genetiğin ayrılmaz bir parçası olmuştur. 17 erkek ve 6 kız toplam 23 Hodgkinli hastanın dermatogliflikleri incelenerek, 42 erkek ve 38 kız toplam 80 kontrol olgusunun dermatogliflikleri ile karşılaştırıldı.

Bu çalışmada, incelenen hastaların el parmak uçlarında düğüm örnekleri fazladır. Erkek hastaların sol ellerinde atd açısı az, kız hastalarda palmar a-b çizgi sayısı fazladır. Hastaların el ayalarında IV ilmeği fazla, H ilmeği ve t' triradiusu azdır. A temel çizgisinin 5' numaralı yere açılma sıklığı az, 3 numaralı yere açılma sıklığı fazladır.

Sonuç olarak, Hodgkinli hasta çocukların parmak ve avuç içlerinde önemli dermatogliflik farklar vardır. Dermatogliflik çalışmanın Hodgkin hastalığı ile ilgili yapılan çalışmalara katkıda bulunacağı inancındayız.

Anahtar kelimeler: Dermatogliflik, hodgkin hastalığı, örnek tipleri.

İnsanın gelişiminden vücut direncine kadar tüm yaşamını etkileyen kalıtım, birçok hastalıkların etyolojisinde rol oynayan en önemli faktörlerden biridir (1-3) Dermatogliflik ise, parmak uçları, avuç içi ve ayak tabanındaki çizgili derinin kalitatif ve kantitatif incelenmesinde kullanılan pratik bir genetik analiz metodudur (4-7). Bu incelemede derioymacıklarının oluşturan örnekler ve şekiller çeşitli rakam ve harflerle belirtilmektedir. Bu tip genetik işaretler şahsın doğumuyla birlikte el ve ayaklarda bulunarak, yaşla ve çevresel faktörlerle değişmemesi tıpta dermatogliflik testlerin kullanımını yaygınlaştırmıştır (8-11).

Lenfatik sistemin malign transformasyonu sonucu oluşan Hodgkin hastalığına erkeklerde daha sık rastlanmaktadır. Bu sıklık gençlerde daha belirgindir. Çocuklardaki hastalık genellikle erkek çocuklarında kendini gösterir (12-14). Non-Hodgkin hastalığında olduğu gibi, Hodgkin hastalığı da otoimmünite ve immün yetmezlik durumlarında daha fazla karşımıza çıkmaktadır. Hodgkin hastalığında gerçek neoplastik hücrelerin ayırt edilmesinin ve incelenmesinin mümkün olmaması hastalığın etyolojisinin incelenmesine engel teşkil etmektedir. Hodgkin hastalığında, Non-Hodgkin hastalığının aksine belirgin bir kromozomal anomali yoktur. Ancak, cinsiyete bağlı genetik bir faktörün rol oynayabileceği, veya hormonla ilişkili bir hassasiyetin söz konusu olabileceği öne sürülmüştür (15-17).

Hodgkin hastalığı ile ilgili araştırmalarda genetiksel bir belirteç olan dermatogliflik konusu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, İstanbul

Yazışma adresi: Dr.M.Hakan POLAT

Taya Kadın Sok Füzze Apt No:29/7

81170 Selimiye / İSTANBUL

dışında birçok çalışmalar yapılmıştır (18-20). Bu çalışmada, ilk defa Türk toplumunda Hodgkin hastalığının dermatogliflik yönü incelenerek, dermatogliflik testlerle değerlendirilen şekillerin hastalığın tanı ve etyolojisindeki önemi gözden geçirilerek, kontrollerden farklı olup olmadığı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada 1994-1997 yılları arasında İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji / Onkoloji Bilim Dalında, klinik özellikleri ile tanısı konulan 6-18 yaşları arasında 17 erkek ve 6 kız toplam 23 Hodgkinli hastanın dermatogliflikleri incelendi. Sağlıklı, ailesinde Hodgkin hastalığı hikayesi olmayan 42 erkek ve 38 kız toplam 80 kontrol olgusu ile karşılaştırıldı.

Hastalar ve kontrol olgularının parmak ve avuç içleri eter ile yıkanarak ter giderildi. Cam gibi düz bir satıha siyah matbaa mürekkebi merdane ile yayılarak hasta ve kontrollerin önce parmakları yuvarlanarak, sonra avuç içleri temas ettirilip mürekkeplendirildikten sonra, iyi kaliteli bir kağıda tesbit ettirilerek izler kağıt üzerine geçirildi. Dermatoglifliklerin incelenmesinde lup ve stereoskopik mikroskoptan yararlanıldı.

Parmak ucu örnek tipleri, toplam çizgi sayıları (TRC), a-b çizgi sayıları, atd açısı ve A temel çizgi sonlanma yerleri klasik metotla ve palmar örnek tipleri topolojik metotla incelendi (4,21).

Araştırma verilerinin istatistiksel değerlendirmelerinde ki-kare ve Student t testi kullanıldı.

Bulgular

Çalışmamızda Hodgkinli erkek ve kız hastalar kontrollerle karşılaştırıldığında el parmak uçlarında düğüm örnekleri istatistiksel olarak

anlamli derecede artmiştir ($p<0.05$, $p<0.01$). Ulnar ve radial ilmeklerde ise, istatistiksel olarak anlamli bir fark görülmemiştir.

Erkek ve kız hastaların el parmak uçlarındaki TRC kontrollere göre fazla olmasına karşılık istatistiksel olarak anlamli bir fark bulunmamıştır (Tablo II).

Hodgkinli kız hastaların palmar a-b çizgi sayısı kontrollerinkinden anlamli derecede fazladır ($p<0.05$). Erkek olguların sol ellerinde atd açısı ortalamasının kontrollere göre azaldığı görülmüştür ($p<0.05$) (Tablo II).

Tablo I. Hodgkin hastalığı (HH) olan olguların ve kontrollerin el parmak uçlarındaki derioymacığı örnek tiplerinin % sıklıklarının karşılaştırılması.

Derioymacığı örnek tipleri	H H		Kontroller	
	Erkek	Kız	Erkek	Kız
Kemerler	0.6	0.0	1.2	6.8
Ulnar ilmekler	48.8	61.7	55.9	56.1
Radial ilmekler	2.9	1.7	5.5	4.2
Düğümmler	47.6*	36.7**	37.4	32.9

* $p<0.05$

** $p<0.01$

Table II. Hodgkin hastalığı (HH) olan olguların ve kontrollerin ortalama ve standart sapma (Ss) değerleri.

Parametreler	Olgular	N	ERKEKLER		KIZLAR	
			Ortalama \pm S.s.	N	Ortalama \pm S.s.	N
TRC	H H	17	143.71 \pm 27.11	6	121.67 \pm 25.75	
	Kontroller	42	126.95 \pm 34.68	38	108.53 \pm 42.79	
a-b çizgi sayısı	H H	17	76.17 \pm 5.44	6	90.17 \pm 7.86*	
	Kontroller	42	76.07 \pm 11.89	38	74.07 \pm 7.28	
atd açısı ortalaması	<u>Sol el</u>					
	H H	17	41.88 \pm 3.34*	6	51.66 \pm 7.73	
	Kontroller	42	48.64 \pm 10.88	38	51.97 \pm 10.21	
	<u>Sağ el</u>					
H H	17	46.53 \pm 7.88	6	48.17 \pm 4.22		
Kontroller	42	51.97 \pm 10.21	38	52.50 \pm 11.69		

* $P < 0.05$

Tablo III. Hodgkin hastalığı (H H) olan olguların ve kontrollerin palmar dermatoglik örneklerinin yüzde sıklığı.

İlmekler	H H (n:23)	Kontroller (n:80)
I	2.2	3.1
I ^r	0.0	5.0
II	2.2	3.1
III	28.3	43.8
III ^T	2.2	7.5
IV	67.4**	45.6
IV ^u	0.0	0.0
H	6.5	17.5
H	10.9*	24.4
H ^r	0.0	2.5
Triradiuslar		
e	2.2	4.4
f	0.0	1.9
t	69.5	60.0
t ^r	26.1	33.8
t ^r	8.7*	23.1
t ^b	6.5	15.6

* $p<0.05$

** $p<0.01$

Hodgkin hastası olan olguların ellerinin volar yüzeyindeki IV ilmeğinin kontrollere göre fazla, H ilmeği ve t^r triradiusun az olduğu gözlenmiştir ($p<0.05$, $p<0.01$).

Tablo IV. Hodgkin hastalığı (H H) olan olguların ve kontrollerin A temel çizgi sonlanma sıklığının yüzde dağılımı.

Pozisyon	H H (n:23)	Kontroller (n:80)
1	4.3	5.0
3	41.3	28.1
4	34.8	23.8
5'	19.6*	35.6
5''	0.0	4.4
11	0.0	3.1

* $p>0.05$

Hastaların palmar A temel çizgisinin kontrollere göre 5' numaralı yerde daha az sonlandığı saptandı ($p<0.05$). Buna karşılık hastaların palmar A temel çizgisi 3 numaralı yerde daha fazla sonlanmasına rağmen istatistiksel olarak anlamli bir fark bulunmamıştır (Tablo IV).

Şekil 1. Hastaların parmak uçları ve palmar dermatoglfik örnekleri.

1- Düğüm, 2- a-b çizgi sayısı, 3- IV ilmekleri, 4- H ilmekleri, 5- t' triradius, 6- A temel çizgisi, 7- t triradius

Tartışma

Hodgkin hastalığı, radyoterapi ve kemoterapinin başarı ile uygulandığı, iyi sonuçlar alındığı bir malign hastalık türüdür (22,23). 1892 yılında Thomas Hodgkin'in kendi adıyla anılan bu hastalığın tanımlamasından beri Hodgkin hastalığı çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Epidemiyolojik çalışmalar ve gelişmekte olan ülkelerde yapılan yayınlar hastalığın daha çok çocuklarda, özellikle de erkek çocuklarda daha sık görüldüğü ve kötü sosyoekonomik koşullar ile ilişkili olduğu şeklindedir. Çalışma grubumuzu teşkil eden 23 Hodgkin hastamızın 17'si erkek, 6'sı kızdır. Erkek-kız oranı 2.8 / 1 olarak saptanmıştır. Bu bulgu genel literatür verilerine uyum göstermektedir (12,14).

Hodgkin vakalarında belirgin bir kromozomal anomali görülmemiştir. Ancak, Slavutsky ve ark.(24), Fonatsch ve ark.(1) ve Hansmann ve ark.(25) klonal karyotip anomali gösteren 30 Hodgkin vakası bildirmişlerdir. Rowley (2) çalıştığı 25 vakanın 4 ünde aneoploid klonlar bulmuştur. Bununla beraber, invitro hücre bölünmesi sırasında normal hücre oranının yüksek ve mitozların düşük olması nedeniyle Hodgkin hastalığının sitogenetik değişiklikleri ekseriyetle bilinmemektir (3).

Dermatoglfik, tıpta kromozomal ve doğuştan anomalilerde, fiziksel antropoloji ve biyolojide yaygın olarak kullanılmakta ve hastalıkların tanısında yardımcı olmaktadır.

Bu çalışmada, dermatoglfik incelemeye alınan Hodgkin hastası erkek ve kız olguların el parmak uçlarında düğüm örneklerinin fazla, erkeklerin sol ellerinde atd açısı az, kız hastalarda palmar a-b çizgi sayısının fazla olduğu görülmüştür.

Hastaların toplam çizgi sayılarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. İnterdigital bölgede IV ilmeği fazla, hipotenar bölgede H ilmeği ve distal axial t' triradius azdır. Palmar A temel çizgisinin, Hodgkin vakalarında kontrollere göre en fazla 3 numaralı bölgeye, en az 5' numaralı bölgeye açıldığı saptanmıştır.

Sonuç olarak, hastalarda benzer dermatoglfik özelliklerin ve kalıtsal geçiş gösterdiği bilinen bazı şekillerin bulunması nedeniyle, hastalık üzerinde genetik faktörlerin rol oynayabileceği kanısındayız. Ancak, dermatoglfikin Hodgkin hastalığındaki yeri ve önemini daha iyi belirleyebilmek için, incelenen birey sayısının artırılması, ailelerinin de çalışma kapsamına alınması ve ayağın volar yüzeyi ile ilgili yapılacak çalışmalar da burada bilinen dermatoglfik bulgulara pozitif katkı sağlayacaktır.

Dermatoglyphic Features in Hodgkin's Diseases

Abstract: Since dermatoglyphics is a highly genetically controlled test method and is a part of medical genetics. The dermatoglyphics of 17 male and 6 female, a total of 23 patient with Hodgkin's disease (HD) were compared with those of 42 male and 38 female, a total of 80 control cases.

In this study, on the fingertips of HD cases, whorl patterns and a-b ridge count in females are more, atd angles on the left hands of male patients are less than those of the control cases. Palmar IV loops of patients are more, palmar H loops and t' triradii are less, and the palmar A line terminations is found less often at location number 5' and more often at location number 3.

In conclusion, the dermatoglyphic patterns of finger and palm were significantly different in children with HD. We believe that the dermatoglyphic study will contribute to the studies done with HD.

Key words: Dermatoglyphics, hodgkin's disease, pattern types.

Kaynaklar

1. Fonatsch C, Diehl V, Schaadt M, Burcher H, Kirchner HH: Cytogenetic investigations in Hodgkin's disease: 1. Involvement of specific chromosomes in marker formation. Cancer Genet Cytogenet 20:39-52, 1986.
2. Rowley JD: Chromosomes in Hodgkin's disease. Cancer Treat Rev 66:639-643, 1982.
3. Heim S, Mitelman F: Cancer Cytogenetics. 2nd Press. NewYork: Alan R Liss Inc. 1989.
4. Cummins H, Midlo C: Fingerprints, Palms and Soles. NewYork: Dower Publ. 1961.

5. Walker NF: The use of dermal configurations in the diagnosis of mongolism. *J Pediatr* 50:27-29, 1961.
6. Schaumann B, Alter M: *Dermatoglyphics in Medical Disorders*. NewYork, Heidelberg, Berlin:Springer Verlag, 1976.
7. Atasu M: The genetics of the hypothenar radial arch in normal individuals. *Dermatoglyphics Bull of IDA* 11:4-8, 1993.
8. Mulvihill JJ, Smith DW: The genesis of dermatoglyphics. *J Pediatr* 75:579-589,1969.
9. Shino H: Dermatoglyphics in medicine. *Am J Forensic Med Pathol* 7:120-126,1986.
10. Bierman HR, Farth MR, Stewart ME: Digital dermatoglyphics in mammary cancer. *Cancer Invest* 6:15-27, 1988.
11. Polat MH: Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda dermatoglifik bulgular. *Karadeniz Tıp Derg* 10(3):61-64, 1997.
12. Donaldson S S, Glatstein E, Rosenberg SA, Kaptan H S: Pediatric Hodgkin's disease. II. Result of therapy. *Cancer* 37: 2436-2439, 1976.
13. Jacobs P, King H, Karabus C, Hartley P, Werner D: Hodgkin's Disease in children. A ten-year experience in South Africa. *Cancer* 53: 210-212, 1984.
14. Yıldız İ, Ulukutlu L, Tüzüner N, Uzel R, Okkan R ve ark: Hodgkin hastalarımızın değerlendirilmesi. IX.Hematoloji Kongresi. Bursa, 1987.
15. Williams WJ : *Hematology*, 4th edition. Mc Graw-Hill Book Company. New York, 1990.
16. Wyngaarden J B: *Textbook of Medicine*.19th edition. W.B. Saunders Company. Philadelphia,1993.
17. Müftüoğlu E: *Klinik Hematoloji*. Şahin Yayıncılık ve Dağıtım. Diyarbakır. 1995.
18. Bobrove AM, Fuks Z, Kaplan HS: Quantitation of T and B lymphocytes and cellular immune function in Hodgkin's Disease. *Cancer* 36: 169, 1974.
19. Halperin EC, Greenberg MS, Suit DH: Sarcoma of bone and soft tissue following treatment of Hodgkin's disease. *Cancer* 7: 184-186, 1984.
20. Takae Y: Second malignant neoplasm in treated Hodgkin's disease. *AJDC* 140: 49-51, 1986.
21. Penrose LS, Loesch D: Topologic classification of palmar dermatoglyphics. *J Med Defic Res* 14:111-120, 1970.
22. Gams RA: Complications of chemotherapy in the treatment of Hodgkin's disease. *Semin Oncol* 7:184-186, 1985.
23. Halperin EC, Greenberg MS, Suit DH: Sarcoma of bone and soft tissue following treatment Hodgkin's disease. *Cancer* 53:232-236, 1984.
24. Slavutsky I, Labal de Vinuesa M, Estevez ME, Sen L, Salum B: Cytogenetic and immunologic phenotype findings in Hodgkin's disease. *Cancer Genet Cytogenet* 16:123-130, 1985.
25. Hansmann ML, Gödde-Salz E, Hui PK, Müller-Hermelink HK, Lennert K: Cytogenetic findings in nodular paraganuloma (Hodgkin's disease with lymphocytic predominance;nodular) and in progressively transformed germinal centers. *Cancer Genet Cytogenet* 21:319-325, 1986.

Nötropenik Ateşte Başlangıç Empirik Antibiyotik Tedavi

İmdat Dilek*, Rafet Mete**, Hayrettin Akdeniz***, Hamza Bozkurt****, Reha Erkoç*****,
Mehmet Sayarlıoğlu**, Cevat Topal**, Pekcan Demiröz***, Halis Aksoy**

Özet: Nötropeni akut lösemi olgularında sıklıkla görülen bir komplikasyondur. Nötropenik süreçte mortalite ve morbiditeye yol açan en önemli neden infeksiyonlardır. Bu çalışmada, akut lösemi tanısı konan ve nötropenik ateş gelişen 28 olguda başlangıç empirik antibiyotik tedavi sonuçları değerlendirildi. Ateş olguların 13'ünde (%46) tanı konduğunda varken, geri kalan kısmında kemoterapiyi takiben gelişti. Olgulardan sadece 12'sinde (%42.8) kültürlerde mikroorganizma üredi. En fazla (%66) üreyen mikroorganizmalar gram pozitif olanlardı ve kanda en sık üreyen *S.aureus* idi. Başlangıç empirik tedavi olarak olgulardan sekizine cefepime + amikasin ve 20'sine ceftazidim + amikasin verildi. Toplam olguların %71.4'ünde empirik tedavi ile başarılı sonuç alındı. Ceftazidimde olduğu gibi cefepim kombinasyonunun da başlangıç empirik antibiyotik tedavisinde başarılı olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Akut lösemi, empirik antibiyotik, tedavi nötropenik ateş.

Akut lösemilerin tedavisinde güçlü ve kombine kemoterapi protokollerinin kullanılması hastalarda kemik iliği aplazisi gelişmesine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak hastalarda nötropenik süreç uzamaktadır. Trombosit süspansiyonlarının yaygın olarak kullanılmadığı dönemlerde, kanama ciddi sorunların başında gelirken, günümüzde infeksiyonlar nötropenik hastalarda hala morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni olmaya devam etmektedir. Hematolojik malignitesi olan, yoğun kemoterapi planlanan, dolayısıyla beklenen nötropenik süre 10 günden fazla olan olgular, infeksiyon açısından yüksek risk grubunu oluşturmaktadır. Bu hastalarda çoğu kez nötrofil sayısı $100/\text{mm}^3$ altında bulunmaktadır. Ağır ve uzun süren nötropeni yanında deri ve mukoza gibi doğal bariyerlerin bozulması, flora değişiklikleri, kemoterapiye bağlı gelişen organ harabiyetleri ve nötrofil fonksiyon bozuklukları infeksiyon oluşumunu kolaylaştıran faktörlerdir (1-4). İnfeksiyon ajanları içinde gram negatif bakteriler ilk sırayı almakta ise de, son yıllarda gram pozitif bakterilerle olan infeksiyonlarda önemli artışlar bildirilmektedir (2,5,6). Lösemilerde

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Hematoloji BD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Van

****Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, Van

***** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Nefroloji BD, Van

***** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD, Van

Yazışma adresi: İmdat DİLEK

Hematoloji BD, Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Van

infeksiyonlar en sık olarak indüksiyon tedavisinin uygulandığı ilk bir aylık dönemde görülür. Bu dönemde görülen erken ölümlerin yaklaşık %70'inin sebebi infeksiyonlardır (7). Nötropenik hastalardaki infeksiyonların tedavisinde etkin bir strateji geliştirilmesi, karar alma sürecinin dikkatli bir analizini gerektirmektedir. Bu süreçteki temel aşamaların başında, nötropenik hastalardaki yaygın patojenlerin ve direnç kalıplarının bilinmesi, infeksiyonun erken klinik ve laboratuvar tanısı, ve gerektiğinde empirik ve özgün antibiyotik tedavisinin uygun şekilde yapılması gelmektedir. Halen nötropenik ateşte empirik tedavide değişik tekli veya ikili antimikrobiyal ajanlar kullanılmakla birlikte, birinci seçenek antipsödömonal etkili 3.kuşak bir sefalosporin ile aminoglikozid kombinasyonudur. Nötropenik ateşte empirik yaklaşımla olguların %70-85 kadarında başarılı sonuç alınabilmektedir (8-10).

Bu çalışmada, nötropenik ateşi olan hastalarda ceftazidim+amikasin veya cefepime+amikasin kullanılması ile elde edilen sonuçlar değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD'nda akut lösemi tanısı konularak remisyona indüksiyon kemoterapisi uygulanan 28 olgu çalışmaya alındı. Olguların altı tanesi akut lenfoblastik lösemi (ALL), 22 tanesi ise akut myeloblastik lösemi (AML) olup yaş ortalaması 37.5 (17-60) ve kadın/erkek oranı 11/17'dir. AML olgularında remisyona indüksiyon tedavisi olarak cytarabin ve daunorubisin içeren, ALL'de

ise prednizolon, vinkristin, adriablastin ve L-asparaginaz içeren protokoller uygulandı.

Olguda 38.3°C üzerinde bir saatten fazla süren, yada 38.5°C üzerinde bir ateş epizodu “febril atak” olarak değerlendirildi. Ateşi olan hastalarda, enfeksiyon odağını araştırmak üzere dikkatli bir anemnez ve fizik muayeneden sonra kan, idrar, boğaz ve balgam kültürleri alındı. Ateşi olan olgulara kültürleri alındıktan sonra hastalara empirik olarak ya cefdzidim (3x2 gr/gün) + amikasin (1x1 gr/gün) veya cefepime (2x2 gr/gün)+ amikasin (1x1 gr/gün) kombinasyon-larından birisi uygulandı (Tablo I). Böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan olgularda amikasin için doz ayarlaması yapıldı.

Kültürlerinde üreyen, patojen olduğu düşünülen mikroorganizmaların Beckton Dickinson firmasına ait Sceptor cihazı ile identifikasyonları yapıldı, antimikrobiyal hassasiyet testleri ve MIC değerleri saptandı. Kültür sonuçlarına veya klinik bulgulara göre antibiyotik tedavisinde gerekli değişiklikler yapıldı. Ateşi 72.saatte düşmeyen olgularda vankomisin, empirik antimikrobiyal tedaviye rağmen ateşi 5-7 günde düşmeyen ve enfeksiyon odağı saptanamayan hastalarda yada klinik olarak mantar enfeksiyonu düşünülen hastalarda tedaviye antifungal olarak amfoterisin B veya flukonazol eklendi. Enfeksiyona ait klinik belirtilerin kaybolması, ateşin düşmesini takiben beş ateşsiz gün geçmesi veya hastanın nütropeniden çıkması antibiyotiklerin kesilmesi için gerekçe kabul edildi. Cefepim verilen grupta olgu sayısı az olması nedeniyle istatistikî değerlendirme yapılmadı. Sonuçlar başarılı veya başarısız olarak değerlendirildi (Tablo I).

Bulgular

Çalışmada izlenen 28 olgunun hepsinde febril atak görüldü. Olguların 13’ünde ilk tanı anında ateş varken, 15’inde kemoterapiyi takiben aplazik dönemde gelişti. Febril atak geliştiği zaman olguların nötrofil sayısı ortalama 400/mm³ (100-1100) olarak saptandı. Olguların %57.2’sinde alınan kültürlerin hiçbirinde üreme olmazken %42.8’inde üreme elde edildi. Sıklık sırasına göre *S.aureus* (%33), *S.epidermidis*, *P.aeruginosa* ve *E.coli* (%16), *S.hominis* ve difteroid basiller (%8) üretildi (Tablo II). Ajan patojenler sıklık sırasına göre kan (%66), üriner sistem (%16), deri (%8) ve kulaktan (%8) izole edildi. Üreyen gram pozitif mikroorganizma oranı %66 iken, gram negatiflerin oranı ise %34 olarak saptandı (Tablo III). Olgulardan sekizine cefepim+amikasin ve 20’sine ceftazidim+amikasin kombinasyonu verildi. Cefepim+amikasin verilen olgulardan altısında (%75) ve

ceftazidim + amikasin verilen olguların ise 14’ünde (%70) tedavinin başarılı olduğu saptandı (Tablo I).

Tartışma

Bu çalışmada, akut lösemi nedeniyle tedavi uygulanan olgularda başlangıç empirik antibiyotik tedavisi ile hastaların %71.4’ünde başarılı sonuç alındı. Bu oran ceftazidim + amikasin alan olgularda %70 ve cefepime + aminoglikozid alanlarda ise %75 olarak saptandı. Olguların %42.8’sinde kültürlerde patojen mikroorganizma üretildi.

Akut lösemilerde gelişen enfeksiyonlarda olguların %40-70’inde patojen mikroorganizma üretilebilmektedir (7). Yapılan çalışmalarda nütropenik hastalarda görülen ateşin %60-80 nedeni bakteriyel enfeksiyonlar olarak bulunmuştur. Ateş genellikle bir enfeksiyon belirtisi olmakla birlikte, enfeksiyon olmaksızın hastalığın kendine bağlı da olabilir. Nütropenik hastalarda enfeksiyonu tanımak çok kere zordur. Çoğu hastada ateş olmasına karşın, enfeksiyona bağlı diğer klinik bulgular çok azdır (11). Nütropeniye ek olarak kemoterapi alan olgularda, kemoterapiye bağlı nötrofil fagositoz yeteneğinin bozulduğu da gösterilmiştir (1). İlave olarak nötrofil sayısı 0.1x10⁹/L altındaki olgularda enfeksiyon bulgusu olmadan %20’ye varan oranlarda bakteriyemi saptanabilir (12). Bu nedenlerden dolayı nütropenik hastalarda ateş geliştiği zaman enfeksiyon ajanı tesbit edilmese bile empirik antibiyotik başlama endikasyonu vardır (1-19). Özellikle ağır nütropenik hastalarda olmak üzere yüksek ateş aksi kanıtlanıncaya kadar, hayatı tehdit eden bir enfeksiyon olarak kabul edilerek maksimum dozda geniş spektrumlu tekli veya ikili antipsödomonal etkili antibiyotik tedavisi başlanmalıdır (12-19). Febril olmayan nütropenik hastalarda ise profilaktik antibiyotik kullanımının yararı gösterilememiştir (13).

Rutin olarak nütropenik olgularımızda ateş geliştiği zaman enfeksiyon düşünülerek gerekli klinik ve laboratuvar değerlendirmesi yapılarak kültürler alınmakta ve kültürler alındıktan sonra empirik olarak antibiyotik tedavisi başlanmaktadır. Bu çalışmada olguların ancak %42.2’sinde kültürlerde patojen mikroorganizma üretilebildi.

Febril nütropenik hastalarda empirik tedavi olarak değişik antibiyotik kombinasyonları kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanlardan biri, bir aminoglikozid antibiyotiğinin antipseudomonal bir sefalosporin ile kullanılmasıdır (2). Nütropenik ateşte empirik

yaklaşım ile olguların %70-85 kadarında başarılı sonuç alınabilmektedir (8). Geniş spektrumlu beta-laktamlara karşı ek stabiliteye sahip bir dördüncü kuşak sefalosporin olan cefepimin, piperasilin-gentamisin ve ceftazidimle kıyaslanabilir olduğu gösterilmiştir (14). Ancak yapılan çalışmalarda olgu sayıları sınırlı sayıdadır. Çalışmamızda, tüm olgular dikkate alındığında başlangıç empirik tedavisi ile başarı oranı %71.4 olarak saptandı. Bu oran ceftazidim + amikasin alan olgularda %70 (14/20) ve cefepime + aminoglikozid alan olgularda ise %75 (6/8) idi. Olgu sayısı az olmakla birlikte cefepim verilen grupta da başarı oranının yüksek olması diğer antimikrobiyal ajanlarla kıyaslanabilir olduğunu göstermektedir (Tablo I).

Akut lösemilerde başlangıçta görülen enfeksiyonlar genellikle bakteriyel olup, sorumlu patojenler gram pozitif koklar (*S.aureus*, *alfa hemolitik streptokoklar*, ...) veya gram negatif çomaklar (*E.coli*, *P.aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, ...) olabilir (15-19). Son yıllarda gram pozitif mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyon sıklığında önemli artışlar olduğu bildirilmektedir (5,6,15). Bu başlangıç empirik antimikrobiyal tedavide vankomisin kullanılmasını gündeme getirmişse de, başlangıç empirik tedaviye vankomisin eklenmesinin yararı gösterilememiştir (5). Benzer olarak bu çalışmada da üretilen mikroorganizmaların çoğunu gram pozitif ajanlar oluşturmakta idi ve en sık olarak *S.aureus* ürettiği görüldü (Tablo II). Gram negatif mikroorganizmalar içinde en sık karşılaşılan ajanlar bazı çalışmalarda *P.aeruginosa* (7), bazılarında ise *E.coli* ve *K.pneumoniae* (2) olarak bildirilmektedir. Bu çalışmada *E.coli* ve *P.aeruginosa*'nın eşit oranda ürettiği görüldü (Tablo II).

Sonuç olarak, akut lösemi nedeniyle kemoterapi alan hastaların hepsinde nötropeni ve bunların büyük çoğunluğunda da enfeksiyon gelişmektedir. Bu hastalarda enfeksiyon ajan patojenini saptamak çoğu kez zor olmakla birlikte, kültürlerin alınmasını takiben uygun antibiyotik seçimi hayati önem taşımaktadır. Bu olgularda başlangıç empirik tedavide cefepiminde en az ceftazidim kadar başarılı olduğu kanaatine varıldı. Ancak 4.kuşak bir sefalosporin olan cefepimin etkinliğini değerlendirmek için geniş çalışmalara gereksinim olduğu açıktır.

Tablo I. Nötropenik ateşi olan olgularda kullanılan antibiyotik kombinasyonları ve sonuçlar.

İlaç kombinasyonu	Olgu sayısı	Başarı yüzdesi
Ceftazidim + Amikasin	20	70
Cefepim + Amikasin	8	75

Ceftazidim + Amikasin	20	70
Cefepim + Amikasin	8	75

Tablo II. Kültürlerde üreme görülen bölgeler ve üretilen bakteriyel ajanlar.

Üretilen ajan	Kan	İdrar	Deri	Kulak	Toplam
<i>S.epidermitis</i>	2	-	-	-	2
<i>S.aureus</i>	3	-	1	-	4
<i>S.hominis</i>	1	-	-	-	1
<i>E.coli</i>	-	2	-	-	2
Difteroid basiller	-	-	-	1	1
<i>P.aeruginosa</i>	2	-	-	-	2
Toplam	8	2	1	1	12

Tablo III. Kültür pozitif olgularda ajan patojenlerin üreme bölgelerine göre dağılımı.

Kültür alınan bölge	Olgu sayısı	Yüzde (%)
Kan	8	66.6
İdrar	2	16.6
Deri	1	8.3
Kulak	1	8.3

Initial Empirical Antibiotic Therapy for Neutropenic Fever

Abstract: Neutropenia is a common complication in patients with acute leukemia. Infections are the most serious cause of morbidity and mortality during these neutropenic period. In this study, we investigated the results of initial antimicrobial treatment in 28 patients recently diagnosed with acute leukemia and developed febrile neutropenic episodes. Febrile episodes appeared in 13 (46%) of the patients at the time of diagnosis and in the remainder occurred during the period of bone marrow aplasia following chemotherapy. Cultures were positive in only 12 (42.8%) of these cases. Gram positive microorganisms were isolated most frequently (66%) in cultures and *S.aureus* was the most commonly grown organism in blood. In these infections cefepime + amikacin was given in eight of the patients as initial empirical antibiotic therapy and ceftazidim + amikacin in 20. Success rate with initial empirical antibiotic therapy was 71.4% for all cases. Successful results have been obtained by the combination of cefepime and amikacin as seen in ceftazidim plus amikacin combination.

Key words: Acute leukemia, empirical antibiotic febrile neutropenia, therapy

Kaynaklar

1. Davies JE, Whittaker JA, Krushid M: The effect of cytotoxic drugs on neutrophil fagocytosis in vitro and in vivo patients with acute myelogenous leukemia. Br J Haemat 32:21-25,1979.

2. Akova M: Kanserli hastalıklarda infeksiyon hastalıklarının tedavisi ilkeleri. Antibiyotik Bülteni 4:10-13, 1994.
3. Philpott-Howard J: Nötropenik hastalardaki infeksiyonların tedavisi. Infeksiyon Hastalıkları Gündemi Sayı 12:34-40, Aralık 1997.
4. Akalın HE: Febrile Nötropeni: Yeni yaklaşımlar. Kanser Gündemi 2(4):113-117, 1997.
5. The EORTC and National Cancer Institute of Canada. Vankomycin added to empirical combination antibiotic therapy for fever in granulocytopenic cancer patients. J Infect Dis 163:951-955, 1991.
6. Mc Whinney PHM, Gillespie SH, Kibbler CC, Hoffbrand AV, Prentice HG: Streptococcus mitis and ARDS in neutropenic patients. Lancet 337:429-432, 1991.
7. Estey EH, Keating MJ, Mc Credie KB, Bodey GP, Freireich EJ: Causes of initial remission induction failure in acute myelogenous leukemia. Blood 60:309-314, 1982.
8. Henderson ES: Acute leukemia. General considerations. WJ Williams, Beufler E, Erslev J, Lichtman MA (eds). Hematology Fourth Ed. McGraw-Hill, Publishing Company, 1991 p:236-251.
9. Pizzo PA: Management of fever in patients with cancer and treatment induced neutropenia. N Eng J Med 18:1323-1327, 1993.
10. Rubin RH: Fungal and bacterial infections in the immunocompromised host. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 12:42-45, 1993.
11. Dale DC, Guerry D, Wewerka IV Jr, et al: Chronic neutropenia. Medicine 58:128-144, 1979.
12. Schimpff SC: Empirical antibiotic therapy for granulocytopenic cancer patients. Am J Med 80:13-20, 1986.
13. Gustav K, Schulthess V, Feher J, Dahinden C: Cyclic neutropenia. Blood 62:320-326, 1983.
14. Ramphal R, Gucalp R, Rotstein C, et al: Clinical experience with single agent and combination regimens in the management of infections in the febrile neutropenic patients. Am J Med 100(Suppl):83S-89S, 1996.
15. Hughes WT, Armstrong D, Bodey GP, et al: Guidelines for use of antimicrobial agents in neutropenic patients with unexplained fever. J Infect Dis 2:223-237, 1990.
16. Gonzales-Barce E, Fernandez-Sevilla, Carratala J, et al: Prospective study of 288 episodes of bacteremia in neutropenic cancer patients in a single institution. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 15:291-296, 1996.
17. Rossi C, Klastersky J: Initial empirical antibiotic therapy for neutropenic fever: analysis of the causes of death. Support Care Cancer 4:207-212, 1996.
18. DePauw BE, Dompeling EC: Antibiotic strategy after the empiric phase in patients treated for a haematological malignancy. Ann Hematol 72:273-279, 1996.
19. Donowitz GR: Fever in the compromised host. Infect Dis Clin N Am 1:129-148, 1996.

Van'da Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Farklı İki Grupta Saptanan Barsak Parazitlerinin Karşılaştırılması

Hasan Yılmaz*, İmdat Dilek**, M.Kürşat Türkdoğan**, Reha Erkoç**

Özet: Bu araştırma, Van'da sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyleri farklı aynı cinsiyet ve aynı yaş grubundan iki toplumda barsak parazitlerinin görülme sıklığını ortaya koymak ve bulunan oranları karşılaştırmak amacıyla yapıldı.

Çalışma, yaşları 14-17 arasında değişen Van Sanayi Sitesi Çıraqları ile aynı yaş grubuna ait Özel Serhat Fen Lisesi öğrencileri arasında yapıldı. Araştırmaya, sadece erkek bireyler alındı. Çalışmada, Sanayi Sitesi çıraqlarından 65, Lise öğrencilerinden ise toplam 100 kişiden dışkı örneği alındı.

Dışkı örnekleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında önce nativ-lugol ve demir-hematoksilen boyama yöntemleri ile, daha sonra flotasyon ve sedimentasyon yöntemleriyle yönünden incelendi.

Van Sanayi Sitesi çıraqlarından 65 kişinin 48'inde (%73.8), Özel Serhat Fen Lisesi öğrencilerinden ise 100 kişinin 28'inde (%28.0) bir veya daha fazla parazit türü saptandı. Araştırmada çıraqlarda *Entamoeba histolytica* %13.8, *Entamoeba coli* %29.2, *Blastocystis hominis* %10.8, *Giardia intestinalis* %16.9, *Ascaris lumbricoides* %29.2, *Trichuris trichiura* %1.5, *Enterobius vermicularis* %6.2, *Taenia saginata* %1.5 ve *Hymenolepis nana* %6.2 oranında saptandı. Lise öğrencilerinde *E.coli* %9.0, *Iodamoeba butschlii* %2.0, *B.hominis* %3.0, *G.intestinalis* %9.0, *A.lumbricoides* %5.0, *T.trichiura* %1.0 ve *E.vermicularis* %1.0 oranında saptandı.

Bu iki toplumda saptanan parazitlerin görülme sıklığı, χ^2 testine göre değerlendirildi ve sonuçlar çok anlamlı bulundu ($p<0.001$).

Anahtar kelimeler: Barsak parazitleri, Sosyo-ekonomik düzey, Van

Barsak parazitizmaları, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde insanların en önemli hastalıkları arasında yer alırlar (1,2). Ülkemizde özellikle Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde önemli halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedirler (3-10).

Parazitler hastalıklarda ateş, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kanlı ishal, sinirlilik, iştahsızlık, fazla yeme, yenmemesi gereken toprak gibi maddeleri yeme, karında fazla gaz oluşumu, bedensel ve zihinsel gelişme bozuklukları, gece altını ıslatma, sinirlilik hali, kişilerin uyurken ağızından salya akması ve dişlerini gıcırdatması, çalışmaya karşı isteksizlik, zayıflık, baş dönmesi, burun, makat, el-ayak ve vücudun öteki kısımlarında kaşıntı gibi birçok bozukluklar görülebilir (1,2).

Barsak parazitleri, gıdalara ortak olarak, zararlı maddeler salgılayarak, barsak duvarını tahrip ederek, bağırsaklarda gıdaların emilimini

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Van

Yazışma adresi : Yrd.Doç.Dr. Hasan YILMAZ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, 65200 VAN

engelleyerek ve ishale sebep olarak çeşitli bozukluklar oluşturabildikleri gibi, diğer birçok hastalık etkenlerinin vücuda yerleşmesine de zemin hazırlarlar. Parazitizmaların uzun süre devam etmesi halinde, çocukların ve gelişme çağındaki gençlerin büyüme ve gelişmeleri olumsuz yönde etkilenerek, önemli bedensel ve zihinsel bozukluklar görülebilir (1,2).

Bu araştırma, Van'da sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyleri farklı aynı cinsiyet ve yaş grubundan iki toplumda barsak parazitlerinin görülme sıklığını ortaya koymak ve bulunan oranları karşılaştırmak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem

Bu araştırma, 01.03.1998 - 07.03.1998 tarihleri arasında Van'da yaşları 14-17 arasında değişen Van Sanayi Sitesi Çıraqları ile aynı yaş grubuna ait Özel Serhat Fen Lisesi öğrencileri arasında yapıldı. Araştırmaya, sadece erkek bireyler alındı. Çalışmada, dışkısı alınacak kişilerin isimleri dışkı kaplarının üzerine yazılarak dağıtıldı ve dışkının alınma şekli tarif edildi. Çalışmada, Sanayi Sitesi çıraqlarından 65, Lise öğrencilerinden ise toplam 100 kişinin her birisinden yaklaşık bir fındık büyüklüğü kadar dışkı örneği alındı.

Dışkı örnekleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarında önce nativ-lugol ve demir-hematoksilen boyama yöntemleri ile, daha sonra flotasyon (doymuş tuzlu suyla) ve sedimentasyon (santrifüj ile) yöntemleriyle incelendi. Ayrıca dışkı içerisinde gözle görülebilecek kadar büyük parazitlerin veya şerit halkalarının olabileceği ihtimaline karşı bütün dışkı örnekleri, çıplak gözle fiziksel muayeneden geçirildi. Bu çalışmada, selofanbant uygulama olanağı olmadı.

Bulgular

Van Sanayi Sitesi çıraklarından dışkı örnekleri incelenen 65 kişinin 48'inde (%73.8), Özel Serhat Fen Lisesi öğrencilerinden ise dışkı örnekleri incelenen 100 kişinin 28'inde (%28.0) bir veya daha fazla parazit türü saptandı (Tablo 1).

Araştırmada çıraklarda *Entamoeba histolytica* 9 (%13.8), *Entamoeba coli* 19 (%29.2), *Blastocystis hominis* 7 (%10.8), *Giardia intestinalis* 11 (%16.9), *Ascaris lumbricoides* 19 (%29.2), *Trichuris trichiura* 1 (%1.5), *Enterobius vermicularis* 4 (%6.2), *Taenia saginata* 1 (%1.5) ve *Hymenolepis nana* 4 (%6.2) kişide saptandı. Lise öğrencilerinde *E.coli* 9 (%9.0), *Iodamoeba butschlii* 2 (%2.0), *B.hominis* 3 (%3.0), *G.intestinalis* 9 (%9.0), *A.lumbricoides* 5 (%5.0), *T.trichiura* 1 (%1.0) ve *E.vermicularis* 1 (%1.0) kişide saptandı. Araştırmada *E.histolytica*,

T.saginata ve *H.nana* sadece çıraklarda, *I.butschlii* ise sadece lise öğrencilerinde rastlandı (Tablo 1). Bu çalışmada, çıraklarda bulunan parazitlerin toplam oranı, lise öğrencilerinde bulunanın 2.5 katından daha fazladır. Ayrıca çıraklarda saptanan mikس enfeksiyonların lise öğrencilerine göre daha yüksek oranda bulunduğu gözlemlendi (Tablo II).

Bu iki toplumda parazitlerin karşılaştırılmasında görülme sıklığı, χ^2 testine göre değerlendirilmiş ve sonuçlar çok anlamlı bulunmuştur ($p<0.001$).

Tablo 1. Her iki grupta saptanan parazitlerin sayı ve oranları

Parazitler	Çıraklar	%	Lise öğr.	%
<i>E.histolytica</i>	9	13.8	--	--
<i>E.coli</i>	19	29.2	9	9
<i>I.butschlii</i>	--	--	2	2
<i>B.hominis</i>	7	10.8	3	3
<i>G.intestinalis</i>	11	16.9	9	9
<i>A.lumbricoides</i>	19	29.2	5	5
<i>T.trichiura</i>	1	1.5	1	1
<i>E.vermicularis</i>	4	6.2	1	1
<i>T.saginata</i>	1	1.5	--	--
<i>H.nana</i>	4	6.2	--	--

Tablo II. Her iki grupta saptanan parazit veya parazit gruplarının kişilere göre dağılımı

Parazitler	Çıraklar	%	Lise öğrencileri	%
<i>E.coli</i>	8	12.4	7	7.0
<i>I.butschlii</i>	--	--	2	2.0
<i>B.hominis</i>	--	--	2	2.0
<i>G.intestinalis</i>	2	3.1	9	9.0
<i>A.lumbricoides</i>	8	12.4	4	4.0
<i>T.trichiura</i>	1	1.5	1	1.0
<i>E.vermicularis</i>	2	3.1	--	--
<i>T.saginata</i>	1	1.5	--	--
<i>H.nana</i>	2	3.1	--	--
<i>E.histolytica</i> + <i>G.intestinalis</i>	2	3.1	--	--
<i>E.histolytica</i> + <i>A.lumbricoides</i>	4	6.2	--	--
<i>G.intestinalis</i> + <i>A.lumbricoides</i>	5	7.7	--	--
<i>E.coli</i> + <i>B.hominis</i>	2	3.1	1	1.0
<i>E.coli</i> + <i>G.intestinalis</i>	2	3.1	--	--
<i>E.coli</i> + <i>H.nana</i>	2	3.1	--	--
<i>E.coli</i> + <i>E.vermicularis</i>	2	3.1	1	1.0
<i>B.hominis</i> + <i>A.lumbricoides</i>	2	3.1	1	1.0
<i>E.histolytica</i> + <i>E.coli</i> + <i>B.hominis</i>	3	3.1	--	--
Parazitözül kişilerin toplamı	48	73.8	28	28.0

Tartışma

Yurdumuzda barsak parazitolojilerinin görülme sıklığı ile ilgili bir çok araştırma yapılmış ve yapıldığı yerlere göre farklı sonuçlar bulunmuştur. Bu araştırmalardan; İzmir Şirinyer Çocuk İslahevi hükümlülerinde %26.7 (11), Harput Çocuk Yuvası 6-12 yaş grubu çocuklarda %97.4 (3), İnönü Üniv. Tıp Fak. ve Malatya Askeri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerine değişik şikayetlerle başvuran 0-7 yaş grubu çocuklarda %45 (12), Hatay'da 5 İlköğretim Okuluna ait öğrenciler arasında yapılan selofan-band ve dışkı örneklerinin incelenmesi sonucu sırası ile %39.44 ve %25.28 (13), Kırıkkale'nin kırsal kesiminde çocuklarda %79.20 (14), Sivas Çocuk Yuvasında 5-12 yaş grubu çocuklarda %79.20 (15) ve Adana'nın Çotlu ve Nalkulak köylerinde 0-13 yaş grubu çocuklarda sırası ile %71.09 ve %63.10 (16) oranlarında rastlanmıştır.

Parazitolojinin yayılışında çevresel faktörlerin yanında, insan topluluklarının sosyo-ekonomik düzeyleri, yaşama ve beslenme alışkanlıkları gibi bir çok faktörler rol oynamaktadır (1,2,17-21).

Parazitlerin görülme sıklıklarının cinsiyete ve yaş gruplarına göre değiştiği bilindiği (1,2) ve dolayısıyla çıraklarla karşılaştırıldığında sonuçların daha güvenilir ve doğru olması hedeflendiği için, bu araştırmada lise öğrencileri de erkeklerden seçilmiştir.

Bu araştırmada, çıraklar arasında bulduğumuz %73.8'lik oran, daha önce Van'da ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yapılan araştırmaların (3-14,16,22-25) ortalamasından daha yüksek bir değerdir. Soğuk bir iklime sahip olmasına rağmen Van'da çıraklar arasında bulduğumuz bu oranın yüksek olması, çoğu kırsal alandan gelen bu insanların temizlik kurallarına genellikle dikkat etmemeleri şeklinde açıklanabilir. Dar gelirli ailelere mensup olan bu insanların çoğunun ilkökul mezunu olması, sosyo-ekonomik düzeyin barsak parazitlerinin görülme sıklığı üzerine olan etkisini bir kez daha ortaya koymuştur.

Van'da barsak parazitolojileri üzerine ilk araştırma Çalışkan (5) tarafından 1975 yılında Özalp İlçesine bağlı Saray Köyü İlkokulu öğrencileri arasında yapılmış olup, bu çalışmada barsak parazitlerine %63.7 oranında rastlanmıştır. Değer ve ark.(7), 1995 yılında Van'ın merkezinde ilkökul öğrencileri arasında yaptıkları bir araştırmada %62.7 oranında barsak parazitlerine rastlamışlardır. Bu araştırmada, çıraklarda saptanan parazit görülme sıklığı, Çalışkan (5) ile Değer ve ark.(7)'nin buldukları sonuçlara yakın bir değerdir. Bunun en

önemli nedeni, araştırma kapsamına alınan bu her üç toplumun sosyo-ekonomik düzeylerinin düşük ve birbirine yakın olmasıdır.

Bu araştırmada, çıraklarda saptanan her bir parazitin görülme sıklığında da, lise öğrencileri ile karşılaştırıldığında, daha yüksek bir oran bulundu. *E.histolytica*'nın, çıraklarda %13.8 gibi yüksek bir oranda bulunması, bu insanların ve bunlarla yakın temasta bulunan diğer insanların sağlığı açısından önemlidir. *A.lumbricoides*, *G.intestinalis* ve son yıllarda bazen patojen olarak görülen *E.coli* ile *B.hominis*'in de yüksek oranda bulunmaları önemli bir çevre sorunu olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak; çıraklarda bulunan parazitlerin görülme sıklığının, lise öğrencilerinde bulunanın 2.5 katından daha yüksek bir oranda bulunması, sosyo-ekonomik düzeyin bilinen önemini bir kez daha ortaya koymuştur ($p<0.001$).

A Comparative Study of the Intestinal Parasites in the two Groups of People with Different Socio-Economic Status

Abstract: This is a comparative study in which the prevalence of intestinal parasites in two groups of people with different social, cultural and economical status was investigated. Both groups were of the same sex and age. 165 teenagers (14-17 years old) participated in the study, 65 workers from Van Industrial Estate and 100 students from Serhat Scientific High School.

Stool samples taken from all subjects were first examined by native-lugol and iron-hematoxylin staining methods, then flotation and sedimentation methods were applied.

One or more species of parasites were found in 48 out of 65 young workers (73.8%) and in 28 out of 100 students (28.0%). Among the workers, *Entamoeba histolytica* was 13.8%, *Entamoeba coli* 29.2%, *Blastocystis hominis* 10.8%, *Giardia intestinalis* 16.9%, *Ascaris lumbricoides* 29.2%, *Trichuris trichiura* 1.5%, *Enterobius vermicularis* 6.2%, *Taenia saginata* 1.5% and *Hymenolepis nana* 6.2%. Whereas, the ranges in the High School students were as follows: *E.coli* 9.0%, *Iodamoeba butschlii* 2.0%, *B.hominis* 3.0%, *G.intestinalis* 9.0%, *A.lumbricoides* 5.0%, *Trichuris trichiura* 1.0% and *E.vermicularis* 1.0%.

The prevalence in these groups was evaluated using χ^2 test and the result was significant ($p<0.001$).

Key words: Intestinal parasites, socio-economic status, Van

Kaynaklar

1. Markel EK, Voge M, John DT: Medical Parasitology. 7th Edition. W. B. Saunders Company., Philadelphia 1992.

2. Unat EK, Yücel A, Altaş K, Samastı M: Unat'ın Tıp Parazitoloji. İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları. İst. Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Vakfı Yay., Beşinci baskı, No: 15, İstanbul. 1995.
3. Aşçı Z, Yılmaz M, Ay S, Barlas HH: Harput Çocuk Yuvası 6-12 yaş grubu çocuklarında parazitolojik incelemeler. T Parazitol Derg, XV(3-4): 83-87, 1991.
4. Balıkcı E, Özel MF, Mete Ö: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Poliklinik Laboratuvarına son beş yıl içinde başvuran hastalarda saptanan Giardiasis olguları. T Parazitol Derg, 17(3-4): 27-30, 1993.
5. Çalışkan C: Van ilinin Özalp ilçesine bağlı Saray köyünde bağırsak parazitleri üzerine bir araştırma. Türk Mikrobiyol Cem Derg, 5(4): 121-125, 1975.
6. Çeliksöz A, Demirtaş S, Sümer Z, Özçelik S, Saygı G: Sivas SHÇEK Çocuk Yuvasındaki çocuklarda bağırsak parazitlerinin incelenmesi. T Parazitol Derg, 21(1): 45-47, 1997.
7. Değer S, Cantoray R, Akdemir C, Gül A: Van'da ilkokul öğrencilerinde intestinal parazitlerin yayılışı. Yüzüncü Yıl Üniv. Vet Fak Derg, 6(1-2): 111-115, 1995.
8. Duran G, Mete Ö: Bölgemizde görülen barsak parazitlerinin epidemiyolojik olarak değerlendirilmesi. T Parazitol Derg, 17(2): 35-41, 1993.
9. Yılmaz H, Cesur Y, Özkaya E, Gödekmerdan A, Gül A: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran 0-13 Yaş Grubu Çocuklarda Barsak Parazitlerinin Dağılımı. T Parazitol Derg, 21(4): 387-390, 1997.
10. Yılmaz H, Türkdoğan MK, Berktaş M, Akman N, Tuncer İ, Algün E, Gül A, Göz Y: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran 14 Yaş ve Üzerindeki Hastalarda Barsak Parazitlerinin Dağılımı. T Parazitol Derg, 21: 49-54, 1997.
11. Ak M, Ok Ü, Gürüz Y, Turgay N, Kırığı D, Özcel MA: İzmir Şirinyer Çocuk İslahevi hükümlü ve personeline barsak parazitlerinin araştırılması. T Parazitol Derg, 19(2): 243-248, 1995.
12. Köseoğlu V, Yakıncı C, Durmaz B, Akın R: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Malatya Askeri Hastanesi Çocuk Polikliniklerine başvuran 0-7 yaş grubu çocuklarda barsak parazitlerinin dağılımı. T Parazitol Derg, XVI(3-4): 115-121, 1992.
13. Özcan K, Koltaş S, Tanrıverdi S, Yiğit S, Sadr Yİ: Hatay'daki bazı ilkokullarda bağırsak parazitleri araştırması. T Parazitol Derg, 18(4): 461-468, 1994.
14. Özçelik S, Poyraz Ö, Saygı G, Güneş T, Sümer S, Çeliksöz A: Prevalence of Intestinal Parasites in Children Living in A Rural Section of Kırıkkale, Turkey. Acta Parasitologica Turcica. 19(2): 249-253, 1995.
15. Özçelik S, Sümer Z, Çeliksöz A, Poyraz Ö, Koçoğlu F, Demirtaş S, Saygı G: A survey of intestinal parasites in orphan of Orphanage in Sivas, Turkey. Acta Parasitologica Turcica, 19(2): 254-257, 1995.
16. Üner A, Özcel MA, Daldal N, Özbel Y, İplikçi T, Karacasu F, Özbilgin A, Alkan Z: Adana'nın Çotlu ve Nalkulak köylerinde çocuklarda barsak parazitleri araştırılması. T Parazitol Derg, XV(3-4): 92-96, 1991.
17. Bartone CR: Reuse of wastewater at the San Juan de Miraflores stabilization ponds: public health, environmental, and socioeconomic implications. Bulletin of the Pan American Health Organization, 19(2): 147-164, 1985.
18. Chacin-Bonilla L, Bonilla E, Parra AM, Estevez J, Morales LM, Suarez H: Prevalence of Entamoeba histolytica and other intestinal parasites in a community from Maracaibo, Venezuela. Ann Trop Med Parasitol, 86(4): 373-380, 1992.
19. Engbaek K, Larsen SO: A comparative socio-epidemiological study of families with Giardia lamblia, Entamoeba coli and Trichuris trichiura. Ugeskrift for Leager, 141(17): 1128-1131, 1979.
20. Gottlieb B, Reyes H, Trivino X, Vega J, Arriagada L, Hernandez J: Intestinal parasites in children at kindergartens: comparative study of socioeconomic levels. Revista Medica de Chile, 111(10):1035-1038, 1983.
21. Rajeswari B, Sinniah B, Hussein H: Socio-economic factors associated with intestinal parasites among children living in Gombak, Malaysia. Asia Pac. J. Public Health, 7(1): 21-25, 1994.
22. Altıntaş N, Yolastıgımaz A, Yazar S, Şakru N, Karacasu F, Akısü Ç: Gerenköy'de barsak parazitleri araştırması. T Parazitol Derg, 20(1): 83-86, 1996.
23. Özcan K, Atılgan A, Kara H, Tanrıverdi S, Koltaş S, Gözübüyük MR, Aras D, Çulha G: Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bağırsak parazitlerinin dağılımı. T Parazitol Derg, 21(2): 163-165, 1997.
24. Tanrıverdi S, Koltaş S, Özcan K, Yiğit S: Tarsus Aliefendioğlu Köyünde bağırsak parazitleri araştırması. T Parazitol Derg, 18(4): 469-474, 1994.
25. Üner A, Özensoy S, Tappeh KH, Akar Ş, Gürüz Y, Kundakçı Ü: İzmir'in Karşıyaka İlçesi ilkokul çocuklarında bağırsak parazitleri ve baş biti araştırılması. T Parazitol Derg, 21(1): 39-43, 1997.

Konjenital Kalp Hastalıklarında Timusun Histopatolojik İncelenmesi

Erdener Özer*, Cüneyt Narin**, Özden Anal***, Öztekin Oto**

Özet: Bu çalışmanın amacı konjenital kalp hastalıkları nedeniyle yapılan operasyonlarda eksize edilen timus materyalindeki histolojik değişiklikleri ve bu değişikliklerle kardiyak anomalinin tipi ve operasyon yaşı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Çalışma, konjenital kalp hastalığı olan 25 kişi üzerinde yapılmıştır. Çeşitli stres atakları sonucu timusta; apoptotik kortikal timositlerin makrofajlar tarafından fagositozuna bağlı yıldızlı gök manzarası, Hassal korpuskül değişiklikleri ve kortikomedüller ayırımının ortadan kalkması gibi histolojik bulgular gözlemlendi. Olguların %48'inde medullada görülen Hassal korpuskül değişiklikleri ile kardiyak anomali tipi arasında istatistiksel ilişki gözlemlenmiştir. Olguların %64'ünde kortekste yıldızlı gök manzarası ve %36'sında kortikomedüller bileşkenin silinmesi gözlemlenmiş ve bu bulguların operasyon yaşı ile istatistiksel olarak ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu durumun artan sayıda stres ataklarının sonucu sekrete edilen glikokortikoidin timositler üzerine etkisi sonucu geliştiği bilindiğinden, konjenital kalp hastalıklı çocuklarda timusta lenfopoezin anlamlı derecede etkilendiği düşünülmektedir. Sonuç olarak, konjenital kalp anomalili çocuklarda timosit kaybının artışı gösteren histolojik bulgular, hücrel ve dolayısıyla humoral immünite gelişiminin etkilendiğini destekler niteliktedir.

Anahtar kelimeler: Timus, konjenital kalp hastalığı, involüsyon, histoloji, hassal korpuskülü

Timus, lenfoid ve epitelyal elemanlardan oluşan ve makrofajlar, mezenkimal elemanlar, nöroendokrin hücreler ve germ hücreleri içeren bir organdır (1). Olgun timusun anatomik bölümlerinin oluşmasında epitelyal ve mezenkimal hücreler arasındaki etkileşimin rolü vardır. Timusun hücrel elemanlarının immuno-histokimyasal profili konusunda pekçok çalışma yapılmasına karşın timus lezyonlarının tanısı büyük oranda ışık mikroskopu düzeyinde konulur (2).

Timus, yenidoğan döneminden itibaren vücudun diğer organlarına oranla daha yavaş büyüme göstererek puberte döneminde maksimum ağırlığına ulaşır. Daha sonra yıllarca süren fizyolojik bir involüsyon gösterir ve sonuçta atrofik değişiklikler gelişir. Timus involüsyonu çeşitli stres hallerinde hızlanmakta ve timusun histolojik yapısında değişikliklere yol açmaktadır. Timusta, stresin erken dönemlerinde kortikal timositlerin apoptosisi ve makrofajlar tarafından fagositozu ile ortaya çıkan yıldızlı gök manzarası, daha geç dönemlerinde ise Hassal korpuskülü değişiklikleri ve kortikomedüller bileşkenin ortadan kalkması ile karakterize histolojik değişiklikler gözlenir (3-6).

*Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, İzmir

**Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak., Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, İnciraltı-İzmir

***Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İnciraltı-İzmir

Yazışma adresi: Yrd.Doç.Dr. Erdener ÖZER

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD
İnciraltı- 35340 İzmir

Çocukluk çağındaki konjenital kalp hastalıkları; hipoksi, pulmoner hipertansiyon, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, beslenme yetersizliği ve büyüme geriliği gibi kronik stres durumlarına yol açar. Bu çalışmada, konjenital kalp hastalıkları nedeniyle yapılan cerrahi düzeltme operasyonlarında subtotal eksize edilen timus materyallerinde timusun histopatolojik incelemesi yapılarak ortaya çıkan histolojik değişikliklerle kardiyak anomalilerin şiddeti arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda, Ocak 1997-Aralık 1997 tarihleri arasında konjenital kalp hastalığı nedeniyle opere olan 25 olguyu kapsamaktadır (Tablo I). Olguların 18'i (%72) erkek, 7'si (%28) kız olup, operasyon yaşı 1 ile 12 yaş arasında değişmektedir (ortalama 5.5±3.0). Konjenital kalp hastalığındaki major kardiyak anomali, 11 olguda (%44) Fallot Tetralojisi, 9 olguda (%36) ventriküler septal defekt (VSD), iki olguda aort stenozu, birer olguda atrial septal defekt, büyük damar transpozisyonu ve mitral yetmezlik olarak belirlendi. Olgularda konjenital timik defekte yol açan bilinen bir sendrom saptanmadı.

Tüm olgulara ait parsiyel timektomi materyallerinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı'nda histopatolojik incelenmesi yapıldı. Materyaller en az 5 g, en fazla 25 g, ortalama 14.6 g idi.

Dokular %10 formalinde 24 saat fikse edildikten sonra, en geniş yüzünü içeren örnek doku işlemine alındı ve Hematoksilen-Eozin ile boyalı kesitlerde morfolojik değişiklikler incelendi. Morfolojik olarak kortekste yıldızlı gök manzarasının varlığı, kortikomedüller bileşkenin silinmesi ve medullada Hassal korpuskül değişiklikleri (kalabalıklaşma, kistik gelişim ve keratinizasyon) araştırıldı.

Tablo I. Olgulara ait klinik bilgilerin dökümü.

Major Kardiyak Patoloji Oranı	Olgu Sayısı	Yaş (Ortalama)	Kız/Erkek
Fallot tetralojisi	9	5.0	2/9
Ventriküler septal defekt	11	5.3	3/6
Diğer*	5	6.9	2/3
Toplam	25	5.5	7/18

* Büyük damar transpozisyonu, aort stenozu (2), mitral yetmezlik, atrial septal defekt

Tablo II. Timektomi materyallerine ait histopatolojik bulgular.

	Olgu Sayısı (%)
Yıldızlı gök manzarası	16 (%64)
Hassal korpuskül değişiklikleri	12 (%48)
Kortikomedüller silinme	9 (%36)

Timusta gözlenen morfolojik değişiklikler ile operasyon yaşı ve kardiyak morfolojik anomalinin tipi arasındaki istatistiksel ilişki araştırıldı. Bu amaçla SPSS (Statistical Package for Social Sciences) bilgisayar programında morfolojik değişiklikler ile operasyon yaşı arasındaki ilişki independent samples t testi ile, kardiyak anomali tipi ile arasındaki ilişki ise ki-kare testi ile değerlendirildi.

Bulgular

Histomorfolojik inceleme sonucunda 16 olguda (%64) kortekste yıldızlı gök manzarası izlendi (Resim 1). Bu olgularda ortalama yaş 6.5 idi. Yaş ile bu histolojik bulgu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlemlendi ($p=0.021$, bağımsız değişkenler için t-testi). Bu grupta 8 olgu (%50) Fallot Tetralojisi, 6 olgu (%37) VSD nedeniyle opere olmuştu. Kardiyak anomali ile bu histolojik bulgu arasında istatistiksel anlamlı ilişki yoktu ($p=0.53$, ki-kare testi).

Hassal korpuskülü değişikliklerinin tümü 12 olguda (%48) gözlemlendi (Resim 2). Bu olgularda ortalama yaş 6.7 idi ve yaş ile bu bulgu arasında anlamlı ilişki yoktu ($p=0.063$, bağımsız değişkenler için t-testi). Bu grupta 9 olguya (%75)

Fallot Tetralojisi tanısı nedeniyle cerrahi girişim yapılmıştı. Kardiyak anomali ile bu bulgu arasında istatistiksel ilişki izlendi ($p=0.004$, ki-kare testi).

Resim 1. Timusa ait histolojik kesitlerde kortekste izlenen yıldızlı gök manzarası. Hematoksilen Eosin x 40.

Resim 2. Hassal korpuskülü değişiklikleri; sayıca artma (kalabalıklaşma), kistik değişiklikler ve keratinizasyon. Hematoksilen Eosin x 200.

Resim 3. Kortikomedüller bileşkede silinme, Hassal korpuskülü değişiklikleri ve adipöz doku infiltrasyonu. Hematoksilen Eosin x 200.

Kortikomedüller bileşkenin silinmesi 9 olguda (%36) görüldü (Resim 3). Bu olgularda ortalama yaş 7.8 idi ve kortikomedüller bileşkenin silinmesi ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardı ($p=0.002$, bağımsız değişkenler için t-testi). Bu grupta 6 olgu (%66)

Fallot Tetralojisi, 2 olgu (%22) ise VSD tanısı almıştı. Ancak istatistiksel olarak kardiyak morfoloji ile bu bulgu arasında anlamlı ilişki yoktu ($p=0.10$, ki-kare testi).

Tartışma

Konjenital kalp anomalileri ve timus displazilerinin birlikte olduğu velokardiofasial sendrom, Down sendromu gibi immun yetersizlik sendromları tanımlanmıştır. Bunların dışında yalnızca konjenital kalp anomalisi olan çocuklarda çeşitli etkenler enfeksiyona yatkınlığını artırmaktadır (7,8).

Bu çalışmada timusun mikroanatomisinin bozulduğunun gösterilmesi olgularda T hücre olgunlaşmasının etkilendiğini işaret etmektedir. Hipoksinin ağır seyrettiği major kardiyak anomalilerden Fallot tetralojisine sahip olgularda Hassal korpuskül değişiklikleri ve kortikomedüller bileşke silinmesi diğer hastalıklara göre çok sık gözlenmiştir.

Timusta lenfopozezi en fazla etkileyen faktörlerin başında adrenal kortikosteroidler gelmektedir (2). Timusta stres sonrası gözlenen histolojik değişikliklerden yıldızlı gök manzarası; hipoksik strese bağlı olarak artan endojen kortikosteroidlerin T lenfositlerde apoptotik ölümü artırması ve apoptotik hücrelerin makrofajlar ile fagositozu sonucu oluşmaktadır (3-5). Kortikomedüller bileşke silinmesi de kortikal timosit kaybı ile ilişkilidir. Ayrıca Hassal korpusküllerini oluşturan epitelyal hücreler de, timusta T hücre olgunlaşmasını humoral yolla veya direkt olarak uyarmaktadır. Hassal korpusküllerinde sayıca artma, keratinizasyon ve kistik değişiklikler konjenital kalp hastalıklı çocuklarda bu yapıların artmış fonksiyonuna bağlıdır (9, 10).

Bu ön çalışmanın ışığında bu tip hastalarda, klinik izleme sırasında uygun testlerle immunolojik değerlendirme yapılması önem taşımaktadır. Ayrıca farklı hemofizyolojik olayların bulunduğu bu malformasyonlarda, histolojik bulguların anlamlılığının gösterilmesi için daha geniş serilere ve otopsi serilerinden elde edilecek normal timus materyalleri ile karşılaştırmaya ihtiyaç vardır.

Histopathological Study of Thymus in Congenital Heart Disease

The purpose of this study is to investigate histological changes in thymic material removed during operation for congenital heart disease and the correlation of these changes with the age of operation and cardiac anomaly.

The study included Hematoxylin-Eosin stained sections of 25 cases with congenital heart disease. We

investigated a number of histological changes due to episode of stress such as starry sky appearance resulting from phagocytosis of apoptotic cortical thymocytes by macrophages, Hassal' s corpuscle changes and corticomedullary effacement. Hassal' s corpuscle changes were seen in 12 cases (48%) with a statistically significant correlation with the type of cardiac morphology. Sixteen cases (64%) revealed thymocytic apoptosis and nine cases (36%) displayed corticomedullary effacement, and both changes statistically correlated with age of operation. This finding is due to the role of endogen glyocorticoid on cortical thymocytes during episodes of stress affecting thymic lymphopoiesis in children with congenital heart disease. We concluded that histological findings showing increased thymocyt loss in children with congenital heart disease might be compatible with affected development of cellular and humoral immunity.

Key words: *thymus, congenital heart disease, involution, histology, Hassal' s corpuscle*

Kaynaklar

1. Suster S, Rosai J: Histology of normal thymus. Am J Surg Pathol 14: 284-303, 1990.
2. Paraskeras F, Foerster J: The lymphatic system. In: Wintrobe's Clinical Hematology. Edited by Lee GR, Bithell TC, Foerster J, Athens JW, Lukens JN. Philadelphia, Lea-Febiger, 1993, pp: 335-339.
3. Gewolb IH, Lebowitz RL, Tausch HW: Thymus size and its relationship to the respiratory distress syndrome. J Pediatr 95:108-111, 1979.
4. Steinmann GG, Klaus B, Muller-Hermelink HK: The involution of the aging human thymic epithelium is independent of puberty. A morphometric study. Scand J Immunol 22: 536-575, 1985.
5. Van Baarlen J, Schurman HJ, Reitsma R, Huber I: Acute thymus involution during infancy and childhood: immunohistology of the thymus and peripheral lymphoid tissue after acute illness. Pediatr Pathol 9: 261-275, 1989.
6. Smith SM, Ossa-Gomez LJ: A quantitative histological comparison of the thymus in 100 healthy and diseased adults. Am J Clin Pathol 76: 657-665, 1981.
7. Dybdahl H, Henriques UV: Thymic epithelial abnormalities in patients with congenital heart disease. Acta Pathol Microbiol Immunol Scand 101:73-74, 1993.
8. Radford DJ; Thong YH: The association between immunodeficiency and congenital heart disease. Pediatr Cardiol 9: 103-108, 1988.
9. Henriques UV, Dybdahl H: The thymus in congenital heart disease. Acta Pathol Microbiol Immunol Scand 93: 89-92, 1985.
10. Lobach DF, Haynes BF: Ontogeny of the thymus during fetal development. J Clin Immunol 7: 81-97, 1987.

Peptik Ülserle Bağlı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Endoskopik Enjeksiyon Tedavisinin Rolü

Sedat Ertem, Erhun Kasırğa , Esra Özer , Ali Rıza Sanul , Zeynel Abidin Altınay

Özet: Peptik ülser kanamalarında endoskopik enjeksiyon uygulanması kolay, güvenilir ve etkili bir tedavi yöntemidir. Endoskopik enjeksiyon tedavisi, vazokonstriktör ve sklerozan maddelerin ülserin etrafına ve üzerine uygulanması esasına dayanmaktadır. 1994-1996 yılları arasında SSK Tepecik Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine, üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle başvuran 44 hastaya endoskopik enjeksiyon tedavisi uygulandı. Yaşları 19-82 arasında olan hastaların 29'u erkek, 15'i kadındı. 42 olguda duodenal ülser, 2 olguda ise mide ülseri mevcuttu. Forrest sınıflamasına göre 5 olgu Ia (% 11), 2 olgu IIa (% 5), 20 olgu Ib (% 45), 17 olgu IIb (% 39) idi. 40 olguda (% 90.9) kanamanın kontrol altına alınmasına karşın, 4 olguda (% 9) cerrahi tedaviye gereksinim duyuldu. 2 hastada coumadin kullanımına bağlı hemorajik diyatez söz konusu idi. Bu sonuçlara göre endoskopik enjeksiyon tedavisinin varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında etkili bir tedavi yöntemi olduğu görüldü.

Anahtar kelimeler: Üst gastrointestinal kanama, peptik ülser, endoskopik enjeksiyon tedavisi.

Peptik ülser kronik rekürren bir hastalık olup patogenezi ve tedavisindeki gelişmelere rağmen üst gastrointestinal sistem (GİS) kanamalarının en önemli nedenidir (1,2). Peptik ülserle bağlı üst GİS kanamaları %6-10 arasında değişen mortalite oranları ile önemli bir sorundur (3). Üst GİS kanaması ile başvuran hastaların yaklaşık olarak % 20 'sinde kanamanın devamı veya nüks etmesi söz konusu olduğundan, peptik ülserle bağlı üst GİS kanamalarında hemostazın sağlanması ve yüksek riskli acil cerrahi girişim oranlarının azaltılması için günümüzde çeşitli endoskopik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır (4-7). Diğer endoskopik tedavi yöntemlerine göre daha düşük maliyetli ve kolay uygulanabilir bir yöntem olan lokal endoskopik enjeksiyon tedavisi kanayan lezyonun etrafına ve üzerine çeşitli vazokonstriktör ve sklerozan maddelerin uygulanması esasına dayanmaktadır (8-11).

Bu çalışmada peptik ülserle bağlı akut üst GİS kanaması nedeni ile epinefrin ve polidocanol enjeksiyon tedavisi uyguladığımız hastaların özellikleri, tedavinin başarısı ve güvenilirliği değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem

SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinde Aralık 1994 -Temmuz 1996 tarihleri arasında akut üst gastrointestinal kanama nedeni ile başvuran ve özofagogastro-duodenoskopik incelemede peptik ülserle bağlı

Sosyal Sigortalar Kurumu Tepecik Eğitim Hastanesi, İzmir

Yazışma adresi: Dr. Esra Özer

6345 sok. No:20/6 Bostanlı/ İZMİR

kanama saptanan 44 olguya endoskopik enjeksiyon tedavisi uygulandı. Hastaların 29'u erkek, 15'i kadın olup yaş ortalaması 48.27 ± 16.28 (19-82) idi. Bu hastaların 42'sinde duodenal ülser (% 95), 2'sinde ise gastrik ülser (%5) saptanmıştır.

Olguların kanama aktivitesinin değerlendirilmesinde Forrest sınıflaması (12) esas alınmış olup Forrest Ia (fişkirir tarzda kanama), Forrest IIa (görünen damar), Forrest Ib (sızıntı şeklinde kanama) ve Forrest IIb (pıhtılı ülser) grubundan ülserler çalışmaya dahil edilmiştir (Şekil 1).

Sızdıran kanama saptanan (Forrest Ib) ve enjeksiyon tedavisi uygulanan 2 hastada oral antikoagülan kullanımına bağlı pıhtılaşma bozukluğu vardı.

Hastalar gerekli konservatif girişimler yapıldıktan ve hemodinamik stabilite sağlandıktan hemen sonra endoskopik incelemeye alındılar. Endoskopik incelemeler Fujinon FG-100 FP ile yapıldı. Endoskopik enjeksiyon tedavisi için disposable varis enjeksiyon iğnesi (LDVI-23, 950271, 7 FR, 200 cm, 23 GA, Wilson-Cook Medical Inc.) kullanıldı. Enjeksiyon solüsyonu olarak 1/10.000'lik adrenalin ve % 1'lik polidocanol kullanıldı. Endoskopik enjeksiyon tedavisi önce lezyonun çevresine ortalama 9.64 ± 0.95 ml (6-10 ml) 1/10.000 oranında sulandırılmış adrenalin ve bunu takiben kanama odağına 5.91 ± 2.6 ml (3-12 ml) % 1'lik polidocanol enjekte edilerek uygulandı.

Endoskopik enjeksiyon tedavisinin etkin olmadığı olgular acil cerrahi girişim için sevk edildi.

Tablo I. Endoskopik enjeksiyon tedavisi uygulanan Forrest Ia ve Ib grubundaki hastaların primer hemostaz sonuçları.

Forrest tip	s	Primer hemostaz
F Ia	5	4
F Ib	20	19
Toplam	25	23 (% 90)

Bulgular

Endoskopi sırasında Forrest Ia ve Ib grubundaki toplam 25 hastadan 23'ünde (% 90) primer hemostaz sağlandı (Tablo I). Primer hemostaz sağlanan hastalardan hiçbirinde reküren kanama olmadı. Forrest Ib grubundan 2 hastada daha sonra yeniden kanama saptandı. Kanamanın

endoskopi sırasında kontrol altına alınmadığı Forrest Ia ve Ib gruplarından 2 olguda kanama devam etti. Nüks kanaması olan ve primer hemostazın sağlanamadığı bu 4 hasta (%9) cerrahiye verildi (Tablo II, Şekil 2).

Tablo II. Endoskopik enjeksiyon tedavisi uygulanan hastalarda genel sonuçlar.

Forrest tip	s	Nüks kanama	Kalıcı hemostaz	Acil cerrahi
F Ia	5	–	4	1
F IIa	2	–	2	–
F Ib	20	–	19	1
F IIb	17	2	15	2
Toplam	44	2 (%4.54)	40 (%90.9)	4 (%9)

Şekil 1. Peptik ülserli olguların Forrest sınıflandırmasına göre kanama aktiviteleri.

Şekil 2. Endoskopik enjeksiyon tedavisi genel sonuçları.

Forrest Ia grubunda yer alan 5 olgudan 1'inde (%20) primer hemostaz sağlanamadı ve hasta acil cerrahi girişime verildi. Forrest Ib grubundaki 20 olgunun 19'unda (%95) primer hemostaz sağlandı. Primer hemostazın temin edildiği bu olguların hiçbirinde kanama tekrarlamadı. Toplam olarak 19 olguda kalıcı hemostaz (%95) elde edildi. Primer hemostaz sağlanamayan 1 olguda (%5) ise acil cerrahi girişim gerekli oldu.

Forrest IIa grubundaki 2 olguda da (%100) kalıcı hemostaz sağlandı ve işlem sırasında kanama olmadı.

Forrest IIb grubundaki 17 olgunun 2'sinde (%11.76) kanama tekrarladı. Bu olgularda tekrarlanan endoskopik enjeksiyon tedavisinin başarısız olması nedeni ile acil cerrahi girişim uygulandı.

Antikoagülan tedavi alan sızdıran ülserli (Forrest Ib) 2 hastada tam hemostaz sağlandı ve nüks kanama olmadı.

Tartışma

Günümüzde peptik ülserle bağlı üst GİS kanamalarında uygulanabilen çeşitli endoskopik hemostaz yöntemleri vardır (4-8). Endoskopik tedavi kanayan üst GİS lezyonları için ilk basamak tedavi olarak önerilmekte, cerrahi tedavi ise endoskopik tedavinin başarılı olmadığı durumlarda uygulanmaktadır (13). Enjeksiyon tedavisinde etkili hemostaz vazokonstriktör ve sklerozan özelliği olan adrenalin, polidocanol, etanolamin, serum fizyolojik ve hipertonic dekstroz yada sodyum klorür solüsyonları ile sağlanabilmektedir (14-17). Peptik ülserle bağlı üst GİS kanamalarında adrenalin ve polidocanol kombinasyonu ilk kez 1976 yılında Soehendra ve arkadaşları tarafından uygulanmıştır (18).

Ucuz, etkin, güvenilir ve kolay uygulanabilir olması nedeni ile kliniğimizde kanayan lezyonların tedavisinde endoskopik enjeksiyon tedavisi tercih edilmektedir.

Forrest Ia grubundaki 5 hastamızdan 1'inde primer hemostazın sağlanamaması acil cerrahi tedaviyi gerektirmiştir. 4 olguda (%80) primer hemostaz sağlanmış ve reküren kanama ortaya çıkmamıştır. Literatür verileri, endoskopik hemostaz temin edilse bile bu hastalardaki yüksek reküren kanama riski nedeni ile yakın izlemin ve cerrahi girişime hazırlıklı olmanın yaşamsal önemi olduğu yolundadır.

Forrest Ib grubunda yer alan antikoagülan kullanan 2 olguda da primer hemostaz sağlanmış ve nüks kanama gözlenmemiştir. Kumadin kullanan ve GİS kanamasıyla başvuran hastalarda konservatif önlemlere rağmen kanama kontrol edilemiyorsa endoskopik enjeksiyon tedavisi

yüksek risk taşıyan cerrahi tedaviye alternatif olarak uygulanabilir.

Endoskopik enjeksiyon tedavisinde adrenalin ve polidocanol kombinasyonu ile literatür ile uyumlu olarak % 90.9 oranında kalıcı hemostaz sağlanmıştır. Bu çalışma endoskopik enjeksiyon tedavisinin varis dışı üst GİS kanamalarında etkili ve güvenilir bir tedavi şekli olduğunu desteklemektedir.

The Role of Endoscopic Injection Therapy in Gastrointestinal Tract Bleeding Due To Peptic Ulcer

Abstract: Endoscopic injection sclerotherapy is a simple, reliable and efficient method for treatment of peptic ulcer bleeding. The principle of this method based on application of vasoconstrictor and sclerosing agents in and around the lesion. 44 patients with upper gastrointestinal bleeding hospitalized at Gastroenterology Clinics of SSK Tepecik Educational Hospital between 1994-1996 were included in this study. Patients aged between 19-82 and male/female ratio was 29/15. 42 cases were diagnosed as duodenal ulcer and 2 cases were gastric ulcer. According to Forrest classification 5 cases were Ia (11 %), 2 cases were IIa (5 %), 20 cases were Ib (45 %) and 17 cases were IIb (39 %). In 40 cases (90.9 %), bleeding were controlled by endoscopic injection sclerotherapy meanwhile 4 cases were required surgical treatment. Hemorrhagic diathesis was seen in two of the patients because of the using coumadin. According to our results endoscopic injection sclerotherapy is effective method for treatment of upper gastrointestinal hemorrhage due to peptic ulcers.

Key words: Upper gastrointestinal bleeding, peptic ulcer, endoscopic injection therapy.

Kaynaklar

1. Kurada JH, Haile BM: Epidemiology of peptic ulcer disease. Clin Gastroenterol 13: 289-294, 1984.
2. Hunt PS, Hansky J, Korman MG: Mortality in patients with haematemesis and melaena: a prospective study. Br Med J 1: 1238-1240, 1979.
3. NIH consensus conference on therapeutic endoscopy and bleeding ulcers. JAMA 262: 1369-1372, 1989.
4. Krejs GL, Little KH, Westergaard H, et al. Laser photocoagulation for the treatment of acute peptic ulcer bleeding: A randomized controlled clinical trial. N Eng J Med 316: 1618-1621, 1987.
5. Lin HJ, Tsai YT, Lee SD, Lai KA, Lee CH: Heat probe therapy for severe hemorrhage from a peptic ulcer with visible vessel. Endoscopy 20: 131-133, 1988.
6. Laine L: Multipolar electrocoagulation in the treatment of active upper gastrointestinal tract

- hemorrhage. *New Engl J Med* 316: 1613-1617,1987.
7. Fullarton GM, Birnie GG, MacDonald A, et al: Controlled trial of heater probe treatment in bleeding peptic ulcers. *Br J Surg* 76: 541, 1989.
 8. Rajgopal C, Palmer KR: Endoscopic injection sclerosis: Effective treatment for bleeding peptic ulcer. *Gut* 32: 727-729, 1991.
 9. Sanowski RA, Waring JP: Endoscopic injection therapy for nonvariceal bleeding lesions of the upper gastrointestinal tract. *J Clin Gastroenterol* 11: 247-252, 1989.
 10. Lin HJ, Chan CY, Lee FY, et al: Endoscopic injection to arrest peptic ulcer hemorrhage: a prospective randomized controlled trial; preliminary results. *Hepatogastroenterology* 38: 291-294, 1991.
 11. Panes J, Viver J, Forne M, et al: Controlled trial of endoscopic sclerosis in bleeding peptic ulcers. *Lancet* 2: 1292-1294,1987.
 12. Forrest JAH, Finlayson NDC, Shearman DJC: Endoscopy in gastrointestinal bleeding. *The Lancet* 17, 394-397,1974.
 13. Choudari CP, Rajgopal C, Elton RA, Palmer KR: Failures of endoscopic therapy for bleeding peptic ulcer: An analysis of risk factors. *Am J Gastroenterol* 89: 1968-1972,1994.
 14. Gupta PK, Fleischer D: Endoscopic haemostasis for non-variceal bleeding. *Endoscopy* 26: 48-54,1994.
 15. Lin HJ, Perng CL, Lee SD, et al: Endoscopic injection for the arrest of peptic ulcer hemorrhage: final results of a prospective randomized comparative trial *Gastrointest Endosc* 39: 15-19,1993.
 16. Şimşek H, Kadayıfçı A, Tatar G, Usalan C, Arslan M, Öksüzöğlü G, Sivri B, Arslan S, Telatar H, Kayhan B: Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında endoskopik enjeksiyon tedavisi: Koagülopatili hastaları içeren bir seri. *Turk J Gastroenterol* 7: 57-60,1996.
 17. Yönetçi N, Aydın A, Özütemiz Ö, Musoğlu A, Batur Y, Çavuşoğlu H: Peptik ülserle bağlı akut üst gastrointestinal kanamalarda lokal endoskopik enjeksiyon tedavisinin etkinliği. *Turk J Gastroenterol* 3: 442-447,1994.
 18. Soehendra N, Grimm H, Stenzel M: Injection of nonvariceal bleeding of the upper gastrointestinal tract. *Endoscopy* 17: 129-132,1985.

125 Plörezili Olgunun İncelenmesi

Erkan Ceylan, Bülent Özbay, Kürşat Uzun, Mehmet Gencer, Abdullah Gülsün, İsmail Zehir

Özet: Ocak 1996 ve Mayıs 1998 tarihleri arasında kliniğimizde yatan ve diğer kliniklerde yatarak tedavi görmekte iken kliniğimizce konsülte edilen toplam 125 plörezili olgu incelendi. Olguların 81'i (%64.8) erkek, 44'ü (%35.2) kadındı. Plevra sıvısının transuda-eksuda ayırımında Light kriterleri kullanıldı. Olguların 95'i (%76) eksuda, 30'u (%24) transuda özelliğindedi. Etyolojik açıdan değerlendirildiğinde olguların %28'inin tüberküloz (tbc) plörezisi, %32'sinin malign plörezisi, %12'sinin parapnömonik plörezisi, %4'ünün pulmoner emboliye bağlı plörezisi, %24'ünün de transudatif plörezisi olduğu görüldü. Malign plörezili 40 olgunun 16'sının (%40) epidermoid karsinom olması dikkat çekiciydi.

Olguları yaş gruplarına göre incelediğimizde malign plörezili olguların %70'ini 50-69 yaş grubundaki olgular oluşturmaktaydı. Tüberküloz plörezili olguların %82.85'ini 29 yaş ve altı olgu grubu oluşturmaktaydı. 50 yaş ve üstü tüberküloz plörezisi olgusu %5.7 olarak tespit edilmiştir.

Plörezili olgularımızda plevra iğne biyopsisiyle %28, transtorasik iğne biyopsisiyle %1.6, sitolojik tetkikle %7.2, periferik lenf nodu biyopsisiyle %3.2, bronkoskopik biyopsi ile %9.6, torakotomi ile %0.8 oranında tanı elde ettik. Olguların %24'ünde klinik, radyolojik ve transudatif özelliklere dayanılarak tanı konuldu. Klinik ve laboratuvar sonuçları ile %12 olguda parapnömonik efüzyon tanısı konuldu. Plörezili olguların %6.4'ünde tedaviden tanıya gidilerek tanı konuldu.

Plevra sıvısı olan olgularda tüm tanı yöntemlerinin hastanın kliniğine göre dikkatlice seçilmesi ve gerektiğinde invaziv işlemlerin kullanılmasının tanı oranlarını yükselttiği sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: Eksuda, malign plörezisi, plörezisi, transuda, tüberküloz plörezisi.

Giriş

Plevral efüzyonlar, çok çeşitli hastalıklarla beraber bulunabilir. Plevral efüzyonların görüldüğü hastalıklar incelendiğinde göğüs içi hastalıkların ana sebep olduğu görülmüş olup, sistemik hastalıklar ve göğüs dışı nedenlerle de sıklıkla plevral efüzyon oluştuğu belirtilmiştir (1). Plevral efüzyonlu tanı almamış hastalar değerlendirileceği zaman yanıt bekleyen ilk soru efüzyonun eksuda mı-transuda mı olduğudur. Transuda-eksuda ayırımı için en iyi kriter Light kriterleridir (2,3). Bazen bir transudanın eksuda gibi değerlendirildiği olabilmektedir. Böyle durumlarda transuda-eksuda ayırımında serum-plevral sıvı albumin gradiyenti, kolesterol değerleri, interferon-gama, Adenozin deaminaz, karsinoembriyonik antijen-125, amilaz ve bazı asidite gibi parametreler bakılabilmekle beraber spesifik değildir (4,5,6,7,8).

Eğer hastanın eksudatif plevral efüzyonu varsa ilave testler efüzyonun karakterini belirleyecektir. Eksudatif plevral efüzyon için ayırıcı tanıda kullanılan laboratuvar testleri arasında beyaz küre sayısı ve ayırımı, glukoz, amilaz, LDH, adenozin deaminaz seviyeleri yer almaktadır. Plevra sıvısının sitolojik incelenmesi,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, VAN

Yazışma adresi: Dr. Erkan CEYLAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, VAN

plevra biyopsisi ile alınan parietal plevranın histopatolojik değerlendirilmesi, plevra sıvısının ve biyopsi materyalinin kültürü başvuru alan metodlar arasındadır (9,10). Plevra sıvısının bakteriyolojik tetkiklerinin tanıya katkısı düşüktür. Plevral efüzyonlu hastada bu laboratuvar tetkiklerine rağmen tanı konulamamışsa ayırıcı tanıya gitmek için bilgisayarlı göğüs tomografisi(BT), manyetik rezonans görüntüleme, plevra sıvısının histokimyasal çalışmaları, bronkoskopi, plöroskopi, torakoskopi, ve açık akciğer biyopsisi yapılabilir (2). Ülkemizde plevra sıvılı olguları çoğunlukla pulmoner enfeksiyon, tüberküloz ve malign plöreziler oluşturmaktadır.

Kliniğimizde yapılan bu çalışmada 125 plörezili olgu; tanı metodları, bölgemizde plörezilerin etyolojik değerlendirilmesi ve yaş gruplarına göre görülme sıklığı açısından değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Ocak 1996 ve Mayıs 1998 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yatarak tetkik ve tedavi gören ve diğer kliniklerde yatarak tedavi görmekte iken kliniğimizce konsülte edilen 125 plörezili olgu çalışma kapsamına alındı.

Çalışmaya alınan vakaların hepsine herhangi bir tedavi uygulanmadan önce Light kriterlerine göre transuda-eksuda ayırımı yapıldı.

Plevra sıvısı örneklerinde Biyokimya A.D'da Tecnicon RA XT marka otoanalizör cihazı ile Light kriterlerinin tüm parametreleri çalışılmıştır.

Kapalı plevra biyopsisi için Abrams ve Ramel iğne biyopsi seti kullanılmıştır. Plevra biyopsi materyali %10'luk formole konarak patolojik incelemeye gönderilmiştir. Ayrıca plevra sıvısının bakteriyolojik ve sitolojik incelenmesi yapılmıştır. Olgularda endikasyon durumuna göre fiberoptik bronkoskopi, BT, lenf bezi biyopsisi, balgam ve bronş lavajı sitolojisi, transtorasik iğne biyopsisi ve torakotomi uygulanmıştır.

Tablo I. Malign plörezili olguların yaşlara göre dağılımı.

Yaş grubu	Toplam olgu sayısı	%
10-19	1	2.5
20-29	1	2.5
30-39	5	12.5
40-49	3	7.5
50-59	15	37.5
60-69	13	32.5
70 ve üzeri	2	5
TOPLAM	40	100

Tablo III. Olgularımızın tanıları ve görülme oranları.

Hastalık	Olgu sayısı	%
Tüberküloz plörezisi	35	28
Parapnömonik plörezisi	15	12
Transudatif plevra sıvısı	30	24
Konjestif kalp yetmezliği	25	20
Kronik böbrek yetmezliği	3	2.4
Diyabetik nefropati	1	0.8
SLE nefropatisi	1	0.8
Pulmoner emboli plörezisi	5	4
Malign Plöreziler	40	32
Epidermoid Ca metastazı	16	12.8
Küçük hücreli karsinom metastazı	6	4.8
Lenfoma metastazı	5	4
Adeno Ca metastazı	4	3.2
Malign mezotelyoma	3	2.4
*ALL metastazı	1	0.8
**KLL metastazı	1	0.8
Timik Ca metastazı	1	0.8
Ösefagus Ca metastazı	1	0.8
Mide Ca metastazı	1	0.8
Mesane Ca metastazı	1	0.8
TOPLAM	125	100

*ALL: Akut lenfositik lösemi. ** KLL: Kronik lenfositik lösemi.

Tablo II. Tüberküloz'lu olguların yaşlara göre dağılımı.

Yaş grubu	Toplam olgu sayısı	%
10-19	4	11.42
20-29	25	71.42
30-39	3	8.57
40-49	1	2.85
50-59	1	2.85
60-69	--	--
70 ve üzeri	1	2.85
TOPLAM	35	100

Bulgular

İncelemeye alınan 125 olgunun 81'i (%64.8) erkek, 44'ü (%35.2) kadın hastalardan oluşmaktaydı. Olguların yaş ortalaması 44.83±19 idi. Transuda özelliğinde plevra sıvısı olan olguların 25'inde konjestif kalp yetmezliği, 3'ünde kronik böbrek yetmezliği, birinde SLE nefropatisi, birinde diyabetik nefropati tanısı konmuştur.

Parapnömonik plörezi 15 olguda gözlenmiş olup, bu olgularımızdan birinde ampiyem gelişti ve bu olguya kapalı toraks drenajı uygulandı. Olgularımızın 40'ında (%32) malign plörezi tespit edilmiş olup, bunların 27'si (%67.5) erkek, 13'ü (%32.5) kadın olup yaş ortalamaları 53.91±17 olarak tespit edilmiştir. Malign plörezili olguların yaşlara göre dağılımı Tablo I'de gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi malign efüzyonlu olguların %70'ini 50-69 yaş grubundaki olgular oluşturmaktadır. 10-19 ve 20-29 yaş grubundaki birer olgu da Hodgkin lenfoma saptanmıştır.

Tüberküloz plörezi tanısı alan 35 olgunun 29'u (%82.85) erkek, 6'sı (%17.14) kadın olup yaş ortalamaları 25.65±16 olarak bulunmuştur. Tüberküloz plörezili olguların yaşlara göre dağılımı Tablo II'de gösterilmiştir.

Tablo II'de görüldüğü gibi olgularımızın %82.84'ünü 29 yaş ve olgu grubu oluşturmaktadır. 50 yaş ve üstü tüberküloz plörezili olgularımızın yüzdesi ise %5.7'de kalmıştır.

Plevral sıvılı olgularımızda tespit edilen tanılar Tablo III'de gösterilmiştir.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi olguların %72'sini malign plörezi, tbc plörezi ve parapnömonik plörezi olguları oluşturmaktadır. Epidermoid karsinoma bağlı plöreziler ve küçük hücreli karsinoma bağlı plöreziler malign plörezili olguların %55'ini oluşturmaktadır.

Tablo IV. Plörezili olgulardaki tanı metodları.

Tanı Metodu	Olgu sayısı	%
Plevra iğne biyopsisi	35	28
Periferik lenf bezi biyopsisi	4	3.2
Transtorasik iğne biyopsisi	2	1.6
Plevra sıvısı sitolojisi	9	7.2
Tedaviden tanıya gitme	8	6.4
Transuda özelliğinde plörezi	30	24
Parapnömonik plörezi	15	12
Bronkoskopi	12	9.6
Torakotomi	1	0.8
Diğer tanı metodları	9	7.2
TOPLAM	125	100

Tablo IV'de olgularımıza uygulanan teşhis metodları, olgu sayısı ve kullanım sıklığı oranları gösterilmiştir.

Tablo V. Malign ve Tbc plörezili olgularda plevra biyopsi iğnesi ile tanı değerleri.

Plevra		Malign Plevra Sıvısı		Tbc Plevra sıvısı		
Biyopsisi	Olgu sayısı	Biyopsi yapılan	Plevra biyopsisi ile tanı konan	Olgu sayısı	Biyopsi yapılan	Plevra biyopsisi ile tanı konan
51	40	16	7 (%43.75)	35	35	28 (%80)

Tablo V'de malign plörezi ve tüberküloz plörezili olgulardaki plevra biyopsisi ile elde edilen tanı değerleri verilmiştir.

Tablo IV'de görüldüğü gibi olguların %28'inde plevra iğne biyopsisi ile, %7.2 olguda plevra sıvısı sitolojisi ile tanıya gidilmiştir. Plevra biyopsisi, bronkoskopi, sitoloji ile %44.8 olguda tanı konulmuştur. Tablo V'de ise malign plörezili olgularda plevra biyopsisi ile tanı koyma oranı %43.75, tbc plörezili olgularda plevra biyopsisi ile tanı koyma oranı ise %80 olarak tespit edilmiştir. Plevra biyopsisi ile malign plörezi ve tbc plörezili olgulardaki tanı koyma oranı ise %68.62'dir.

Tartışma

Plevral efüzyonlar çok çeşitli hastalıklarla beraber bulunabilmekle beraber öncelikle plevra ve akciğer hastalıkları sonucu oluşur. Diğer organ hastalıkları ve sistemik hastalıkların seyrinde de plevral efüzyonlar görülebilir. Plevra boşluğu, visseral ve paryetal plevra arasında yer alan ve 18-20µm genişliğinde ve içinde 0.3ml/kg hipoonkoik plevra sıvısı bulunan potansiyel bir boşluktan meydana gelmektedir (10,11,12). Normalde bu potansiyel boşlukta solunum esnasında her iki plevra yaprağının birbiri üzerinde kaymasını sağlayan 10-15cc bir sıvı bulunmaktadır. Plevral sıvı içeriği normalde; serum değerinden düşük protein konsantrasyonu (<2gr/dl) ve serumla eşdeğer pH ve glukoz düzeyi içerir (13,14,15).

Plevral efüzyonlu tanı almamış bir hastada ilk yapılacak işlem efüzyonun transuda-eksuda ayırımıdır. Transuda-eksuda ayırımı için en iyi ve kolay Light kriterleridir. Biyokimyasal testlerden hiçbiri %100 doğruluk göstermez. Bu yüzden bazen bir transudanın eksuda gibi değerlendirildiği olmaktadır. Eğer hastada klinik olarak transuda düşünülüyor ve hastanın plevral sıvısı Light kriterlerine göre eksuda özelliğindeyse, transuda-eksuda ayırımında serum plevral sıvı albumin gradiyentinin ve kolesterol değerlerinin ölçülmesi yararlı olacaktır. Eğer hastanın eksudatif plevral efüzyonu varsa ilave testler efüzyonun karakterini belirleyecektir.

Plevral sıvının dış görünüşü ve kokusuna dikkat edilmelidir. Bütün eksudaların örnekleri bakteriyel kültür için gönderilmelidir. Eksudatif plevral efüzyon için ayırıcı tanıda kullanılan laboratuvar testleri arasında beyaz küre sayısı ve ayırımı, plevral sıvı sitolojisi, adenozin deaminaz, glukoz ve amilaz seviyeleri yer almaktadır(4,5,6,7).

Eğer plevra tüberkülozundan şüphe ediliyorsa plevra iğne biyopsisi endikedir. Torakoskopi malign plevral efüzyon ve tüberküloz plörezisinde yüksek tanısal değere sahiptir (1,16). Paryetal plevranın iğne biyopsisi ile değerlendirilmesinde bugün sıklıkla abrams, cope, ramel iğne biyopsi setleri teşhiste kullanılmaktadır. Plevra biyopsisi ile tüberküloz ve fungal enfeksiyonlara bağlı plörezilerde tanı koyma oranı yüksektir (17,18). Plevra biyopsisi ile tüberkülozda %60-80 oranında tanı konulabilir (19,20). Malign plevra sıvılarında ise tanı koyma oranı %40'dır (17). Biz çalışmamızda abrams ve ramel iğne biyopsi seti kullandık. Çalışmamızda tüberküloz plörezili olguların %80'ine, plevra biyopsisi yapılan malign plörezili olguların ise %43.75'ine plevra biyopsisi ile tanı koyduk. Malign plörezi tanısı konulan hastaların bronş biyopsisi, periferik lenf nodu biyopsisi, transtorasik biyopsi gibi tetkiklerle tanı desteklenmiştir. Malign mezotelyomalı 3 olgunun tanısı direk plevra biyopsisi ile konmuştur.

Plevral efüzyonlu hastada bu laboratuvar tetkiklerine rağmen tanı konulamamışsa, ayırıcı tanıya gitmek için bilgisayarlı göğüs tomografisi, magnetik rezonans görüntüleme, plevra sıvısının immünohistokimyasal çalışmaları, direkt gazlikt kromatografisi, kromozom analizleri, bronkoskopi, plöroskopi ve açık akciğer biyopsisi yapılabilir (4).

Transudatif efüzyonlar; plevral yüzeyde hidrostatik ve onkotik basınç dağılımı bozukluğu sonucu oluşan plevral sıvının oluşum hızı, absorpsiyon hızını aşmış olduğu zamanlarda gelişir. Bu efüzyonların karakteristik özelliği düşük hücre ve düşük protein konsantrasyonlarında olmasıdır. Konjestif kalp yetmezliği transudatif efüzyonların ve bilateral efüzyonların en sık karşılaşılan sebebidir. Konjestif kalp yetmezliğinde uygulanan diüretik tedavi ile transuda özelliğindeki sıvının eksuda gibi algılanma olasılığı vardır. Hepatik hidrotoraksta, ürinotoraksta, peritoneal dializ sırasında ve nefrotik sendrom'lu bir çok hastada biriken sıvılar transudatif karakterlidir. Transudatif efüzyonun gelişiminde plevral membranlar intaktır. Eğer altta yatan problem

düzeltilirse efüzyon reabsorbe olur (21,22). Plevral efüzyon genellikle sağda oluşur. Sol tarafta oluşan plevra sıvılı olgularda ise pulmoner emboli komplikasyonunu düşünmek gerekir (23). Çalışmamıza alınan transuda özelliğindeki 30 olgunun yaş ortalaması 58.9±6 olarak bulundu. Plevra sıvısı olguların 24'ünde(%80) sağda, 5'inde(%16.6) bilateral ve 1(%3.3) olguda da plevra sıvısı solda tespit edilmiştir.

Dış kaynaklı yayınlarda eksudatif efüzyonların birinci sıklıktaki nedeni parapnömonik efüzyonlardır. İkinci sıklıktaki nedeni ise malign efüzyonlardır (5). Ülkemizde ise tüberküloz plörezi görülme sıklığı %3 ile %70 arasında değişen oranlarda farklı sonuçlar bildirilmektedir (24,25). Hastaneye başvuran plevral efüzyonlu hastaların %25'inde neden malignitedir. İlk torasentez ve plevral biyopsi ile tanı konulamayan eksudatif efüzyonlar takip edildiklerinde %33-70 oranında malignensi gösterilmiştir. Malign plevral efüzyonlar genellikle masif miktarlardadır, hızlı artar ve boşaltma sonrasında da hızlı dolma özelliği gösterir. Malign efüzyonların en sık sebebi akciğer ve meme kökenli adenokanserlerdir. Daha sonra lenfomalar ve gastrointestinal sistem malignensileri gelir (26). Çalışmamızdaki 40 malign plörezili idi, bunların 16(%40)'ı epidermoid karsinom, 6(%15)'sı küçük hücreli karsinom, 4 (%10)'ü adeno karsinom, 3(%7.5)'ü malign mezotelyoma, 5(%12.5)'i lenfoma, 6 (%15) diğerleri tespit edildi. Malign mezotelyomalı olgularımızın bölgesel değerlendirilmesi yapıldığında iki olgu Hakkari'den bir olgu Erçiş'den gelmekte idi. Hakkari'den gelen bir olgu uzun yıllar Yozgat'ta yaşamıştı. Plevra biyopsisi ile 7 (%43.75) olguya malign plörezi tanısı kondu. Yine bu sonuçlarda klasik bilgilerden farklı olarak malign mezotelyoma 3(%42.85), epidermoid karsinom 2(%28.57), küçük hücreli karsinom ve lenfoma ise 1(%14.28) olguda tespit edilmiştir. Bu değerler çalışmamıza alınan malign efüzyonlu olguların az olması ile beraber çalışmamızdaki malign mezotelyoma ve epidermoid karsinom oranının yüksekliği ile orantılıdır. Mezotelyomalar ise malign efüzyonların çok az bir kısmını oluşturur (27). %10'luk bir kısımda ise primer tümör tüm tetkiklere rağmen bulunamaz. Malign efüzyonların %90'ı eksuda %10'u transuda niteliğindedir. Malign sıvılar seröz, serohemorajik veya hemorajik olabilir. Seröz sıvılar lenfatik obstrüksiyon veya atelektaziye bağlı gelişirken, kanlı sıvılar plevranın doğrudan doğruya tutulduğunu düşündürür. Malign plevral efüzyonların en sık

nedeni primer akciğer malignensileridir. Tüm akciğer kanserli vakaların yaklaşık %10'unda plevra metastazı meydana gelmektedir (4, 28, 29, 30).

Plevral sıvının sitolojik incelenmesi tanıya %66, plevral biyopsinin histolojik incelenmesi ise %46 oranında katkıda bulunur. Plevral sıvının sitolojik incelemesi plevra biyopsisinden daha sıklıkla tanı koydurur. Çünkü malign plevral efüzyonlu hastaların sadece %30'unda visseral plevra tutulmuştur ve plevra tutulumu sıklıkla düzensizdir. Plevral sitoloji ve plevra biyopsisinin birlikte uygulanması ise %73 oranında tanıya götürür. Tekrarlayan sitolojik incelemeler ve biyopsilerle tanıya ulaşma olasılığı arttırılabilir (31). Çalışmamızda plevra sıvı sitolojisi ile 9(%7.2) olguda tanı konulmuştur. Malign plörezilerde plevra biyopsisi ile 16(%43.75) olguda tanı konulmuştur. Malign plörezilerde plevra biyopsisi ve plevra sıvısı sitolojisi ile beraber tanı koyma oranımız ise %50.95 olarak tespit edilmiştir.

Ülkemizde tüberküloz plörezili olgular, tüm tüberkülozların %9'unu, tüm plörezili olguların ise %3'ünü oluşturmaktadır. Tüberküloz plörezi Mycobacterium tuberculosis'in plevral boşluğa yayılması sonucu, tbc basillerinin proteinlerine karşı bir hipersensivite reaksiyonu sonucu gelişebilir. Tüberküloz plörezi genellikle gençlerde görülür ve primer enfeksiyondan hemen sonra ortaya çıkar. Bu nedenle genellikle pulmoner tüberküloza ait klinik bulgular saptanamaz. Klinik bulgular genellikle sinsi başlangıçlı olmasına karşın akut başlangıçlı olgularda sıklıkla görülmekte ve bakteriyel pnömoniye taklit eder şekilde klinik vermektedir. Olguların %95'inde seröz veya seröfibrinöz, %10'undan azında ise serohemorajik plevral sıvı toplanır. Tüberküloz plörezi daima eksuda özelliğindedir (28,31,32,33). Genel olarak tüberküloz plörezi bakteriyolojik tetkiklerin tanıya katkısı düşüktür. Tüberküloz plörezili olguların bakteriyolojik incelemesinde 2 olguda ARB (+)'liği bulundu. Çalışmamızda olgularımızın %82.85'ini 29 yaş ve daha genç altı olgu grubu oluşturmaktaydı. Bu olgularımızın 18'ini(%51.42) asker hastalar oluşturmaktaydı. 50 yaş ve üstü tüberküloz plörezili olgularımızın yüzdesi ise %5.7'de kalmıştı.

Plörezilerde; klinik şüphe, akciğer grafisi, bakteriyolojik tetkikler, deri testleri, doku biyopsileri ile tanıya gidilir. Plevral sıvıda CEA, adenozin deaminaz, gama interferon gibi markerlerin bakılması tanıya yardımcı testlerdir. Olgularımızda plevra biyopsisi ile 35(%28),

transtorasik iğne biyopsisi ile 2(%1.6), sitolojik tetkikle 9(%7.2), periferik lenf nodu biyopsisiyle 4(%3.2), bronkoskopik biyopsi ile 12(%9.6), torakotomi ile 1(%0.8) olguda tanı konmuştur. Plevra biyopsisi malign ve tbc plörezi olmak üzere 51 olguya yapılmıştır. Malign plörezili olgulardan plevra biyopsisi yapılan 26 olgudan 7(%43.75)'sine tanı konmuştur. Tbc plörezi olgularının hepsine plevra biyopsisi yapılmış olup 28(%80)'ine plevra biyopsisi ile tanı konulmuştur. Olguların %24'ünde tanı radyolojik, klinik bulgular ve transudatif özellik dolayısıyla konuldu. Klinik ve laboratuvar sonuçları ile %12 olguda parapnömonik efüzyon tanısı konuldu. Olgularımızdan 8'inde tedaviden tanıya gidilerek tanı konuldu. Bu 8 olgu tüberküloz plörezi olup sekizinde de yapılan plevra biyopsi sonuçları kronik fibrinoid plörit olarak rapor edilmiştir.

Sonuç olarak: plevral efüzyonlu olgularımızın önemli bir oranını tüberküloz plörezi olguları oluşturmaktadır. Bölgemizde sosyoekonomik durumun iyi olmaması ve tüberküloz plörezili olgularımızın çoğunluğunu asker hastalarımızın oluşturması kalabalık ortamlarda yaşanması ve hijyen şartlarının yerine getirilmemesi ve dolayısıyla direkt temasın fazlalığı ile açıklanabilir.

Malign plörezilerden malign mezotelyoma ve epidermoid karsinoma bağlı plörezilerin fazla olması, çalışmamızda malign efüzyonlu olgu sayısının az olması ile beraber, çalışmamızdaki malign mezotelyoma ve epidermoid karsinom oranının yüksekliği ile orantılıdır.

Olgularımızda, özellikle tüberküloz olgularında daha yüksek değerlerde olmak üzere, plevra iğne biyopsisi ile yüksek oranda tanı koyduruculuğunun bulunması bize plevral efüzyonu bulunan olgularda hastanın kliniği göz önünde bulundurularak gerektiğinde invaziv işlemlerden kaçınılması gerektiğini göstermiştir.

Investigation of 125 Cases with Pleurisy

Abstract: 125 cases with the diagnosis of pleurisy were investigated both inpatients who were treated in our clinic and who were treated in other clinics by our consultations between January 1996 and May 1998. There were 81 (64.8%) male and 44(35.2%) female patients. Light criteria was used in the differentiation of pleura fluid as exsudative or transudative. There were 95(76%) exudative pleural fluid cases and 30(24%) transudative pleural fluid. There were 28% tuberculous pleurisy, 32% malignant pleurisy, 12% parapneumonic pleurisy, 4% pleurisy related to pulmonary emboli and 24% transudative pleurisy according to etiologic evaluation. 16(40%)

of 40 malign pleurisy cases were interestingly epidermoid carsinom.

In the investigation of cases according to age groups, 70% of malign pleurisy cases were 50-69 years of age groups. 82.85% of tuberculous pleurisy cases were 29 years of age and below. 5.7% of them were 50 years of age and above.

We confirmed the diagnosis by pleural needle biopsy, cytologic investigation, periferic lymph node biopsy, bronchoscopic biopsy and thorcotomi according to percentations of diagnostic techniques, diagnosis was made by 28% needle biopsy, 1.6% transthoracic biopsy, 7.2% cytologic investigation, 3.2% periferic lymph node biopsy, 9.6% bronchoscopic biopsy and 0.8% thoracotomi. 24% of cases were diagnosed according to clinical, radiological and transudative features. 12% of cases were diagnosed as parapneumonic effusions according to clinical and laboratory results. 6.4% of cases diagnosed as pleurisy according to treatment results.

Diagnostic percentages are increased because diagnostic methods and invasive processes according to patients clinics are decided carefully.

Key words: *Exsudative, malign pleurisy, pleurisy, tuberculous pleurisy, transudative.*

Kaynaklar

1. Broaddus VC, Light R.W: Disorders of the pleura. İn: Murray JF, Nadel JA ed. Textbook of Respiratory Medicine. Phedelphia. WB. Saunders Company. 1994;2145-2164.
2. Balcı K: Göğüs Hastalıkları. Atlas Kitabevi: Konya, 1993;495-543.
3. Lillington GA: A. Diagnostic Approach to Chest Disease. Third edition. 1988; 347-368.
4. Light RW: Pleural disease. Third edition, Williams & Wilkins. Baltimore, 1995; 1-116.
5. Walker R: Pleural Effusions: Nonneoplastic. İn: Fishman AP ed. Pulmonary Diseases and disorders Companion Handbook. Second edition. Mc Graw-Hill Book Company, 1994: 267-273.
6. Costa M, Quiroga T, Cruz E: Measurement of Pleural Fluid Cholesterol and Lactate Dehydrogenase. Chest 1995;108:1260-1263.
7. Burgess L, Maritz F, Taljaard F: Comparative Analysis of the Biochemical Parameters Used to Distinguish Between Pleural Transudates and Exudates. Chest 107:1604-1609, 1995.
8. Aoki Y, Katoh O, Nakanishi Y, Kuroki S, Yamada HA: Comparison study of IFN-gamma, ADA and CA-125 as the diagnosis parameters in tuberculous pleuritis. Respir Med 88 (2): 139-143, 1994.
9. Kahraman C, Akçalı Y, Basri MH: Plevral efüzyonlu hastalarda parietal plevra iğne biyopsisinin tanısal değeri. Erciyes Tıp Dergisi 11: 200-205, 1989.
10. Uğurman F, Önde G: Plevra;Fizyoloji ve Fizyopatoloji. Solunum Hastalıkları 7:497-508, 1996.
11. Tetikkurt C: Plevral efüzyonlarda tanı kriterleri. İst Üniv İst Tıp Fak Mecm 56 (4): 117-119, 1993.
12. Akkaynak S: Solunum Hastalıkları. Ankara: Güneş Kitabevleri; 325-333, 1988.
13. Sahn SA: The pathophysiology of pleural effusions. Ann Rev Med. 41: 7-13, 1990.
14. Negrini D, Fabbro MD, Venturoli D: Fluid exchanges across the parietal peritoneal and pleural mesothelia. J Appl Physiol 74 (4):1779-84, 1993.
15. Misserocchi G, Venturoli D, Negrini D, Fabbri M: Model of plueral fluid turnver. J Appl Physiol 75 (4):1798-806, 1993.
16. R.W. Light. Diagnostic principles in pleural disease. Eur Respir J, 10:476-481,1997.
17. Köktürk O, Sezer A. Ö, Ekim N., Türктаş H: Plevral efüzyonlu 112 olgunun değerlendirilmesi. Gazi Tıp Dergisi 1 (2): 90-95, 1990.
18. Poe R.H, Israel R.H, Utell M.J ve ark: Sensivity, specificity and predictive valves of closed pleural biopsy. Arch. Intern Med. 144: 325, 1984.
19. Gök M, Özer F, İmecik O: Tüberküloz plözizilerde biyopsi kültürünün tanısal değeri. Tüberküloz ve Toraks 42 (1): 47-50, 1994.
20. Metintaş M, Özdemir N, Ekici M, Erginel S ve ark: Tüberküloz plözizili 40 olgunun değerlendirilmesi. Tüberküloz ve toraks. 42 (2): 91-97, 1994.
21. Winterbaver RH: Nonneoplastic pleural effusions. İn: Fishman AP ed. Pulmonary Diseases and Disorders.Mc Graw-Hill Book Company, 1988:2139-2170.
22. Kinasewitz G.T: Transudative effusions. Eur Respir J, 10: 714-718, 1997.
23. Gök H: Klinik kardioloji. Nobel tıp titapevleri: 213-236, 1996.
24. Atabey F, Yılmaz V, Can H, Haliloğulları M, Gürocak M: Plevral sıvıların ayırıcı tanısında Light kriterlerinin değeri. Solunum Hastalıkları 4:15-20, 1993.
25. Erk M, Demir T, Gemicioğlu B, Utku B, Yaman M: Plözizilerde tanı zorlukları. Solunum 16: 503-515, 1991.
26. Pleural Effusions: Neoplastic. İn: Fishman AP ed. Pulmonary Diseases and disorders Companion Handbook. Second edition. Mc Graw-Hill Book Company, 1994: 274-276.
27. Andrew Gottehrer, M.D.; David A. Taryle, Karolyn E. Reed, and Steven A: Sahn. Pleural Fluid Analysis in Malignant Mesothelioma.Chest 100:1003-1006, 1991.
28. Karakoca Y, Fındık S,Emri SA: Plevral efüzyon. Barış Yİ.(Ed) Solunum Hastalıkları : Temel Yaklaşım. Türkiye Akciğer Hastalıkları Vakfı yayını : Ankara , Kent Matbaası,1995;329-343.
29. Sahn SA: Pleural effusion in lung cancer. Clin Chest Med 14 (1) :189-200, 1993.
30. Richman P: Pleural Effusions: Neoplastic. İn: Fishman AP ed. Pulmonary Diseases and disorders

Ceylan ve ark.

- Companion Handbook. Second edition. Mc Graw-Hill Book Company, 1994: 274-276.
31. Kalaycıođlu O, Demirel Y.S: Plevra Hastalıkları. İliçin G, Serhat Ü, Biberöđlu K, Akalın S, Süleymanlar G.(ed),Kocabaş A.(Bölüm Ed), Temel İç Hastalıkları Cilt 1. 1996;566-572.
32. J.Ferrer: Pleural tuberculosis. Eur Respir J, 10:942-947, 1997.
33. Felicia Relkin, MD., and at al: Pleural Tuberculosis and HIV infection Chest, 105: 1338-1341, 1994.

Astımlı Çocuklar Ateroskleroz Adayı mı?

Mikdat Yıldız*, H. Haldun Emiroğlu**, Mustafa Kösecik**, Hüseyin Aldemir***

Özet: Amaç: Astımlı çocukların ateroskleroz riskini araştırmak amaçlandı. Kontrol (n=20), semptomatik astım (n=20) ve asemptomatik astım (n=20) gruplarının serum lipid düzeyleri tayin edildi. Elde edilen değerler Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. Semptomatik astımlılarda, total kolesterol ve total kolesterol/HDL (p<0.05), LDL ve LDL/HDL (p<0.01), Apo B, Apo B/ApoA1 ve LDL/ApoA1 (p<0.001) düzeyleri yüksek bulundu. Bronşiyal astımlı çocukların aterojenik risk taşıyabileceği kanısına varıldı. Bu bulgular ateroskleroz etyopatojenezinde, bronşiyal astımın daha ileri araştırılması yönünde teşvik edicidir.

Anahtar Kelimeler: Bronşiyal astım, lipoproteinler, ateroskleroz.

Giriş

Bronşiyal astım çocukluk çağının, en sık okula devamsızlık nedeni olan kronik hastalıklarındandır (1,2). Amerikan Toraks Derneği tarafından 1962'de yapılan tanımlamaya göre; artmış hava yolu yanıtı ve tedavi ile ya da kendiliğinden düzelebilen bronş daralması ile belirgin bir hastalıktır (3). Hastaların çoğunda genetik yatkınlık ile birlikte allerjik bir neden bulunur (4).

Astım nöbeti sırasında çocuk, korkulu ve endişelidir. Psikojenik stres sonucu artan metabolizma, serumda serbest yağ asitlerinin normalin 10-15 katı yükselmesine yol açabilmektedir. Ayrıca kronik hastalıklarda yağ depolarındaki yağların metabolizması da bozulabilmektedir (5).

Astımlıların serum lipidlerinde görülebilecek değişiklikleri saptama düşüncesiyle, daha önce yapılmış çalışmaların çoğu erişkin hastalarla ilgilidir.

Astım bronşiyale tanısıyla izlenen çocuklarda, hastalığın ateroskleroz için de risk faktörü oluşturması yönüyle serum lipidlerinin durumunu değerlendirmek amacıyla, bu çalışma planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Pediatrik Allerji Polikliniği'nce izlenen bronşiyal astımlı; 20'si semptomatik ve 20'si asemptomatik olmak üzere,

*SSK Hastanesi, BATMAN

** Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ABD, ŞANLIURFA

***SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İSTANBUL

Yazışma adresi: Dr. H. Haldun EMİROĞLU

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ABD, ŞANLIURFA

toplam 40 çocuk çalışmaya alındı. Çalışma grubunu oluşturan çocuklar yaşları beş ile on

arasında değişen, en az iki yıldır izlenmekte olan hastalar arasından randomize yöntem ile seçildi. Asemptomatik astımlı çocuklardan, son iki hafta içinde steroid ve son dört saatte inhale salbutamol ya da oral teofilin kullanmayanlar tercih edildi.

Genel pediatri polikliniklerimize başvuran hastalar arasından; organik ve psikojenik yönden sağlıklı, yaşları astımlı çocuklarınkine uygun, boy ve tartıları üç ve 97. persentil arasında değişen, 20 çocuktan oluşan kontrol grubu da randomize yöntemle seçildi.

Semptomatik ve asemptomatik astımlılar arasında yaş ve hastalık süreleri ile astımlılar ve kontrol grubunun cinsiyet dağılımı yönünden aralarında istatistiksel farklılık bulunmamasına özen gösterildi (p>0.05).

Ayrıca tüm çocukların sosyoekonomik durumlarının birbirine benzer olmasına dikkat edildi.

Böylece çocuklar; semptomatik astımlı (n=20), asemptomatik astımlı (n=20) ve kontrol grubu (n=20) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Semptomatik ve asemptomatik bronşiyal astımlılar ile kontrol gruplarını oluşturan çocukların genel özellikleri Tablo I'de özetlenmiştir.

Tüm çocuklardan 12 saatlik açlık döneminden sonra üç-dört cc venöz kan alındı. Kan örnekleri 15-20 dakika kadar tüpte bekletilerek pıhtılaştırıldı ve 3000 devir/dakika hızında beş dakika süreyle santrifüj edilerek serumları ayrıştırıldı.

Analizler SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı'nda yapıldı. Technicon RA-XT model otoanalizör ile trigliserid, total kolesterol, high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL) ve very low density lipoprotein (VLDL) düzeyleri ölçüldü. Apolipoprotein A1 ve B seviyelerinin belirlenmesi radial immunodifüzyon yöntemi ile yapıldı. Bu yöntem için "Binding Site RID Products" kiti kullanıldı.

Bulunan sonuçların istatistik analizi Mann - Whitney U testi ile değerlendirildi.

Bulgular

Astımlı hastalarımız ile kontrol grubundaki çocukların, bulunan serum lipid düzeylerinin karşılaştırılması Tablo II 'de özetlenmiştir.

Total kolesterol ve total kolesterol / HDL ($p<0.05$), LDL ve LDL/HDL ($p<0.01$), Apo B ve Apo B / Apo A1 ile LDL / Apo A1 ($p<0.001$) düzeylerinin semptomatik astımlılarda kontrol grubuna göre önemli bir artış gösterdiği saptanmıştır.

Asemptomatik astımlılar ile semptomatik astımlılar ve kontrol grubu arasında ise serum lipid parametreleri yönünden anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p>0.05$).

Tartışma

Astımlı hastalarda serum lipid düzeyleri ile ilgili çalışmaların çoğu erişkinlerde yapılmıştır. Lehtonen ve ark. bronşiyal astımlı, üç ay salbutamol tedavisi gören erişkin hastalarda total kolesterol ve LDL düzeylerinde artış

saptamışlardır (6). Nath ve ark. (7) ile ülkemizden Çoker ve ark. (8) çocuk yaş grubundaki astımlılarda total kolesterol miktarının arttığını bildirmişlerdir. Ancak Nath ve ark. total kolesteroldaki artışın esterifiye kolesterolden kaynaklandığı için ateroskleroz riski taşımadığını belirtmişlerdir (7). Yagupsky ve ark. yaptıkları çalışmada buldukları total kolesterol artışını, metil ksantinlerin c-AMP yoluyla lipolizi stimüle etmelerine bağlamışlardır (9).

Bizim çalışmamızda da, semptomatik astımlı çocuklarda total kolesterol düzeyi yüksek bulunmuştur. Benzer çalışmalar gibi; semptomatik hastalarımızın kullandıkları metil ksantinlerin, c-AMP yoluyla lipolizi stimüle etmelerinin ya da salbutamolün total kolesterolda artışa yol açtığı düşünülebilir.

Astımlıların trigliserid düzeylerindeki değişiklik, Lehtonen ve ark. (6) ile Nakazawa ve ark. (10) tarafından önemsiz bulunmuştur.

Bizim çocuk yaş grubunda yaptığımız çalışmada da, semptomatik ya da asemptomatik

Tablo I. Olguların genel özellikleri

	Semptomatik astımlılar n: 20	Asemptomatik astımlılar n: 20	Kontrol grubu n: 20
Erkek/Kız	12/8	11/9	10/10
Yaş(Yıl)	7.4 ± 2.3	7.2 ± 2.1	8.2 ± 2.5
Yakınma süresi			
1-3 yıl	10	9	-
3 yılın üzeri	10	11	-

Tablo II. Olguların lipid profilleri

	Semptomatik astımlılar n: 20	Asemptomatik astımlılar n: 20	Kontrol grubu n: 20
Trigliserid (mg/dl)	129.15 ± 53.29	103.00 ± 22.86	124.70 ± 54.89
T.Kolesterol(mg/dl)	226.65 ± 59.00 ^a	198.15 ± 52.24	183.45 ± 20.25 ^a
HDL(mg/dl)	49.30 ± 6.82	50.35 ± 6.07	50.15 ± 6.09
LDL(mg/dl)	151.80 ± 61.10 ^b	127.40 ± 50.49	107.90 ± 16.26 ^b
VLDL(mg/dl)	25.45 ± 11.21	22.10 ± 9.76	22.75 ± 8.99
Apo A1(mg/dl)	139.91 ± 26.49	141.05 ± 18.81	137.95 ± 15.97
Apo B (mg/dl)	132.91 ± 24.81 ^c	121.55 ± 32.49	107.65 ± 8.48 ^c
Apo B/ Apo A1	0.96 ± 0.22 ^c	0.86 ± 0.25	0.78 ± 0.08 ^c
T.Kolesterol/ HDL	4.71 ± 1.70 ^a	2.53 ± 1.04	2.15 ± 0.54 ^a
LDL / HDL	3.22 ± 1.70 ^b	2.53 ± 1.04	2.15 ± 0.54 ^b
LDL / Apo A1	1.17 ± 0.45 ^c	0.89 ± 0.38	0.78 ± 0.13 ^c

P değerleri: a=0.05, b=0.01, c=0.001.

Kısaltmalar: T total, HDL high density lipoprotein, LDL low density lipoprotein.

astımlılar ile kontrol grubu arasında trigliserid düzeyleri yönünden anlamlı bir fark bulunmamıştır.

HDL düzeyleri astımlı hastalarda Lehtonen ve ark. (6) ile Nakazawa ve ark.¹⁰ tarafından araştırıldığında önemli bir değişiklik saptanmamıştır.

Astımlı olgular ile kontrol grubu arasında HDL düzeyleri açısından, biz de önemli bir değişim bulunmadığını gördük.

Sathanur ve ark. HDL, LDL / Apo A1, Apo A1 ve Apo B düzeylerinin yaş ile değiştiğini bildirmişlerdir (11). Ayrıca endojen seks hormonlarının adolesanlarda lipid profili üzerine çok önemli etkilerinin bulunduğu bilinmektedir (12). Bu yüzden çalışma grubumuzun yaş üst sınırı on olarak sınırlandırılmıştır.

Lipid profilindeki değişikliklerin diyet faktörleri ile de bağlantısı nedeniyle (13) çalışma grubumuzdaki çocuklar sosyoekonomik durumları birbirine benzer ve boy ile ağırlıkları 50. persentilde yoğunlaşan şekilde seçilmiştir.

Serum lipid parametrelerinden olan; artmış total kolesterol düzeyi, artmış total kolesterol / HDL oranı, artmış LDL düzeyi (14-16) ve artmış Apo B düzeyi (16) ileri yaşlarda aterosklerotik değişiklikler sonucu koroner kalp hastalığı gelişiminde rol oynadığı kabul edilen göstergelerden bazılarıdır.

Bizim çalışma grubumuzu oluşturan semptomatik astımlılarda; total kolesterol, total kolesterol/HDL, LDL ve Apo B düzeylerinin kontrol grubuna göre yüksek bulunması bu çocukların ileri yaşlarda ateroskleroz açısından aday olabileceklerini düşündürmektedir.

Sonuç olarak bir ileri yaş hastalığı olan ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı etyopatogenezinde rol oynayan serum lipidlerindeki değişikliklerden bazıları bronşiyal astımlı çocuklarda da görülmektedir. Bu yüzden çocukluk çağının en sık rastlanan kronik hastalıklarından olan bronşiyal astımın tedavi ve izleminde serum lipid profilinin de değerlendirilmesinin yararlı bir yaklaşım olduğu kanısına varıldı. Ancak konunun aydınlığa kavuşması amacıyla, ateroskleroz etyopatogenezinde bronşiyal astım ile ilgili bir dizi araştırmaya daha ihtiyaç bulunduğu da gerçektir. Çalışmamız bu yönü ile, daha önce yapılan çalışmalarını destekleyici ve ileri düzeyde araştırmalar için teşvik edici özelliğindedir.

Risc For Atherosclerosis In Children With Asthma Bronchiale

Abstract: *It was aimed to investigate risc for atherosclerosis in the children with asthma bronchiale. In the control (n=20), symptomatic (n=20), and asymptomatic asthma bronchiale (n=20) groups, blood lipid profiles were determined. Statistical analyzes were performed using Mann-Whitney U analysis. Total cholesterol and total cholesterol/HDL (p>0.05), LDL and LDL/HDL (p<0.01), Apo B, Apo B/ApoA1, and LDL/Apo A1 (p<0.001) levels were significantly higher in the*

children with asthma bronchiale than those of controls.

We concluded that children with asthma bronchiale might have a risk for atherosclerosis. These findings may be a stimulus for further research of pediatric asthma bronchiale in the etiopathogenesis for atherosclerosis.

Key words: *Asthma bronchiale, atherosclerosis, lipoproteins.*

Kaynaklar

1. Tuncer A. Bronşiyal astım-Tanı ve ayırıcı tanı. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, 26: 41-53,1990.
2. Sly RM. Asthma. In : Behrman RE, Kliegman RM, Arvin AM (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia: W B Saunders Company, 1996 ; 628-41
3. Woolcook AJ: Asthma. In : Murray JF, Nadel JA (eds). Textbook of Respiratory Medicine, Saunders Co. 1988; 1030.
4. Sibbald B, Horn MEC, Brain EA, et al: Genetic factors in childhood asthma. Thorax , 35: 671-4, 1980.
5. Bingöl G: Biyokimya. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık, 1983: 140.
6. Lehtonen A, Viikari J, Sallinen VP, et al: Effect of β_2 -adrenergic stimulation on serum lipids. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol, 20 (11): 530-1,1982.
7. Nath P, Agorwall MK, Agorwall KP, et al. Raised levels of HDL in asthma, rhinitis and sinusitis. Indian J Allergy Appl Immunol, 1: 27-30, 1987.
8. Çoker M ve ark. Bronşiyal astma ve diğer atopik olgularda kan lipidleri. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, 29: 160-9, 1994.
9. Yagupsky P, Shakak E, Tal A, et al. Lipoprotein profile of children with asthma receiving long-term theophylline therapy. A preliminary study. Journal of Pediatrics, 120 (5): 802-5, 1992.
10. Nakazawa K, Yamazaki N, Tanigushi M. Changes of serum lipids and high density lipoprotein levels in patients with bronchial asthma. Nippon Kyobu Shikkon Gakkai Zasshi, 29(4): 435-8, 1991.
11. Sathanur RS, Freedman DS, Sharma S, et al. Serum apolipoprotein A1 in 2584 children from a branchial community; Bogalusa heart study. Pediatr, 78 : 188-90, 1986.
12. Srinivasan SR, Sundaram GS, William GD, et al. Serum lipoproteins and endogenous sex hormones in early life. Metabolism, 34: 861-7, 1985.
13. Tseng E, Potter MS, Piccano MF. Dietary protein source and plasma lipid profiles of infants. Pediatrics, 85: 548-9, 1990.
14. Reaven GM, Laws A. Insulin resistance, compensatory hyperinsulinemia, and coronary heart disease. Diabetologia, 37: 948-52, 1994.
15. Habenicht AJR, Janßen- Timmen U, Ziegler R, Schettler G. Lipoproteins and their functions. Clin Investig, 72: 639-52, 1994.

Yıldız ve ark.

16. Tomkin GH, Owens D. Insulin and lipoprotein metabolism with special reference to the diabetic state. *Diabetes/Metabolism Reviews*, 10(3): 225-52, 1994.

Van İlindeki Kan Grupları Dağılımının Türkiye ve Diğer Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması

İmdat Dilek, Ahmet Faik Öner, Rafet Mete, Reha Erkoç, Kürşat Türkdoğan, Cevat Topal, Ahmet Durmuş, Mehmet Sayarlıoğlu, Halis Aksoy

Özet: Yüzüncü Yıl Üniversitesi kan merkezi ve aferez ünitesinde Ocak 1997 ve Aralık 1997 tarihleri arasında jel-santrifugasyon yöntemiyle bakılan 7.147 donörün kan grupları incelendi. O, A, B, ve AB kan gruplarının sıklığı sırasıyla, % 33.1, % 43.9, % 14.9, ve % 8.1 bulunurken, Rh pozitifliği % 87.1 olarak saptandı. Kadın ve erkekler ABO ve Rh kan grupları açısından birbirine benzerdi. Sonuç olarak, Van ilindeki ABO ve Rh kan grupları dağılımının, Türkiye'nin diğer yöreleri ile benzer olduğu görüldü.

Anahtar kelimeler: ABO kan grupları, Rh grubu, sıklık, donör, Van

Kan grubu terimi eritrosit üzerinde bir lokus tarafından kontrol edilen muhtelif gen allellerinin yaptığı antijenler için kullanılmakta ve eritrosit üzerinde 400'den fazla antijen bulunduğu bildirilmektedir (1,2). Kan gruplarıyla ilgili çalışmalar daha önce başlamakla birlikte, ilk defa 1901'de Landsteiner farklı kişilerin eritrositleri arasında serolojik farklılıkların olduğunu bildirmiş ve eritrositlerin içerdiği A veya B olarak isimlendirilen "aglutinogen" lere göre insanları dört gruptan birine sınıflamıştır (3). Bu sisteme ABO kan grupları adı verilmektedir. Transfüzyon uygulamasında, ABO grubundan sonra ikinci derecede önemi olan rhesus (Rh) kan grubu sistemidir. Rh sistemi, ilk defa Levine ve Stetson (4) tarafından 1939'da tarif edilmiş ve Rh terimi ise Landsteiner ve Wiener tarafından 1940'da kullanılmıştır (5). Bugüne kadar ABO kan grubu gibi 20'den fazla kan grubu tarif edilmiştir. ABO kan grupları Mendel kurallarına göre kalıtım göstermekte ve ABO ve Rh sistem antijenleri sırasıyla 9. ve 1. kromozom üzerinde bulunmaktadır (1,2,6).

ABO ve Rh kan grupları dağılımı, uluslar ve ırklar arasında farklılık gösterebilmektedir. Kan gruplarının önemi kan transfüzyonları, Rh uygunsuzlukları, genetik, adli tıp ve antropolojide kendisini göstermektedir. Ülkemizde değişik yörelerdeki kan grupları ile ilgili çalışmalarda yöresel bazı farklılıklar dikkati çekmektedir (7-12). Bu çalışmada, Van ilinde kan merkezine kan bağışında bulunan kişiler cinsiyet dikkate alınarak ABO ve Rh kan grupları açısından değerlendirildi ve sonuçlar Anadolunun diğer yöreleri ve bazı ülkelerle karşılaştırıldı.

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Van

Yazışma adresi: İmdat DİLEK

Hematoloji BD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Maraş caddesi, 65300 VAN

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Ocak1997 ve Aralık 1997 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, kan merkezi ve aferez ünitesine kan vermek için baş vuran gönüllü donörler üzerinde yapıldı. Toplam 7.147 kişinin jel-santrifugasyon yöntemiyle bakılan kan grupları retrospektif olarak incelendi. Bulgular, cinsiyet dikkate alınarak "ABO" ve "Rh" kan gruplarına göre değerlendirildi.

Sonuçlar

Çalışmaya alınan toplam 7.147 kişinin yaş ortalaması 34 (20-60), 2.237 (%31.2)'si kadın ve 4.910 (%68.8)'u erkekti. Çalışmada, O, A, B ve AB kan grupları sıklığı sırasıyla %33.1, %43.9, %14.9 ve %8.1 bulunurken, Rh pozitifliği %87.1 saptandı. Erkeklerde O, A, B, ve AB kan grupları sıklığı sırasıyla %33.3, %43.1, %15.5 ve %8.1.iken, kadınlarda bu oranlar sırasıyla %33.1, %45.5, %13.7 ve %7.7 olarak saptandı. Rh pozitifliği ise erkek ve kadınlarda sırasıyla %87.4 ve % 86.7 olarak saptandı (Tablo I).

Tartışma

Bu çalışmada, ABO kan grupları sıklığı O, A, B, ve AB kan grupları için sırasıyla %33.1, %43.9, %14.9 ve %8.1 bulunurken, Rh pozitifliği %87.1 olarak saptandı. ABO ve Rh oranları kadın ve erkeklerde birbirine benzerdi (Tablo I). Türkiye'nin değişik yörelerinde yapılan çalışmalarla karşılaştırdığımızda sonuçlarımızın Anadolu (7) ortalaması ile (Eskişehir⁸ ve Konya¹¹ illerindeki oranlara çok yakın) benzer olduğu görüldü (7-11). Ancak Van yöresinde daha önce yapılan bir çalışmada O grubu sıklığı %30.7 bulunmuştur (13). Bu oran Anadolunun diğer yörelerinden düşüktür (Tablo II).

Tablo I. "ABO" ve "Rh" kan gruplarının cinsiyete göre dağılımı.

ABO Grubu	O		A		B		AB	
Rh Grubu	+	-	+	-	+	-	+	-
Sıklık %	29	4.1	37.4	6.4	13.7	1.3	7	1
Toplam %	33.1		43.9		14.9		8.1	
Erkek %	29.1	4.2	36.9	6.2	14.2	1.3	7.2	0.9
Kadın %	29.2	3.9	38.7	6.8	12.4	1.3	6.4	1.3

Tablo II. Anadolunun bazı yörelerindeki "ABO" ve "Rh" kan grupları dağılım yüzdeleri.

Bölge	Kaynak No	O	A	B	AB
Anadolu	7	33.01	43.31	16.12	7.54
Eskişehir	8	31.1	43.52	16.84	8.50
Gaziantep	9	35.09	40.01	18.1	6.80
Konya	10	31.64	46.20	14.80	7.31
Konya	11	32.21	45.06	15.63	7.12
Kıbrıs	12	32.45	44.22	13.80	9.53
Van	13	30.70	44.26	16.68	8.36
Bu çalışma		33.1	43.9	14.9	8.1

Tablo III. Van ilindeki "ABO" ve "Rh" kan grupları sıklığının (%) diğer bazı ülke sonuçları ile karşılaştırması.

Kan Grupları	İngiltere ⁶	Kuzey Amerika ²	Van İli*
O	46	45	33.1
A	42	40	43.9
B	9	11	14.9
AB	3	4	8.1

Van İli*=Bu çalışma verileri.

Van ili ABO kan grupları dağılımı Kıbrıs ile karşılaştırıldığında da oranların birbirine benzer olduğu görülmektedir (12). İngiltere (6) ve Kuzey Amerika'da (2) O kan grubu sıklığı A kan grubundan daha yüksek olduğu halde, Van ili ve Anadolu'da O kan grubunun A kan grubundan daha fazla olduğu görülmektedir. Buna karşın, B ve AB kan grupları sıklığının Van ili ve Türkiye'de, bu ülkelerden daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo I-II).

Rh pozitifliğinin %85 civarında olduğu bildirilmektedir (1,2,7). Çalışmamızda bulunan %87.1'lik Rh pozitifliği bu değere oldukça yakındır. Daha önce yapılan bir çalışmada Van yöresinde Rh pozitifliği %92.3 olarak bulunmuş ve değerlendirme hatası olabileceği vurgulanmış (13). Çalışmamızdaki oranın, Van ilindeki Rh pozitifliği sıklığını yansıması açısından daha sağlıklı olduğu kanaatindeyiz.

Sonuç olarak, Van ilinde "ABO" ve "Rh" kan gruplarının dağılımının Anadolunun değişik

yörelere ve Kıbrıs'daki oranlarla yakın benzerlik gösterdiği; Türkiye'nin diğer yörelerinde olduğu gibi Van ilinde de A kan grubu sıklığının en yüksek olduğu görüldü.

The distribution of Blood Group in Van, and comparison to Turkey and some other countries.

Abstract: The ABO and Rh blood group of 7.147 donor were examined in Blood Bank and Apheresis Unit, Medical School of Yüzüncü Yıl University between January 1997 and December 1997. The distribution of A, O, B and AB groups were 33.1 %, 43.9 %, 14.9 % and 8.1 % respectively. Rh positivity was found to be 87.1 %. Incidence of "ABO" and "Rh" blood groups for male and female were similar. In conclusion, incidence of ABO and Rh blood groups in Van was found similarly as well in the other part of Turkey.

Key words: ABO blood groups, Rh group, incidence, donor, Van

Kaynaklar

1. Calhoun L, Petz LD. Erythrocyte antigens and antibodies. In: Williams Hematology. Beutler E, Lichtman MA, Coller BS and Kipps TJ (eds) Fifth edition, McGraw-Hill, New York, 1995, pp:1595.
2. Schroeder ML and Rayner L. Red cell, platelet, and white cell antigens. In: Wintrobe's Clinical Hematology. Lee GR, Bithell TC, Foerster J, Athens JW, Lukens JN (eds). LEA & Febiger, London, 1993, pp:616.

3. Landsteiner K. Über agglutinationserscheinungen normalen menschlichen Blutes. Wien Klin Wochenschr 14:1132, 1901.
4. Levine P, Stetson RE. An unusual case of intra-group agglutination. JAMA 113:126, 1939.
5. Landsteiner K, Wiener AS. An agglutinable factor in human blood recognized by immune sera for rhesus blood. Proc Soc Exp Biol 43:223, 1940.
6. Hoffbrand AV, Pettit JE (eds). Blood Transfusion In: Essential Haematology, Third edition, Blackwell Scientific Publications, London, 1993, pp:392-415.
7. Büyükyüksel C. Türkiyede kan gruplarının dağılımı. Ankara, Türkiye Kan Merkezi Yayınları, 1969.
8. Gezer S, Akgün N, Akın A, Işıklı A. Eskişehir bölgesinde ABO kan gruplarının sıklığı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 30(3):227, 1987.
9. Coşkun Y. Gaziantep yöresinde “ABO” “Rh” kan grupları dağılımı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 1(1):13, 1990.
10. Demirağ N, Öz AY, Akın M. Konya ilindeki kan grupları dağılımının Türkiye ve KKTC ile karşılaştırılması. İç Anadolu Tıp Dergisi 3(1-2):68, 1993.
11. Çalışkan Ü, Yavuz H, Koç H, Odabaş D. Konya bölgesinde ABO ve Rh kan gruplarının sıklığı. SÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 5(4):1338-1339, 1989.
12. Atun İH, Hacıbulgur M. Kıbrıs Türk Toplumunun Kan Grupları ve Çevre Topluları ile İlişkileri. Mikrobiyoloji Bülteni, 13(2):210, 1979.
13. Berktaş M, Tanır M, Şeker M, Akdeniz H. Van yöresinde “ABO” ve “Rh” Kan Gruplarının Dağılımı. Van Tıp Dergisi 1(3):5-7, 1994.

Van Gölü'nde Yaşayan *Chalcaburnus tarichii* Balıklarından İzole Edilen Hareketli *Aeromonas*ların Görülme Sıklığı

Banur Boynukara*, Kemal Gürtürk*, Ziya İlhan*, Timur Gülhan*, Erdal Ögün**, İsmail Hakkı Ekin*

Özet: Sularda yaygın olarak bulunan hareketli *Aeromonas* türleri (*A. hydrophila*, *A. caviae*, *A. sobria*) balıklarda ve soğuk kanlı hayvanlarda septisemik, çeşitli hayvan türlerinde ve insanlarda enterik, septisemik veya lokal enfeksiyonlar oluştururlar.

Bu çalışmada, Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan *Chalcaburnus tarichii*'lerin (İnci Kefali) barsaklarında hareketli *Aeromonas* türlerinin varlığı ve sıklığı araştırıldı. Araştırma, Ocak ve Haziran ayları olmak üzere 2 dönemde yapıldı. Bu aylarda piyasadan satın alınan 50'şerden toplam 100 adet balığın barsak içerikleri hareketli *Aeromonas*'lar yönünden incelendi.

Ocak ayında incelenen 50 adet balığın barsak içeriğinden 6 adet (%3) hareketli *Aeromonas spp.* izole edildi. İzole edilen suşların 1'i (%16.6) *A. hydrophila*, 2'si (%33.3) *A. caviae*, 3'ü (%50) *A. sobria* olarak tanımlandı.

Haziran ayında incelenen 50 adet balığın barsak içeriğinden 40 adet (%80) hareketli *Aeromonas spp.* izole edildi. İzole edilen 40 suşun 14'ü (%35) *A. hydrophila*, 16'sı (%40) *A. caviae*, 10'u (%25) *A. sobria* olarak tanımlandı.

Sonuç olarak, Van Gölü'nde yaşayan *Chalcaburnus tarichii* (İnci Kefali) balıklarında hareketli *Aeromonas* türlerinin yaz aylarında yüksek oranda görüldüğü (%80) ve bu aylarda *A. hydrophila*'nın görülme sıklığında kış aylarına oranla belirgin bir artışın olduğu tespit edildi.

Anahtar kelimeler: Hareketli *Aeromonas* türleri, Balık (İnci Kefali)

Hareketli *Aeromonas*'ların (*A. hydrophila*, *A. sobria*, *A. caviae*) doğal yaşam ortamları denizler ve tatlı sulardır. Mikroorganizmalar lağım sularından kaynak sularına kadar her türlü su örneğinde bulunurlar. Sularda hareketli *Aeromonas*'ların oranı sıcak mevsimlerde yükselir, soğuk mevsimlerde düşer. Sulardaki yaygın varlığı nedeniyle, tatlı su ve deniz balıklarının *Hemorajik septisemi* hastalığının etkenleri arasında yer alırlar. Balıklardaki enfeksiyonlarda en fazla *A. hydrophila* türü izole edilmektedir (1,2). Hareketli *Aeromonas* türleri, hayvanlar arasında temas yoluyla bulaştığı için, kültür balıklarında enfeksiyonların yayılma riski daha fazladır (3-6).

Boulanger ve ark. (7), balıklardan iki farklı enterotoksijenik hareketli *Aeromonas* türü izole ettiklerini, *A. sobria* suşunu sadece sağlıklı balıklarda izole ederken *A. hydrophila* suşunu hem sağlıklı hem de ölmek üzere olan balıklardan izole ettiklerini, Lebnac ve ark. (8), sağlıklı ve ölmek üzere olan balıklardan izole ettikleri hareketli *Aeromonas* türlerinin sero gruplandırılması isimli araştırmalarında; balıklardan izole ettikleri 195

hareketli *Aeromonas* suşunun tamamını *A. hydrophila* ve *A. sobria* olarak tanımladıklarını, Paniagua ve ark. (9), İspanya'da Poma nehri ve civarındaki farklı bölgelerden topladıkları tortu ve su örneklerinden bir yıla yakın bir sürede 97 hareketli *Aeromonas* türü izole ettiklerini, mevsime bakılmaksızın izole edilen suşların 74'ünün *A. hydrophila*, 12'sinin *A. caviae* ve 11'inin *A. sobria* olduğunu, Sarma ve ark. (10), *Ophiocephalus punctuate* ve *Labio rohita* balıklarında hastalıkları bakteriyolojik yönden inceledikleri çalışmalarında, 17 izolattan 10'unu *A. hydrophila* olarak tanımladıklarını, Duarte ve ark. (11), kafeslenmiş kanal yayın balıklarında 1987-1991 yılları arasında hastalıkların dağılımını inceledikleri araştırmalarında, hareketli *Aeromonas*'ların neden olduğu septisemilerin insidensinin 1987'de %22 iken 1991'de %12'ye düştüğünü, Esteve ve ark. (12), yayın balıklarının üretildiği çiftlikteki balıklardan ve sulardan 9 adet *A. hydrophila*, 8 adet *A. sobria* ve 1 adet *A. caviae* türlerini izole ve tanımladıklarını, Rosa ve ark. (13), İspanya'nın kuzey ve güney bölgelerindeki 10 istasyondan aldıkları su örneklerinde %55 oranında *A. caviae*, %34 oranında *A. hydrophila* ve %6 oranında *A. sobria* izole ve tanımladıklarını, bildirmektedirler.

*Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, Van

**Y.Y.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Banur BOYNUKARA
Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji ABD, Van

Bu çalışmada, Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan *Chalcaburnus tarichii*'lerin (İnci Kefali) barsaklarında hareketli *Aeromonas* türlerinin varlığı ve sıklığı mevsimsel olarak araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Numuneler: Araştırma, Ocak ve Haziran ayları olmak üzere iki dönemde yapıldı. Bu aylarda piyasadan satın alınan 50'şerden toplam 100 adet balık (*Chalcaburnus tarichii*) kısa sürede Bakteriyoloji Laboratuvarına ulaştırıldı ve balıkların barsak içerikleri hareketli *Aeromonas*'lar yönünden incelendi.

Besi yerleri: Ön zenginleştirme amacıyla Alkali Peptonlu Su (APS pH:8.4), hareketli *Aeromonas*'ların izolasyonu amacıyla Aeromonas Medium (Bile Salt-Irgenaz-Brillant Green Agar/Difco) ve suşların üretilmesi ve pasajlarının yapılmasında Trypticase Soy Broth (TSB, Oxoid) kullanıldı.

Hareketli Aeromonas'ların İzolasyonu ve İdentifikasyonu: Steril eküvyonlarla alınan barsak içerikleri ön zenginleştirme amacıyla APS içerisinde 28 °C'de bir gece bekletildi. Buradan Aeromonas Medium'a öze ile ekimler yapıldı ve besi yerleri 37°C'de 24 saat aerobik koşullarda

inkübe edildi. İnkübasyon sonunda Aeromonas Medium'da üreyen opak, şüpheli koloniler *Aeromonas* yönünden incelendi ve şüpheli kolonilerden alınarak Gram yöntemi ile boyandı. Gram negatif çomakların kolonilerinden TSB'ye ekimler yapılarak 37°C'de 24 saat inkübe edilerek sıvı besi yerinde üreme özelliği incelendi ve lam-lamel arası hareket muayenesi yapıldı. Hareketli, Gram negatif çomaklar biyokimyasal özellikleri incelenerek, Tablo I'de gösterilen fenotipik karakterlerine göre identifiye edildi (14).

Bulgular

Ocak ayında incelenen 50 adet balığın barsak içeriğinden 6 adet (%3) hareketli *Aeromonas spp.* izole edildi. İzole edilen suşların 1'i (%16.6) *A. hydrophila*, 2'si (%33.3) *A. caviae*, 3'ü (%50) *A. sobria* olarak identifiye edildi.

Haziran ayında incelenen 50 adet balığın barsak içeriğinden 40 adet (%80) hareketli *Aeromonas spp.* izole edildi. İzole edilen 40 suşun 14'ü (%35) *A. hydrophila*, 16'sı (%40) *A. caviae*, 10'u (%25) *A. sobria* olarak identifiye edildi. Ocak ve Haziran aylarında izole edilen hareketli *Aeromonas* türlerinin dağılımı Tablo II'de sunuldu

Tablo I. Hareketli Aeromonas Türlerinin İdentifikasyon Şeması

Testler	A. hydrophila	A. sobria	A. caviae
Katalaz	+	+	+
Oksidaz	+	+	+
Hareket	+	+	+
Morfoloji	Tekli veya çiftli çomak	Tekli veya çiftli çomak	Tekli veya çiftli çomak
Nutrient buyyonda üreme	+	+	+
Tuzsuz buyyonda üreme	+	+	+
% 6 NaCl buyyonda üreme	-	-	-
O / 129 dirençliliği*	+	+	+
Oksidasyon fermentasyon	Fermentatif	Fermentatif	Fermentatif
Mannitol fermentasyonu	+	+	+
Eskulin hidrolizi	+	-	+
Arabinoz fermentasyonu	+	-	+
Salisin fermentasyonu	+	-	+
Glukozdan gaz	+	+	-
Sisteinden H ₂ S	+	+	-

* : 2 – 4 diamino 6 – 7 disoprophyl pteridine

Tablo II. Ocak ve Haziran Aylarında İzole Edilen Hareketli Aeromonas Türlerinin Dağılımı

Sezon	A. hydrophila	A. caviae	A. sobria	Toplam
Ocak	1 (%16.6)	2 (%33.3)	3 (%50)	6 (%100)
Haziran	14 (%35)	16 (%40)	10 (%25)	40 (%100)
Toplam	15 (%51.6)	18 (%73.3)	13 (%75)	46 (%100)

Van Gölü'nde yaşayan *Chalcaburnus tarichii* (İnci Kefali) balıklarında hareketli *Aeromonas* türleri yaz aylarında yüksek oranda görüldü (%80) ve bu aylarda *A. hydrophila*'nın görülme sıklığında kış aylarına oranla belirgin bir artış olduğu tespit edildi.

Tartışma ve Sonuç

Sularda yaygın olarak bulunan hareketli *Aeromonas* türleri (*A. hydrophila*, *A. caviae*, *A. sobria*) balıklarda ve soğuk kanlı hayvanlarda septisemik, çeşitli hayvan türlerinde ve insanlarda enterik, septisemik veya lokal enfeksiyonlar oluştururlar (2-4,15).

Paniagua ve ark. (9), İspanya'da farklı bölgelerden topladıkları tortu ve su örneklerinden 97 adet hareketli *Aeromonas* türü izole ettiklerini, ve bu suşların %76.2'sini *A. hydrophila*, %12.3'ünü *A. caviae*, %11.3'ünü *A. sobria* olarak tanımladılar. Sarma ve ark. (10), *Ophiocephalus punctuate* ve *Labio rohita* balıklarında hastalıkları inceledikleri araştırmalarında, izole ettikleri 17 suşun 10'unu (%58.8) *A. hydrophila* olarak tanımladılar. Duerte ve ark. (11), kafeslenmiş kanal yayın balıklarında hareketli *Aeromonas*'ların neden olduğu septisemilerin oranının 1987'de %22 iken 1991'de %12'ye düştüğünü, Esteve ve ark. (12), yayın balıklarının üretildiği bir çiftlikteki su ve balıklardan 9 adet *A. hydrophila*, 8 adet *A. sobria* ve 1 adet *A. caviae* izole ve tanımladılar. Rosa ve ark. (13), İspanya'nın kuzey ve güney bölgelerindeki 10 istasyondan aldıkları su örneklerinde %55 oranında *A. caviae*, %34 oranında *A. hydrophila* ve %6 oranında *A. sobria* izole ve tanımladılar.

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan *Chalcaburnus tarichii*'lerin (İnci Kefali) barsaklarında hareketli *Aeromonas* türlerinin varlığının ve sıklığının mevsimsel olarak araştırıldığı bu çalışmada; Ocak ayında piyasadan satın alınan 50 adet balığın barsak içeriğinden 6 adet (%3) hareketli *Aeromonas* spp. izole edilmiş, izole edilen suşların 1'i (% 16.6) *A. hydrophila*, 2'si (%33.3) *A. caviae*, 3'ü (%50) *A. sobria* olarak, Haziran ayında piyasadan satın alınan 50 adet balığın barsak içeriğinden ise 40 adet (%80) hareketli *Aeromonas* spp. izole edilmiş, izole edilen 40 suşun 14'ü (%35) *A. hydrophila*, 16'sı (%40) *A. caviae*, 10'u (%25) *A. sobria* olarak tanımlanmıştır.

Hareketli *Aeromonas*'ların çeşitli balık türlerinden izolasyonu ile ilgili yapılan araştırmalarla (10-12) karşılaştırıldığında; bu çalışmada hareketli *Aeromonas* türlerinin

izolasyonunun Haziran ayında oldukça yüksek oranda olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak; bu araştırma ile Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan, Van İlinde ve civar illerde besin kaynağı olarak halk tarafından tüketilen *Chalcaburnus tarichii* (İnci Kefali) balıklarının barsak içeriklerinde hareketli *Aeromonas* türlerinin varlığı sıklığının mevsimsel olarak dağılımı ilk defa araştırılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgular, yöre için önemli bir besin kaynağı olan İnci Kefali balıkları üzerinde gelecekteki yapılacak çalışmalar için temel oluşturacaktır.

The prevalence of motile aeromonads isolated *Chalcaburnus tarichii* living in Lake Van

Abstract: Motile *Aeromonas* species found abundantly in waters (*Aeromonas hydrophila*, *Aeromonas caviae*, and *Aeromonas sobria*) cause septicemia in fish and cold-blooded animals, enteric, septicemic and local infections in several animal species and humans.

The aim of this study is to determine the presence and prevalence of motile *Aeromonas* species in the intestine of *Chalcaburnus tarichii*, the only fish species living in Lake Van.

The study was carried out in two different periods; the first in January and the other in June. The intestine contents of 100 fish bought from the market, 50 in January and 50 in June, were examined for motile *Aeromonas*.

From the intestine contents of 50 fish examined in January, 6 motile *Aeromonas* spp. (3%) were isolated. Out of six isolates, 1 (16.6%) was identified as *Aeromonas hydrophila*, 2 (33.3%) as *Aeromonas caviae* and 3 (50%) as *Aeromonas sobria*.

From the intestine contents of 50 fish examined in June, 40 motile *Aeromonas* spp. (80%) were isolated. Out of 40 isolates, 14 (35%) were identified as *Aeromonas hydrophila*, 16 (40%) *Aeromonas caviae*, and 10 (25%) as *Aeromonas sobria*.

It was concluded that the prevalence of motile *Aeromonas* spp. found in *Chalcaburnus tarichii* fish living in Lake Van was quite high in summer months (80%) and compared to winter months, prevalence of *Aeromonas hydrophila* increased during these months.

Key words: Motile *Aeromonas*, Fish (*Chalcaburnus tarichii*)

Kaynaklar

1. Poffe, E. Op de Beeck, (1991), Enumeration of *Aeromonas hydrophila* from domestic wastewater treatment plants and surface waters. J. Applied Bacteriology, 71, 366-370.
2. Ventura, M.T., and Grizzle, J.M., (1987), Evaluation of portals of entry of *Aeromonas*

- hydrophila* in channel catfish. Aquaculture, 65, 205-214.
3. Arda, M., Minbay, A., Leloğlu, N., Aydın, N., Akay, Ö., (1992), Özel Mikrobiyoloji. A.Ü. Vet. Fak. Yay. No: 741, Ders Kitapları Serisi 243, A.Ü. Basımevi, Ankara.
 4. Akan, M., (1993), Hayvanlardan ve çevresel kaynaklardan izole edilen hareketli *Aeromonas* türlerinin biyokimyasal, toksijenik, enzimatik ve yüzey özellikleri. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 5. Brenda, J. A., and Roselynn, M.W.S., (1981), Extracellular virulence factors of *Aeromonas hydrophila* in fish infections. Can. J. Microbiol. Vol. 27, 1114-1122.
 6. Ramon, J.S., Allen, D.A., Lockman, H., Colwell, R.R., Joseph, S.W., Daily, O.P., (1980), Isolation, enumeration, and characterization of *Aeromonas* from polluted waters encountered in diving operations. Applied and Environmental Microbiology. Vol. 39, No: 5, 1010-1018.
 7. Boulanger, Y., Lallier, R., Cousineau, G., (1977), Isolation of enterotoxigenic *Aeromonas* from fish. Can. J. Microbiol. Vol. 23, 1161-1164.
 8. Lebnac, D., Mittal, K.R., Olivier, G., Lallier, R., (1981), Serogrouping of motile *Aeromonas* species isolated from healthy and moribund fish. Applied and Environmental Microbiology, 42, 1, 56-60.
 9. Paniagua, C., Rivero, O., Anguita, J., Naharro, G., (1990), Pathogenicity factors and virulens for rainbow trout (*Salmo gairdneri*) or motile *Aeromonas* spp. isolated from a river. Journal of Clinical Microbiology, 28 : 2, 350-355.
 10. Sarma, D.K., Barman, N.N., Sharma, R., Rahman, T., Boro, B.R., (1990), Isolation of *Aeromonas hydrophila* from fishes with ulcerative lesions. Indian Journal of Animal Sciences, 60 (12) : 1514-1516.
 11. Duerte, S. A., Masser, M.P., Plump, J.A., (1993), Seasonal occurrence of diseases in caged catfish, 1987-1991. Journal of Aquatic Animal Health. 5 : 3, 223 - 229.
 12. Esteve, C., Amaro, C., (1991), Siderophore production in *Aeromonas* spp. isolated from European eel, *Anguilla anguilla* L., Journal of Fish Diseases. 14 : 3, 423 - 427.
 13. Rosa, M. Araujo., Rosa, M. Arribas., Ramon Pares, (1991), Distribution of *Aeromonas* species in waters with different levels of pollution. J. Applied Bacteriology, 71, 182-186.
 14. Sneath P. H. A., Mair N. S, Sharpe M. E., and Holt, J. G., (1986), Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Vol. 2. Williams and Wilkins Co. Baltimore U. S. A.
 15. Richard, Y., Michel, F., Oudor, J., Barges, E., Guerin, V., (1991), *Aeromonas* animales. Rev. Med. Vet. 141 : 373-381.

Bronşial Karsinoid Tümörler*

İrfan Yalçınkaya**, Metin Er**, Bülent Özbay***, Fatma Hüsniye Dilek****

Özet: Bronşial karsinoid tümörlerin tedavisi için günümüzde, tümörün lokalize kaldığı olgularda akciğer parankimasını koruyan konservatif cerrahi yöntemler tercih edilir. Buna karşın tümörün distalinde irreversibl değişikliklerin saptandığı olgularda akciğer rezeksiyonu uygulanır. Çalışmamızda karsinoid tümöre bağlı obstrüksiyon sonucu gelişmiş komplikasyonlar nedeniyle (harap olmuş akciğer, kistik yapı oluşumu ve bronşiektazi) standart rezeksiyon uygulamak zorunda kaldığımız 3 olguyu sunduk. Tanı ve tedavideki temel prensipleri vurguladık. Ayrıca tedaviye rağmen tekrarlayan pulmoner semptomları olan olgularda ayırıcı tanıda karsinoid tümörün akıldan uzak tutulmaması gerektiğini belirttik.

Anahtar Kelime: Bronşial karsinoid tümör

Bronşial karsinoid tümörler, bronş muköz bezlerindeki Kultchitsky hücrelerinden köken alırlar. Düşük malignite potansiyeline sahip, yavaş büyüyen, lokal gelişme gösteren, nadiren lenf nodu ve uzak organ metastazı yapan ve bazen hormonal aktivite gösteren bir tümör grubudur (1). Histopatolojik olarak tipik ve atipik karsinoidler olmak üzere iki grupta incelenirler. Tipik karsinoid tümörlerin %80'i santral yerleşimli olup "iceberg tümörler" olarak da isimlendirilirler. Atipik karsinoid tümörler ise malign histolojik yapı ve ağırsif klinik davranış gösterirler ve ayrıca "iyi differansiye nöro-endokrin karsinomlar" olarak da isimlendirilirler (2).

Lokalizasyonuna ve tipine göre seçilecek tedavi, tümörün lokalize kaldığı olgularda akciğer parankimasını koruyan konservatif cerrahi yöntemler iken, tümörün distalinde irreversibl değişikliklerin saptandığı olgularda akciğer rezeksiyonudur.

Bronş kanserlerinde olduğu gibi karsinoid tümörlerin tedavisinde de en önemli sorun, hastanın hekime geç müracaat etmesi ve doğru tanı konulmasındaki gecikmedir. Tümör hacim olarak küçük olduğundan ve büyümeleri yavaş seyrettiğinden belirtiler yıllarca gizli kalabilir. Kliniğimizde son 1.5 yıl içinde karsinoid tümör sonucu gözden kaçan obstrüksiyona bağlı olarak gelişmiş komplikasyonlar nedeniyle pulmoner rezeksiyon uygulanmış 3 olguyu sunmayı amaçladık.

Olgular

Olgu 1. Otuzaltı yaşında bayan hasta. 3 yıldır

* Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi'nde (06-10.05.1998, Antalya) poster olarak sunulmuştur.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Van

****Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd.Doç.Dr. İrfan Yalçınkaya

Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği 65300 Van

öksürük, balgam çıkarma, hemoptizi, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri vardı. Birçok kez nonspesifik tedavi uygulanan hasta, başvurusuna kadar Verem Savaş Dispanseri'nde takip edilmişti. 20 yıl 1 paket/gün sigara öyküsü vardı. Standart akciğer grafisi ve bilgisayarlı toraks tomografisinde sol akciğerde yaygın pnömonik infiltratif görünüm ve atelektazi mevcuttu (Resim 1 ve 2). Fiberoptik fleksibl bronkoskopisinde sol ana bronş distalinde lümeni tama yakın tıkayan, düzgün yüzeyle, bronş mukozasına belirgin invazyon göstermeyen tümöral lezyon saptandı. Biyopsi alındı. Histopatolojisi nekrotik oluşum olarak değerlendirildi. Peroperatif gözlemde sol akciğer atelektatik ve dekstrüktif görünümde idi. Sol pnömonektomi uygulandı (Resim 3) ve patolojik boyuttaki lenf nodları eksize edildi. Olgunun histopatolojisi karsinoid tümör, tümör distalindeki akciğer dokusunda histiyositlerden zengin kronik iltihabi reaksiyon (harap olmuş akciğer) ve reaksiyoner lenf nodları olarak rapor edildi. Postoperatif 19. aya kadar takip edilen olgunun sorunsuz olduğu saptandı.

Olgu 2. Otuzbir yaşında bayan hasta. 1 yıldır öksürük, balgam çıkarma, hemoptizi, şikayetleri vardı. Nonspesifik tedavilerin yanısıra antitüberküloz tedavi de uygulanmıştı. Hastanın bilgisayarlı toraks tomografisinde sol akciğer üst lobda hava-sıvı seviyesi gösteren kistik yapı saptandı (Resim 4). Abdominal ultrasonografisi normaldi. Fleksibl fiberoptik bronkoskopisinde sol üst lob bronşunda girişi tam olarak tıkayan, parlak pembe renkte, lobüle konturlu tümöral oluşum saptanıp biyopsi alındı. Histopatolojik değerlendirme sonucu karsinoid tümör tanısı aldı. Peroperatif gözlemede üst lob kistik yapıda idi. Üst lobektomi uygulandı. Histopatolojisi karsinoid tümör, üst lobda atelektazi, kompansatris amfizem ve reaksiyoner lenf nodları olarak değerlendirildi. Postoperatif dönemde komplikasyonu olmayan hastanın, 6. ayındaki kontrolünde sorunsuz olduğu saptandı.

Olgu 3. Otuzbeş yaşında bayan hasta. 2 yıldır öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleri vardı. Çeşitli kereler nonspesifik tedavi görmüştü. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sol alt lob üst ve arka segmentte kistik bronşiektazi mevcuttu (Resim 5). Abdominal ultrasonografisi normaldi. Fleksibl fiberoptik bronkoskopisinde sol alt loba tümörün damarlı oluşum saptanıp biyopsi alındı. Bronş mukoza olarak rapor edildi. Peroperatif gözlemede sol alt lob destrüktif görünümde idi. Alt lobektomi uygulandı. Histopatolojisi karsinoid tümör, bronşiektazi ve reaksiyoner lenf nodları olarak rapor edildi. Postoperatif dönemde komplikasyonu olmayan hastanın 5. ayın sonundaki kontrolünde sorunsuz olduğu saptandı.

Tartışma

Karsinoid tümörler nadir rastlanan tümörlerdir. Gastrointestinal, genital ve trakeobronşial sistem gibi birçok sistemde görülmekle beraber en çok gastrointestinal sistemde ve apendiks, rektum ve ileumda görülmektedir. Bütün pulmoner

neoplazmların %0.5-6'sını oluştururlar (3). Ancak bronş kanseri insidansı giderek arttığından bu oran azalmaktadır. Literatürde, bronşial karsinoid tümörlerde karsinoid sendroma %1-7 oranında ve genellikle atipik karsinoid tümörlerde rastlanmaktadır (4).

Bronşial karsinoid tümörlerde, tümör kitlesinin endobronşial büyümesiyle oluşan bronş tıkanıklığı (komplet veya inkomplet), vasküler yapıdan zengin olması ve salgılabildiği hormonlar (atipik karsinoid tümörlerde) nedeniyle çeşitli semptomlar görülür.

Genelde akciğer grafilerinde soliter pulmoner nodül şeklinde karşımıza çıkarlar (5). Ayrıca tümörün distalinde meydana gelebilen patolojiler de saptanabilir. Olgularımızın herbirinin radyolojilerinde farklı irreversibl patolojiler mevcuttu.

En önemli tanı araçlarından birisi bronkoskopidir. Tümör genellikle ana bronş veya lob bronşlarında oturduğundan kolayca bronkoskobun görüş alanı içine girer. Bronkoskopik görünümü kırmızı, lobule veya polipoid tümör şeklindedir. Histopatolojik tanı koyabilmek için eğer hastanın hikayesinde ciddi hemoptizi mevcut değilse ve bronkoskopik görünümde ileri derecede vaskülarizasyon yoksa biyopsiden kaçınılmamalıdır. Üç olgumuzda da fleksibl bronkoskopi biopsi alındı ve ciddi bir kanamaya da rastlanmadı. Ancak bir olguda tanı konabildi. Hepsinde klinikleri ve bronkoskopik görünümü nedeniyle karsinoid tümör düşünüldüğünden ve radyolojik olarak irreversibl patolojiler saptandığından bronkoskopik biyopsi tekrarlanmadı.

Bronşial karsinoid tümörlerin tedavisi cerrahidir. Bronkoskopik rezeksiyon bugün hemen hemen hiç uygulanmamaktadır. Tümörün distalinde kalan akciğer parankiminde irreversibl değişiklikler gelişmişse rezeksiyon yapılmalıdır. Üç olgumuzda da tanı konuluncaya kadar geçen sürenin muhtelif nedenlerle uzun olması (1-3 yıl) sonucu ortaya çıkan irreversibl parankim harabiyeti rezektif cerrahi girişimler uygulamamızı kaçınılmaz kılmıştır. İrreversibl infeksiyonun olmadığı, tümörün bronş duvarında lokalize kaldığı olgularda akciğer rezeksiyonu doku kaybından başka bir anlam taşımamaktadır. Sadece bronşun sirküler rezeksiyonunu kapsayan sleeve rezeksiyon uygun olgularda yalnız başına uygulandığı gibi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte de uygulanabilir. Bundan amaç doku kaybını minimize indirip parankimi korumaya çalışmaktır (6). 41 olguluk bir çalışmada, olguların %72'sinde bronkoplastik teknikler uygulanmıştır (1). Uzak metastaz saptanan ve cerrahi

uygulamaya elverişli olmayan olgularda tümör radyoterapiye dirençli olduğundan genellikle kemoterapi uygulanır.

Uzak metastaz ve lenf bezlerine yayılım oranı tipik karsinoidlerde %10-15, atipik karsinoidlerde ise %50-70'dir (4). Atipik karsinoid tümörlerde rezeksiyon daha geniş tutulmalı (lobektomi gibi) ve rezeksiyona ilave olarak her iki formda da mediastinal ganglionların örnekleme ve frozen-section ile kontrolü yapılmalı, pozitif mediastinal tutulum saptandığında geniş lenf bezi diseksiyonu uygulanmalıdır (1,7). Olgularımızda uzak metastaz ve lenf bezi tutulumu saptanmadı. Literatürde cerrahi tedavi uygulanan hastalarda 5 yıllık sağkalım %78-100 iken, bu oran atipik karsinoidlerde %25 civarındadır (1,8). Üç olgumuzda halen hayatta ve sağlıklıdır.

Kronik pulmoner semptomları olan (wheezing, hemoptizi ve inatçı infeksiyon gibi) ve özellikle 2-4 dekaddaki hastalarda, ayırıcı tanıda karsinoid tümör de olabileceği akıldan uzak tutulmamalıdır.

Bronchial Carcinoid Tumors

Abstract: Today in the treatment of bronchial carcinoid tumors, conservative surgical methods which protect lung parenchyma are preferred in such cases that tumor remains localized, whereas in cases in which irreversible changes are established in distal to the tumor is choice lung resection. In this study, we presented 3 cases which we had to perform standard resection due to some complications such as destroyed lung, cystic formation and bronchiectasis which had developed secondary to obstruction related to carcinoid tumor. We stressed on the main principals in the diagnosis and the treatment in bronchial carcinoid tumors. We stated that in cases with recurrent pulmonary symptoms carcinoid tumor should be keep in mind in differential diagnosis.

Key word: Bronchial carcinoid tumor

Kaynaklar

1. Sarper A, Özdemir N, Akal M, Kutlay H, Yavuzer Ş: Bronchial carcinoid tumors. Journal of Ankara Medical School 16:1209-1215, 1994.
2. Akay H: Akciğer kanserleri, In: Klinik Cerrahi Onkoloji. Edited by Ünal A. Özkan matbaacılık, Ankara, 1997, s.429.
3. Harpole DH, Feldman JM. Bronchial carcinoid tumors: a retrospective analysis of 126 patients. Ann Thorac Surg 54: 50-5, 1992.
4. McCaughan BC, Martini N, Bains MS. Bronchial carcinoids: review of 124 cases. J Thorac Cardiovasc Surg 89: 8-17, 1985.
5. Kaynak K, Beşirli K, Köksal C, ve ark: Bronkopulmoner karsinoid tümörler. Solunum 19:350-355, 1994

6. Yavuzer Ş, Kutlay H, Özdemir N, Akal M. Bronşial sleeve rezeksiyon ve bronkoplastik yöntemler. Ankara Tıp Mecmuası 46:129-40, 1993
7. Köseoğlu C, Kutlu CA, Dinçer İ, ve ark: Bronşial karsinoid tümörler (8 olgu nedeniyle). GKD Cer Derg 2:344-346, 1994.
8. Berktaş MH, Alban T, Taştepe İ: Akciğerin karsinoid tümörleri (17 olgunun değerlendirilmesi). Solunum Hastalıkları 5:213-220, 1994.

Mikrosefali İle Birlikte Sturge-Weber Sendromu

Şükrü Arslan, Ahmet Faik Öner, Oğuz Tuncer, Dursun Odabaş

Özet: Sturge-Weber sendromu şarap kırmızısı renginde (port-wine) fasiyal nevus, konvulziyon, hemiparezi, intrakranyal kalsifikasyon ve mental retardasyon ile karakterize bir tablodur. 8 yaşında erkek hasta havale geçirme şikayetiyle getirildi. Fizik muayenesinde, yüzünün sol tarafında trigeminal dermatom bölgesinde fasiyal nevusu mevcuttu. Bilgisayarlı beyin tomografisinde sol hemisferde atrofi ve serebral kalsifikasyon tespit edildi. Fasiyal port-wine nevus ve tomografi bulgularıyla Sturge-Weber sendromu tanısı alan hasta bu sendromla birlikte mikrosefali nadir görüldüğünden dolayı sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Mikrosefali, konvülsiyon, Sturge-Weber sendromu.

Sturge-Weber sendromu (SWS) şarap kırmızısı renginde (port-wine stain) fasiyal nevus, konvulziyon, hemiparezi, intrakranyal kalsifikasyon ve mental retardasyon ile karakterize bir tablodur. Sendromun, serebral vaskülarizasyonun erken dönemlerinde primordiyal damar yatağının anormal gelişimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Sıklığı 50.000 doğumda bir olup, vakalar sporadik olarak görülmektedir. Fasiyal port-wine nevus, doğumda ve hemen daima yüzün üst bölgesinde ve göz kapaklarında görülmekte ve tek taraflı olmağa eğilim göstermektedir. Vakaların birçoğunda oksipitoparyetal bölgede intrakranyal kalsifikasyon, tek taraflı kortikal atrofi ve ipsilateralde lateral ventrikülde dilatasyon gözlenmektedir. Konvulziyonlar hastaların büyük bir kısmında hayatın ilk yılı içerisinde ortaya çıkmaktadır (1,2).

Bu makalede, tek taraflı fasiyal port-wine nevusu ve serebral lezyonu olan SWS'lu vaka sendromla birlikte mikrosefali nadir görüldüğünden dolayı sunulmuştur.

Vaka Takdimi

Sekiz yaşında erkek hasta, dört aylıkken başlayan ve vücudun sağ tarafına lokalize olan, 1-2 dk süren kasılma şikayetleri ile getirildi. Öyküsünden 7,5 yıl fenobarbital kullandığı sonra fenobarbital kesilerek difenil hidantoin başlandığı, son 15 gündür sağa lokalize konvülziyonu sıklaşan hastanın yürüyemez duruma geldiği, prenatal ve natal bir özelliği olmayan hastanın dört aya kadar motor ve mental gelişiminin normal olduğu, soygeçmişinde anne

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Şükrü ARSLAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van

ile baba arasında birinci dereceden akrabalık bulunduğu ve üç çocuklu ailenin ilk çocuğu olduğu, teyzesinde de konvülsiyon hikayesi bulunduğu öğrenildi.

Fizik muayenesinde; ağırlığı: 19,5 kg (3-10 percentil), boy:124 cm (25-50 percentil), baş çevresi : 47 cm (3 percentilin altında) idi. Yüzün sol tarafında trigeminal dermatom alanında 7 x 8 cm boyutlarında, şarap kırmızısı renginde nevüs mevcuttu. Sağ tarafında hemiparezisi vardı. Göz muayenesi normaldi.

Laboratuvar incelemesinde; kan ve idrar bulguları normal idi. İki yönlü kafa grafisinde sol oksipital bölgede intrakranyal kalsifikasyonu mevcuttu. EEG de; trase boyunca birkaç defa ortaya çıkan keskin dalga aktivitesi dikkati çekmekteydi. Bilgisayarlı Beyin Tomografisinde sol hemisferde atrofi ve kalsifikasyon görüldü. Batının ultrasonografik incelemesinde sol pitotik böbrek dışında patolojik özellik yoktu.

Resim 1. Hastanın bilgisayarlı beyin tomografisi

Difenil hidantoin ile kontrol altına alınamayan konvülziyonları için karbamazepin ve sodyum

valproat başlandı. Konvülziyonları olmayan hasta kontrole gelmek üzere taburcu edildi.

Tartışma

Sturge-Weber sendromunda, fasiyal port-wine nevus genellikle yüzün bir tarafında görülmektedir. Konvülziyonlar çoğunlukla antikonvulzan ilaçlara dirençli olup, tipik olarak fokal tonik ve klonik tarzda ve fasiyal nevusun karşı tarafında izlenmektedir. Hastalarda ilk bir yıl içinde nörolojik gelişim normal olmakla birlikte, geç çocukluk döneminde muhtemelen konvülziyonların tedaviye direnç göstermesi, hipoksi ve antikonvulzanlara sekonder olarak artan serebral atrofiye bağlı mental retardasyon ve ciddi öğrenme güçlükleri ortaya çıkmaktadır (1,2).

Yaşları 2 ay ile 59 yıl arasında değişen 171 vakalık bir seride, hastaların 170'inde trigeminal dermatoma uyan bölgede, %45'inde gövdede ve/veya ekstremitelerde port-wine nevus, %17'sinde de diğer vasküler veya pigmenter lezyonlar saptanmıştır. Aynı seride hastaların %80'inde konvülziyon görülmüştür. Konvülziyonun başlama yaşının doğum ile 23 yıl arasında değiştiği, vakaların %75'inde konvülziyonun bir yaşından önce ortaya çıktığı, bunların da %83'ünde gelişimsel ve akademik problemler olduğu, konvülziyonun başlama yaşının yükselmesiyle gelişimsel problemlerin azaldığı tespit edilmiştir. Vakaların %48'sinde (%67'sinde tek taraflı, %33'ünde iki taraflı) glokom saptanmıştır. Glokom hastaların %61'inde ilk bir yıl içinde, %72'sinde ilk beş yıl içinde ortaya çıkmıştır (3). Kırk vakalık bir başka seride, 27 hastada tek taraflı (solda sağa nazaran iki kat daha sık), 13 hastada bilateral fasiyal port-wine nevus saptanmıştır. Bilateral port-wine nevusu olan 13 hastadan sadece üçünde bilateral serebral lezyon olduğu kaydedilmiştir. Konvülziyon en sık fokal şekilde olmak üzere 32 hastada (%80) görülmüştür. Hastaların bir kısmında beyin parankiminde doğumdan itibaren anormallikler saptanmış olup, bu lezyonların ilerleyici karakter gösterdiği kaydedilmiştir. Bu hastalarda, özellikle hayatın ilk dekati içinde etkilenmiş beyin hemisferinde progressif atrofi, parankimatöz hiperdansite ve arterlerin boyutlarında küçülme olduğu görülmüştür. Fasiyal nevus flammeusun büyüklüğü ve tek veya çift taraflı olması ile nörolojik bozukluk arasında ilişki olmadığı saptanmıştır. Mental retardasyon tüm hastaların %60'ında saptanmış olup, bunların % 32.5'inde ağır derecede olduğu kaydedilmiştir (4).

Hastamızın da literatürle uyumlu olarak yüzünün sol tarafında port-wine nevusu olup, konvülziyonları vücudunun sağ tarafına lokalize ve tonik vasıfta idi. Ayrıca konvülziyonları tek antikonvulzif ilaçla kontrol altına alınamayıp, ikili kombine tedavi uygulanmıştı. Hayatın ilk dört ayında motor ve mental gelişimi normal iken, sonraki dönemlerde sık aralıklarla ve uzun süren konvülziyonların etkisi ile gelişimi etkilenmiş olup, henüz sadece oturabilmekte idi.

Göz bulguları yönünden 51 hastanın incelendiği bir çalışmada, 36 (%71) hastada glokom, 35 (%69) hastada konjunktival veya episkleral hemanjiyom, 28 (%55) hastada da koroidal hemanjiyom saptanmıştır. Diğer göz bulguları arasında retinal vasküler tortusite, iriste heterokromi, retinada ayrılma ve strabismus tespit edilmiştir (5). Hastamızın halen göz muayene bulguları normal olup, hayatın ileriki dönemlerinde glokom gelişebileceği bilindiğinden, özellikle glokom yönünden takip edilmektedir.

Sendromun nadir görülen bulguları arasında makrosefali, kavernöz hemanjiyom, iris kolobomu, aort koarktasyonu ve kulak anormallikleri sayılmaktadır (2). Bizim hastamızda literatürün aksine mikrosefali bulunmaktaydı.

Sendromun radyolojik bulguları arasında serebral lobar atrofi, beyinde kalsifikasyonlar, koroid plexusta genişleme, kranyal diploede belirginleşme, lateral ventrikülde dilatasyon ve venöz anormallikler sayılmaktadır. Serebral kalsifikasyonların geç süt çocukluğu dönemine kadar direk grafilerde görülemeyeceği en erken 13 aylık iken ilk olarak oksipital bölgede ortaya çıktığı ve kalsifikasyonların tipik olarak yılankavi veya tren rayına benzediği bildirilmiştir (1,2,6). Bu bilgilerle uyumlu olarak hastamızın direk kranyografisinde kalsifikasyon saptandı.

Manyetik rezonans (MR) ile BBT'nin karşılaştırılmasının yapıldığı bir çalışmada, beyin parankimindeki atrofının genişliğini ve derecesini belirlemede, gri ve beyaz cevheri etkileyen iskemik değişiklikleri ortaya koymada ve etkilenmiş olan tarafta kranyal diploik belirginleşmeyi göstermede, MR'ın BBT'den daha üstün olduğu, yine leptomeningeal malformasyonların genişliğini ve büyüklüğünü ayrıca parankimal venöz anomalileri değerlendirmede kontrast maddeyle çekilen MR'ın daha avantajlı olduğu belirtilmektedir. Aynı çalışmada, kortikal kalsifikasyonların varlığını ve genişliğini değerlendirmede BBT'nin daha kullanışlı olduğu, koroid plexustaki genişlemeleri ortaya koymada ise BBT ve MR ile

eşit sonuç alındığı rapor edilmiştir. Kontrastlı MR'ın sendromun teşhisinde tercih edilen bir metot olduğu, BBT'nin sadece MR bulguları normal olan hastalarda intrakranyal kalsifikasyonların varlığını belirlemek amacıyla kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır (6). Bilgisayarlı beyin tomografisi ve MR bulguları ile hastaların klinik durumlarının mukayese edildiği bir diğer çalışmada, beyaz cevherdeki değişiklikler, lobe tutulumun genişliği ve parankimal atrofinin derecesi ile hastaların klinik durumlarının yakından ilişkili olduğu kaydedilmiştir. Diğer taraftan hastalarda konvulziyonların kontrolü, psikomotor gelişimin ve hemiparezinin derecesi gibi klinik durumlarla ilişkili radyolojik bulguları belirlemede MR'ın daha etkin olduğu bildirilmektedir (7).

Tedavide konvulziyonlar kontrol altına alınmalı, inatçı konvulziyonları olan vakalarda özellikle ilk bir yıl içinde yapılan hemisferektomi veya lobektomi ile mental retardasyonun önlenebileceğine dair raporlar vardır (1).

Sonuç olarak, konvulziyon ile getirilen ve yüzünde port-wine nevusunu bulunan her çocukta tablonun SWS olabileceğini ve mutlaka serebral lezyonların ayrıntılı olarak ortaya konulması gerektiğini, ayrıca hastamızda olduğu gibi mikrosefalinin de olabileceğini vurgulamak isteriz.

Sturge-Weber Syndrome: Report of a Case with Microcephaly

Abstract: Sturge-Weber syndrome consists of a constellation of symptoms and signs including a facial nevus (port-wine stain), seizures, hemiparesis, intracranial calcifications, and in many cases, mental retardation. An 8- years-old boy was admitted

with seizures. On physical examination, he had facial nevus in trigeminal dermatome location on the left side. Computerize tomography of the brain disclosed cerebral atrophy and cerebral calcifications. The case diagnosed Sturge-Weber syndrome with the facial nevus and findings of computerize tomography of the brain is presented because of rare presentation of this syndrome associated with microcephaly.

Key words: *Microcephaly, seizures, Sturge-Weber syndrome.*

Kaynaklar

1. Haslam RHA. The nervous system. In: Behrman RE, Kliegman RM, Nelson WE, Vaughan III VC (eds). Textbook of Pediatrics (14th ed). WB Saunders, Philadelphia, 1992, pp 1473-1538.
2. Smith DW, Jones KY. Recognizable Patterns of Human Malformation (4th ed). WB Saunders, Philadelphia, 1988, p 368.
3. Sujansky E, Conradi S. Sturge-Weber syndrome: age of onset of seizures and glcoma and the prognosis for affected children. J Child Neurol 10: 49, 1995.
4. Pascual-Castroviejo I, Diaz-Gonzales C, Garcia-Melian RM, Gonzales-Casado I, Munoz-Hirald E. Sturge-Weber syndrome: study of 40 patients. Pediatr Neurol 9: 283, 1993.
5. Sullivan TJ, Clarke MP, Morin JD. The ocular manifestations of the Sturge-Weber syndrome. J Pediatr Ophthal Strab 29: 349, 1992.
6. Marti-Bonmati L, Menor F, Poyatos C, Cortina H. Diagnosis of Sturge-Weber syndrome: comparison of the efficacy of CT and MR imaging in 14 cases. Am J Roentgenol 158: 867, 1992.
7. Marti-Bonmati L, Menor F, Mulas F. The Sturge-Weber syndrome: correlation between the clinical status and radiological CT and MRI findings. Child Nerv Syst 9: 107, 1993.

Kabakulak Seyrinde Görülen Bir Trombositopeni Olgusu

Ahmet Faik Öner, Şükrü Arslan, Ruhan Özer, Oğuz Tuncer

Özet: Kabakulak, çocukluk çağı bulaşıcı hastalıkları arasında çok sık görülen ve genellikle komplikasyonsuz iyileşen bir hastalıktır. Komplikasyon olarak meningoensefalit, orşit, epididimit, ooforit, pankreatit, nefrit, tiroidit, miyokardit, artrit gelişebilir. Trombositopeni kabakulak seyrinde nadir olarak ortaya çıkar. Kabakulak enfeksiyonu geçirmekte olan 10 yaşında kız hasta -burun kanaması ve vücudunda döküntü şikayetleri ile getirildi. Fizik muayene ve laboratuvar bulguları ile kabakulak enfeksiyonuna eşlik eden trombositopeni olarak kabul edildi. Hastaya 400 mg/kg/gün dozunda, 5 gün süreyle intravenöz immünglobülin uygulandı. Klinik ve laboratuvar bulguların düzelmemesi üzerine 30 mg/kg/gün dozunda ağızdan metilprednizolon başlandı. 4 günlük steroid tedavisi sonrası (yatışının 10. günü) trombositopenisi düzeldi. Nadir görülen bu olgu literatür ışığında tartışıldı.

Anahtar kelimeler: Kabakulak, trombositopeni

Kabakulak sıklıkla parotis bezinin, daha az sıklıkla ise diğer dış salgı bezlerinin iltihabı ile karakterize, bulaşıcı, akut seyirli ve ateşli bir hastalıktır (1). Kabakulak etkeni Picornaviridae ailesinden, Enterovirus grubundan bir RNA virüsü olan Myxovirus parotidistir. Kabakulak tanısı genellikle anamnez ve fizik muayene bulguları ile konur. Kesin tanı tükürük, idrar, beyin omurilik sıvısından virusun izolasyonu veya kanda spesifik antikorların gösterilmesine dayanır (1-3). Kabakulak seyrinde en sık aseptik menenjit, meningoensefalit, pankreatit, orşit daha az sıklıkla ise nefrit, miyokardit, tiroidit ve artrit komplikasyonları görülür.

Bu yazıda, kabakulak seyrinde nadir görülen trombositopenili bir olgu sunulmuştur.

Olgu Sunumu

On yaşında kız hasta burun kanaması, vücudunda döküntü şikayetleri ile getirildi. Hikayesinden 4 gün önce ateşle birlikte her iki kulak altının şiştiği, başvurduğu sağlık kurumunda kabakulak tanısı aldığı, bir gün önce de sağ dizinde morarma, cildinde döküntülerin ortaya çıktığı ve bol miktarda burun kanaması olduğu öğrenildi. Öz ve soy geçmişinde özellik yoktu.

Fizik muayenede ağırlık 30 kg (25 p), boy 134 cm (25 p), vücut ısısı 36,5 °C, nabız 100/dk, solunum sayısı 30/dk, kan basıncı 110/70 mmHg idi. Genel durum iyi, bilinç açık, alt ekstremitelerde ve sırtta yaygın purpurik döküntüler, sağ diz ön yüzünde 6x4 cm boyutunda bir adet ekimozu vardı. KBB muayenesinde

Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD, Van

Yazışma adresi: Ahmet Faik Öner

Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD, Van

kulak altları iki taraflı şiş ve dokunmakla hassas ve her iki burun pasajı kanamalıydı. Diğer sistem muayene bulguları normaldi.

Laboratuvar incelemesinde hemoglobin 10.5 g/dl, beyaz küre sayısı 8100/mm³, trombosit sayısı 37000/mm³, hematokrit % 33.7, MCV 62 fl, MCH 19 pg idi. Periferik kan yaymasında eritrositler hipokrom mikrositer, % 20 polimorfonükleer lökosit, % 80 lenfosit görüldü. Atipik lenfosit ve toksik granülasyon yoktu, trombositler her sahada 1-2 adet ve tekli idi. Kan biyokimyasında serum amilaz yüksekliği (150 U/L) dışında anormal bulgu yoktu. Protrombin zamanı 14 sn, parsiyel tromboplastin zamanı 30.3 sn, INR 1.19 idi. Kemik iliği aspirasyonu incelemesinde heterosellüler, blastik formasyon göstermeyen, megakaryositer aktivitenin arttığı normal kemik iliği bulguları vardı. Hasta bu bulgularla kabakulak seyrinde görülen trombositopeni olarak kabul edildi. Burun kanaması için tampon uygulandı. Trombositopenisi nedeniyle 5 gün süreyle 400 mg/kg/gün dozunda intravenöz immünglobülin (İVİG) başlandı. Beş günlük İVİG tedavisi sonrasında hastanın trombosit sayısı 34000/mm³ idi ve burnunda sızıntı tarzında kanaması devam ediyordu. Bunun üzerine hastaya 4 gün süre ile 30 mg/kg/gün dozunda metilprednizolon tedavisi verildi. Yatışının 10. günü trombosit sayısı 112.000/mm³ idi ve fizik muayene bulguları normaldi. Tedavisi kesildikten sonraki dönemde fizik muayene ve tam kan bulguları normal seyretti ve steroid tedavisine bağlı yan etki gözlenmedi.

Tartışma

Kabakulak çocukluk çağında sık görülen, genellikle selim seyreden ve sıklıkla

komplikasyonsuz iyileşen bir enfeksiyon hastalığıdır. Kabakulak tanısı, çevrede kabakulak geçiren diğer hastaların bulunması, parotis lojunda bir veya iki taraflı şişlik, bu bulguya eşlik edebilen diğer organ tutulumları, serum amilaz düzeyinin artması ile konur. Kesin tanı kabakulak IgM ve IgG antikorlarının gösterilmesi veya virüsün izolasyonu ile konur (1,2). Ancak tanı genel olarak klinik bulgular ve serum amilaz düzeyinin yüksekliği ile konulduğundan, bu testler pratikte kullanılmamaktadır. Bizim olgumuzda çevrede kabakulak geçirenlerin olması, tipik klinik ve laboratuvar bulgularının varlığı ile kabakulak tanısı konuldu.

Kabakulakta en sık görülen komplikasyon meningoensefalittir. Ayrıca orşit, epididimit, ooforit, pankreatit, nefrit, tiroidit, miyokardit, mastit, labirentit, dakriyoadenit, optik nörit, artrit, trombositopeni, transvers miyelit görülebilir. Kabakulak komplikasyonları parotis bezinin şişmesinden önce, şişlik sırasında veya çoğunlukla parotis bezi tutulumundan 2-5 gün sonra ortaya çıkar (1, 2, 3). Bizim olgumuzda purpura, ekimoz gibi trombositopeni bulguları parotis şişliğinin 4. gününde ortaya çıkmıştı.

Çocukluk çağında görülen trombositopeni bir çok viral enfeksiyondan sonra görülmekle birlikte, kabakulak seyrinde oldukça nadir görülür. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşılarının komplikasyonu olarak da trombositopeni görülebilir (4,5). Kabakulak enfeksiyonlu bir yenidoğanda splenomegali ve trombositopeninin geliştiği bildirilmiştir (6). Enfeksiyon hastalıkları seyrinde kemik iliği baskılanması sonucu trombositopeni görülebilir. Ancak bizim olgumuzda kemik iliği incelemesinde megakaryositlerin artmış olması dolaylı olarak yıkıma bağlı trombositopeniyi göstermektedir. Viral enfeksiyonlarda görülen trombositopenilerde çoğunlukla IgG-fc reseptör ilişkili yıkım söz konusudur ve genellikle enfeksiyon sonrasında 2-3 haftalık latent periyod vardır. Bununla birlikte çocukluk çağı immun trombositopenilerinde IgM ilişkili yıkım da bulunmaktadır (7,8). Fc reseptörü IgM'i tanımadığından, bu olgularda IgM'in kompleman sistemini aktive ederek trombositopeniye yol açtığı düşünülmektedir. Bizim olgumuzda kabakulak IgM antikorlarını gösteremedik, ancak hastalığın aktif döneminde trombositopeninin görülmesi, IgM ilişkili yıkımı da düşündürmektedir.

Kabakulak seyrinde görülen trombositopeni oldukça seyrek görüldüğünden tedavisi ile ilgili klasik bilgi oldukça yetersizdir (1,2). Hastanın kemik iliği bulguları immun mekanizma ile

oluşabilecek bir yıkımı düşündüğü ve aktif enfeksiyon seyri olması nedeniyle öncelikle İVİG tedavisi uygulandı; ancak beş günlük İVİG tedavisi ile trombositopeni düzelmedi. Bu yanıtsızlık IgG-fc reseptör halkasında etkili olan İVİG'in hastamızdaki trombositopeniye yol açan mekanizmada etkili olmadığını düşündürmektedir. Steroid tedavisi ile beşinci gün (yatışının onuncu günü) trombositopenisi düzeldi. Ancak kabakulaklı hastalardaki trombositopeninin klinik bulgularla beraber düzelmesi steroidin etkisi kadar spontan düzelmeyi de akla getirmektedir.

Mumps Associated with Thrombocytopenia: A Case Report

Abstract: *Mumps is frequently seen in childhood and usually recovered without any complication. These complications included meningoencephalitis, orchitis, epididimitis, oophoritis, pancreatitis, nephritis, thyroiditis, myocarditis, arthritis. Thrombocytopenia is rarely seen during mumps. In this report, a ten year old girl was admitted to our hospital with the complaints of purpura and epistaxis. She was diagnosed as mumps related thrombocytopenia, and was administered intravenous immunoglobulin in a dose of 400 mg/ kg/day for five days. Because the clinical and laboratory findings had not improved, methylprednisolone was given in a dose of 30 mg/kg/day for another 4 days. His platelet count reached to normal after 5 days (10 days after diagnosis). This rare case was discussed with literature.*

Key words: *Mumps, thrombocytopenia*

Kaynaklar

1. Baum SSG, Litman N: Mumps virus, In: Principles and Practice of Infectious Diseases. Edited by Mandel GL, Douglas RG, Bennett J. 3rd Edition. New York, Churchill Livingstone, 1990, pp: 1260-1265.
2. Krugman S: Mumps. In: Krugman S, Katz SL, Gershon AA, Wilfert CM: Infectious Diseases in Children. Missouri: Mosby-Year Book, Inc Co, 1992: 260-271.
3. Aydoğan A, Altınöz S, Ersoy B, Arıkan Z: Komplikeşyonlu bir kabakulak olgusu. T Klin Pediatri 7: 28-30, 1998.
4. Autret E, Jonville-Bera AP, Galy-Eyraud C, Hessel L: Thrombocytopenic purpura after isolated or combined vaccination against measles, mumps and rubella. Therapie 51: 677-680, 1996.
5. Jonville-Bera AP, Autret E, Galy-Eyraud C, Hessel L: Thrombocytopenic purpura after measles, mumps and rubella vaccination: a retrospective survey by the French Regional Pharmacovigilance Centres and Pasteur-Merieux Serums et Vaccins. Pediatr Infect Dis J 15: 44-48, 1996.

6. Lacour M, Maherzi M, Vinny H, Suter S: Thrombocytopenia in a case of neonatal mumps infection: evidence for further clinical presentations. *Eur J Pediatr* 152: 739-741, 1993.
7. Beardsley DS: Platelet abnormalities in infancy and childhood, In: *Hematology of Infancy and Childhood*. Edited by Nathan DG, Oski FA. 4th Edition. WB Saunders Company, Philadelphia, 1993, pp: 1561-1604.
8. Kanakoudi-Tsakalidis F, Cassimos C, Papastavrou-Mavroudi T, Akođlu T, Tođ BH, Yıldız A, Osung O, Holborow EJ, Sotelo J: Mechanism of smooth muscle antibody production: a clinical study in children with infections, hemolytic syndromes, and idiopathic thrombocytopenic purpura. *J Clin Pathol* 32: 1257-1263, 1979.

Karın İçi Adezyonların Oluşumu ve Önlenmesi

Çetin Kotan*, Abdulaziz Gül**

Özet: Bu makalede karın içi adezyonların oluşum mekanizması ve önlenmesi ile ilgili güncel yaklaşımlar literatür ışığında gözden geçirildi.

Anahtar kelime: Adezyonlar.

Peritoneal kavite fizyolojisi, peritoneal iyileşme mekanizması konusunda bilgilerimizin giderek artmasına karşın postoperatif adezyonlar farklı disiplinlerden cerrahlar için sorun olmaya devam etmektedir.

Postmortem olarak 298 olguda yapılmış bir çalışmada, daha önce karın içi cerrahi girişim yapılmış olguların %67'sinde, birden fazla operasyon geçirilmiş ise %93'ünde adezyona rastlandığı bildirilmiştir (1). Farklı çalışmalarda, karın içi cerrahi girişimlerle adezyon oluşumu arasındaki doğrudan ilişki ortaya konmuş ve günümüzde intestinal obstrüksiyonun en önemli nedeninin önceden geçirilmiş ameliyatlara bağlı adezyonlar olduğu belirtilmiştir (2,3).

Karın içi adezyonlar, ağrı, intestinal obstrüksiyon ve infertilite nedeni olarak, major karın cerrahisi gerektirmeleri ve hospitalizasyon süresini uzatabilmeleri gibi nedenlerle postoperatif morbidite ve maliyet artışına yol açabilirler (3).

Literatür incelendiğinde adezyon önlenmesi ile ilgili bir çok deneysel, klinik çalışmalar ve teorik raporların yüzyılın başından beri yayınlanmakta olduğu görülmektedir (4-6).

Ameliyat esnasında karın içi organlarda doku hasarı, kaba ve kötü cerrahi teknik, vasküler zedelenme ve doku iskemisi, peritoneal ve serozal yüzeylerin tamiri, yabancı cisimler (pudra, vd.) adezyon riskini artıran faktörler olarak değerlendirilmektedir.

1960'lı yıllara kadar daha çok temel teorik bilgilere dayandırılan adezyon önlenmesi ile ilgili öneriler daha sonraları deneysel ve klinik çalışmalara dayandırılmıştır.

Conolly ve arkadaşları "biz ve bir çok yazar inanıyoruzki ameliyat esnasında abdominal organlara mekanik travmanın minimal düzeyde

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Van

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Abdulaziz GÜL

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Van

tutulması, peritoneal ve serozal defektlerin suture edilmeyip açık bırakılması adezyon oluşumunu en az düzeyde tutar, fakat bu varsayıma deneysel bir kanıt bulamadık" diyerek ratlarda bir çalışma planlamışlar ve laparotomi sonrasında peritonu 00 normal kat güt ile kontünu olarak kapattıkları gurupta, peritonu açık bıraktıkları guruba göre daha çok karın içi adezyon ile karşılaştıklarını, aynı şekilde barsakları kuru spanç ile sildikleri ratlarda, ıslak, nemli spanç kullandıkları guruba göre daha çok adezyon ile karşılaştıklarını bildirmişlerdir (7).

Peritoneal fizyoloji, normal iyileşme mekanizmaları ve adezyonlarla ilgili bilgilerin artmasına paralel olarak adezyon önlenmesi amacıyla ajanların kullanımını esas alan klinik ve deneysel çalışmalar artmaya başlamıştır. Fibrinolizin, plasmin, heparin, fibrinolitik enzimler, polivinylpyrrolidone (PVP) bu amaçla başlangıçta sıkça kullanılmışlardır (8-11).

Güncel literatürde adezyon önlenmesiyle ilgili farklı ajanlarla yapılan çalışmalar çok fazla olmasına karşın karın içi adezyonlar halen özellikle jinekologlar ve genel cerrahlar için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir.

Adezyonlar, özellikle intestinal obstrüksiyonlara neden olarak genel cerrahların, infertilite ve pelvik ağrıya neden olarak jinekologların karşısına sorun olarak çıkmaktadır. Kligman ve arkadaşları immunohistokimyasal yöntemle pelvik adezyonlarda sinir liflerinin varlığını göstermişlerdir (12).

ADEZYON OLUŞUMUNUN MEKANİZMASI

Periton fizyolojisi:

Periton tek kat halinde mezotelial hücrelerin örttüğü, vasküler yapıdan zengin, kollojen, lenfosit, fibroblast, makrofaj, plazma hücreleri ve mast hücreleri içeren konnektif doku tabakasından oluşur. Erişkin insanlarda peritonun ortalama yüzeyi 1,8 m² dir. İnflamatuar olaylar sonucunda (diffuz peritonit), periton kalınlığında 1 mm'lik bir artış yaklaşık 18 litre sıvının birikimi ile sonuçlanır (13,14). Peritonun yaklaşık 1m² lik kısmı su, elektrolitler ve makromoleküllere karşı pasif, yarı geçirgen bir zar gibi davranır. Normal şartlarda periton

içerisinde 50 ml'den az, protein içeriği ve yoğunluğu düşük olan, mm³ de 3000'nin altında hücre içeren, peritoneal kavitede dinamik olarak dolaşan sıvı bulunur (13,15). İzoosmolar sıvılar 30-40 ml/ saat hızla peritoneal kaviteden absorbe olurlar. Bu absorpsiyon hızı gravitasyon (postür), peritoneal sıvının tonisitesi gibi faktörler tarafından etkilenir (16).

Kristalloid ve kolloid solüsyonlarının postoperatif adezyon önlenmesinde kullanılmalardan bahsedilirken bu solüsyonların esasen normal mezotelial iyileşme ve adezyon oluşumu için gerekli olan süreden çok önce karın içinden absorbe oldukları ve bu teorik temelden hareketle önleyici etkilerinin olmadığına değinilecektir.

Normal peritoneal iyileşme

Peritoneal iyileşmenin hızı peritoneal yaranın büyüklüğü ile ilişkisizdir. Remezotelializasyon tüm peritoneal yara boyunca simultane olarak başlar, 3 gün içerisinde konnektif doku hücreleri yarayı sarar, 5. günden sonra submezotelial kök hücrelerinden köken alan mezotelial hücreler peritoneal yarayı kapamış olur (17).

Periton iyileşme periyodu dört basamak halinde özetlenebilir.

I- Peritoneal zedelenme; özellikle, sekresyonu artan prostaglandin E₂ ve histamin aracılığıyla damar permeabilitesinin artışına yol açar.

II- Damar permeabilitesinin artışına bağlı olarak peritoneal kavite içerisine serosanginöz, proteinden zengin bir eksüda birikir ve 3 saat içerisinde pıhtılaşır. Oluşan fibrinöz yapı zedelenme bölgesine yapışarak inflamatuvar hücrelerce infiltre edilir.

III- Normal iyileşme olacaksa bu fibrinöz yapı eritilir ve yıkım ürünleri absorbe edilir. Bu absorpsiyon mekanizması mezotelial ve submezotelial vasküler yapılarda plazminojen aktivatör aktivitesinin (PAA) yeterli düzeyde olmasını gerektirir. PAA inaktif plazminojeni fibrinolitik aktivitenin esas ajanı olan plazmin haline çevirir. Plazmin fibrini sonuçta absorbe olacak fibrin yıkım ürünlerine dönüştürür. Fibrinolitik aktivite normalde peritoneal zedelenmeden 3 gün sonra başlar ve 8. günde en üst seviyeye ulaşır. Fibrinin tamamıyla yıkıldığı durumlarda normal iyileşme oluşur.

IV- Peritoneal iyileşme zedelenmeden sonra 2-3 gün içerisinde başlar, mezotelial hücreler 48 saat içerisinde zedelenme bölgesinde belirir ve takip eden 5 gün içerisinde defekt tek tabaka mezotelial hücre ile örtülmüş olur. İyileşme prosesi tüm defekt boyunca multifokal olarak oluşur (18-21).

Adezyogenezis

Adezyon oluşumu normal peritoneal iyileşme sürecinin bir varyantıdır. İntakt peritonun mekanik, kimyasal, termal, yabancı cisim reaksiyonu infeksiyon gibi travmatik faktörler tarafından zedelenmesi adezyon oluşması ile sonuçlanan olaylar dizisini başlatır (18).

Peritoneal mezotelial hücre yüzeyinin hasarı, alttaki konnektif dokuyu peritoneal sıvı ile temaslı hale getirir. Bu durum peritoneal sıvıda Lökotrien B₄ ve prostaglandin E₂ seviyesinin artması ve (PAA) inhibisyonu ile sonuçlanır (22). Lökotrien B₄ ve PGE₂ artışı adezyogenezisi stimule ederken, PAA inhibisyonu fibrin yıkımını azaltır; sonuçta denge adezyon oluşması lehine değişir. Peritoneal yaralanma, aynı zamanda tromboplastin (doku faktörü) salınmasına neden olarak fibrin oluşması ile sonuçlanan pıhtılaşma kaskadını aktive eder. Eğer fibrin yıkımı yeterli olmaz ise bu fibrin, adezyon oluşumu için matriks sağlar. Fibrin üretimi fazla ise peritoneal plazminin fibrin yıkma kapasitesi aşılmış olduğundan fibröz matriks oluşur (18,23,24). Peritoneal zedelenme durumunda kavitede kan var ise adezyon oluşumu, kandan sağlanan fazla miktardaki fibrinden dolayı stimule olur. Peritoneal zedelenme durumunda peritoneal kavitedeki kanın heparinize edilmesinin adezyon oluşumunu engellediği bildirilmektedir (23).

Anormal peritoneal iyileşme ve adezyon oluşumu, özellikle yetersiz fibrinolitik aktiviteyle giden, normal iyileşme sürecinin bir varyantıdır. Tromboplastin kaynaklı fibrin üretimi ve PAA inhibitör aktivitesi fazla olduğunda komplet fibrinolitik oluşamaz. Her iki madde de özellikle önemli travma ve inflamasyonun varlığında artmıştır(18,24). Fibrinolitik aktivitenin inhibisyonu sonucunda lökosit ve peritoneal kaynaklı enzimler fibrinöz eksudatı çözmeye yetersiz kalırsa fibrinöz adezyonlar ilerliyerek fibröz ağ örgüsüne dönüşür. Fibrositlerin göçü ve kollojen birikimi ile bu fibrin örgüsü büyüyerek kapillerlerin regresyonu ve fibroblastların alanı doldurmasıyla fibröz adezyonlara dönüşür ve bu adezyonlar kalıcıdır (10,25).

Doku iskemisi, devaskularizasyon, nekrozis, peritoneal defektlerin greftlenmesi ve sütüre edilmesi, cerrahi işlemin bizzat kendisi fibrinolitik aktiviteyi azaltan faktörler olarak sayılabilirler (18,26). Peritoneal kavite içerisinde kanın varlığı ve serozal kuruluşunda fibrinolitik aktiviteyi azalttığı bildirilmiştir (23,27). Doku hasarına cevap olarak PAA düzeyi başlangıçta fibrinöz yapıda olan adezyonların rezorbe veya

organize- kalıcı olacağını belirlemektedir (24).

ADEZYONLARIN ÖNLENMESİ

Adezyon oluşumunun engellenmesi amacıyla çok çeşitli cerrahi yöntemler ve ajanlar kullanılmıştır.

Adezyon oluşumunu azaltmak için:

1- Fibrin birikiminin engellenmesi amacıyla kullanılan ilaçlar: sodyum sitrat, heparin, dikumarol, aprotinin (Trasilol).

2- Oluşan fibrinin ortamdan uzaklaştırılmasında kullanılan ilaçlar: tripsin, pepsin, papain, hyaluronidaz, streptokinaz, ürokinaz vd.

3- Serozal yüzeylerin birbirleriyle olan temaslarını önleyici ilaçlar: dekstran, polietilen glikol, oksijen, izotonik serum, parafin amniotik sıvı, silikonlar vd.

4- Fibroblastik proliferasyonun inhibe edilmesi için kullanılan ilaç ve yöntemler: ACTH, sitotoksik ilaçlar, steroidler.

6- Cerrahi plikasyon gibi pek çok yöntem kullanılmış ve bunlarla ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır.

Adezyonların önlenmesindeki en önemli faktör serozal zedelenmeden sakınmak veya en az düzeyde tutmaktır. Serozal zedelenme doğrudan olabileceği gibi, kaba cerrahi teknik, doku ve organların gereğinden fazla travmatize edilmesi, ameliyat ışıkları altında dokuların uzun süre bırakılarak termal travmaya uğraması gibi indirekt yollardan da olabilir. Bu nedenle kibar, dokuya saygılı bir cerrahi tavır sergilenmelidir.

Kristalloid ve kolloid solusyonlar

Adezyon önlenmesi amacıyla sık kullanılan makromoleküllerin üç önemli etki mekanizmasına sahip oldukları iddia edilmektedir (28):

1-Onkotik basınç nedeniyle intraperitoneal sıvıyı artırarak dokuların birbiriyle temasını azaltmaları.

2-Defektli yüzeyleri örterek veya polimer bir tabaka oluşturarak yapışmayı önlemeleri.

3-İyileşme sürecini değiştirebilen enzimatik aktivite üzerine olan etkileri.

Kristalloid ve kolloid solüsyonları; Ringer laktat, izotonik solüsyon, fosfat tamponlu solusyonlar, çeşitli konsantrasyonlarda dekstran bu amaçla çok sayıda klinik ve deneysel çalışmalarda kullanılmış ve farklı sonuçlar rapor edilmiştir. Bu solusyonların kullanılmasının teorik çıkış noktası peritoneal ve serozal yüzeylerin iyileşme sürecinde birbirleriyle olan temaslarının önlenmesi bir ortamın oluşturulmasıdır (26). Bu solusyonların hayvan modellerinde ve klinik çalışmalarda etkinliklerine dair çelişkili sonuçlar bildirilmektedir (29-31). Bir kısım yazarlar dekstranın adezyon oluşumunu

azalttığını belirtirken, diğerleri etkisiz olduğunu belirtmekte ve dekstranın izotonik saline bir üstünlüğünün olmadığını, vucutta su tutulumu, asit, ödem, plevral effüzyon, koagülopati, anafilaktik ve allerjik reaksiyonlar gibi yan etkilerine dikkat çekmektedirler (34-36). Bu solusyonlara heparinin eklenmesinin adezyon önlenmesinde anlamlı sonuçlar vermediği belirtilmektedir (31).

Kristalloid ve kolloid solusyonların adezyon önleyici etkisinin olmadığı ileri süren yazarlar, bu solusyonların abdominal kavitede oluşturdukları sıvı birikiminin postoperatif erken dönemler için geçerli olduğunu, oysa peritoneal ve serozal remezotelializasyonun, fibrin birikimi ve adezyon oluşmasının postoperatif dönemde uzun bir periyoda yayıldığını belirtmektedirler (37).

Kimyasal ajanlar

Kortikosteroidler, nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar, plasminojen aktivatör ve kalsiyum kanal blokerleri inflamatuvar yanıtı azaltıcı etkileri ileri sürülerek, adezyon azaltıcı amaçla kullanılmışlardır. Deneysel ve klinik çalışmalarda bunların etkinliği konusunda çelişkili sonuçlar bildirilmektedir (38,39).

Normal peritoneal dokuya göre, inflame peritonun daha az plazminojen aktivatör aktivitesi gösterdiği, plazminojen aktivatör inhibitörlerinin inflame peritondan salgılandığı fakat normal peritoneal dokuda böyle bir fonksiyonun olmadığı bildirilmektedir (40,41). Bu inhibitör aktivite fibrin yıkımı için gerekli olan plazmin üretimini baskılar. Rekombinant plazminojen aktivatörleri hayvan modellerinde kullanılmış ve adezyonogenezisin anlamlı olarak azaldığı bildirilmiştir. Bununla birlikte bu ajanlar yara iyileşmesi üzerindeki olumsuz etkileri ve kanama diatezine yol açmaları nedeniyle klinikte uygulama alanı (42-44).

Kalsiyum kanal blokerleri, kalsiyumun yaralanmaya inflamatuvar yanıtta önemli bir komponent olduğu düşüncesinden hareketle hayvan modellerinde kullanılmış ve adezyon azaltıcı etkisi olduğu bildirilmiştir (45).

Nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar iki üç gün boyunca peritoneal kaviteye tatbik edildiklerinde adezyon oluşumunu önledikleri bildirilmiştir (46).

Bariyer yapıcı ajanlar:

Karın içerisinde bir süre rezorbe olmadan kalarak zedelenmiş serozal yüzeylerin birbirleriyle ve pariyetal peritonla temasını engelleyen ajanlardır. İdeal bir bariyer yapıcı ajan; nonreaktif olmalı, serozal reepitelizasyon için gerekli olan 5-7 günlük süre boyunca periton

içerisinde kalabilmeli ve peritoneal iyileşmeyi takiben absorbe olmalıdır(18).

Bu ideal özelliklere sahip bir bariyer ajanı olmamakla birlikte okside rejener selüloz ve Gore-Tex bu amaçla en çok kullanılmış iki ajandır (18). Hyaluronik asidin visköz solusyonu ratlara intraperitoneal olarak verildikten sonra serozal yüzeyleri kapladığı, adezyon oluşumunu azalttığı gösterilmiştir (47). Bariyer metodu adezyon önleyici diğer ajanlara göre daha çok umut verici gibi görünmektedir (18).

Sonuç olarak bu gün için hiç bir ajanın adezyon önlemede kesin ve tam etkili olduğu ispatlanamamıştır. Seçilmiş durumlarda, yaygın serozal ve peritoneal zedelenme varlığında, nonreaktif bariyerlerin kullanımı ile olumlu sonuçlar bildirilmektedir. Bilgilerimizin artması ve yeni bileşiklerin geliştirilmesi ile bu karmaşık soruna daha kesin çözümler bulunacağı umulmaktadır.

Formation and prevention of intra abdominal adhesions

Abstract: *In this report we overviewed the recent considerations on intra-abdominal adhesion mechanisms and prevention basing on the related literature.*

Key word: Adhesion

Kaynaklar

- Weibel MA, Majno G. Peritoneal adhesions and their relation to abdominal surgery. Am J Surg 126:345-53;1973.
- Zorluoğlu A, Yılmazlar T, Kuru N, Kaya E, Şavkın B, Kızıl A. Adhesiv incebarsak tıkanıklığı. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 1:1-5;1991
- Risberg B. Adhesions: Preventive strategies Eur J Surg 577:32-39;1997.
- Ward G. The prevention of postoperative adhesions of the peritoneum, Am J Obst 43: 753, 1901 .
- Richardson E. H. Studies on peritoneal adhesions, Ann Surg 54: 758, 1911.
- Payr E. Iron and magnet in prophylaxis and treatment of peritoneal adhesions. JAMA 62:171 ;1924.
- Conolly B W; Stephens O F. Factors influencing the incidence of intraperitoneal adhesions: An experimental study. Surgery 63: 976-79, 1968.
- Bryant L R: An evaluation of the effect of fibrinolysin on intraperitoneal adhesion formation, Am J Surg. 106: 892, 1963.
- Collins D L, Sandy J T. Peritoneal adhesions: Experimental use of fibrinolysin to prevent reformation, Arch Surg 91:413, 1965.
- Knightly J, Agostine D, Clifton E. The effect of fibrinolysin and heparin on the formation of peritoneal adhesions, Surgery 52: 250-58, 1962.
- Hugh T B, Ellis H, Postoperative abdominal adhesions an experimental study of the value of polyvinylpyrrolidone in prophylaxis, Brit J Surg 51: 381, 1964.
- Kligman J, Drachenberg C, Papadimitrou J: Immunohistochemical demonstration of nerve fibers in pelvic adhesions. Obstet Gynecol 82:566-68; 1993.
- Dixon CT, Rixford EL. Cytologic response to peritoneal irritation in man : a protective mechanism. Am J Surg 25: 504, 1934.,
- Wittman DH, Walker AP, Condon RE. Peritonitis and intraabdominal infection. In: Schwartz S, Shires G, Spencer F (eds), Principles of Surgery, 6 th ed. New York, NY: McGraw- Hill; 1991: 1449-1483.
- Autio V. The spread of intraperitoneal infection. Acta Chir. Scand Suppl. 91: 98 , 1981 .
- Shear L, Swarts C, Shinaberger J: Kinetics of peritoneal fluid absorption in adult man. N Engl J Med 272:123-127 ,1965.
- Rafferty AT. Regeneration of parietal and visceral peritoneum : An electron microscopical study. Br J Surg 60: 293 ,1973.
- Gomel V, Urman B, Gürkan T. Pathophysiology of adhesion formation and strategies for prevention. J Reprod Med 41:35-41;1996.
- Raferty A : Regeneration of parietal and visceral peritoneum: an electron microscopical study. J Anat 129: 659-664, 1979.
- Ellis H, Harrison W, Hugh T: The healing of peritoneum under normal and pathological conditions Br J Surg 52: 471-476, 1965.
- Hiyama DT, Bennion RS. Peritonitis and intraperitoneal abscess. In : Zinner MJ, Schwartz SI, Ellis H (eds) Maingot's Abdominal Operations. Edited By Appleton & Lange Stanford 1997, pp: 633-54.
- Drollette CM, Badawy SZA: Pathophysiology of pelvic adhesions: modern trends in preventing infertility. J Reprod Med 37: 107-121, 1992.
- Ryan G, Grobety J, Majino G. Postoperative peritoneal adhesions: a study of mechanism. Am J Pathol 65: 117-148, 1971.
- Zerega GS. Biochemical events in peritoneal tissue repair. Eur J Surg 577:10-16;1997.
- Buckman RF, Woods M, Sargent L. A unifying Pathogenetic Mechanism in the etiology of intraperitoneal adhesions. J Surg Res 20:1-5;1976.
- Halmdahl L, Risberg B, Beck DE, Burns JW, Chegini N, di Zerega GS, Ellis H. Adhesions, Pathogenesis and prevention panel-discussion and summary. Eur J Surg 577:56-62;1997
- Buckman R Jr, Buckman P, Hufnagel H: A physiologic basis for the adhesion free healing of

- deperitonealized surfaces. *J Surg Res* 21: 67-76, 1976.
28. Fabri PJ, Ellison EC, Anderson ED, Kutsky KA. High molecular weight dextran effect on adhesions formation and peritonitis in rats. *Surg* 94:336-41, 1983.
 29. Buttram VC, Malinac R, Cohen S, Cowan B, Daniell J, Maxson W. Reduction of postoperative pelvic adhesions with intraperitoneal 32% dextran 70: A prospective, randomized clinikal trial. *The Am Fer Soc.* 40:612-19, 1983.
 30. Pagidas K, Tulandi T. Effect of Ringer's laktate, interceed and Gore-Tex surgical membrane on postsurgical adhesion formation. *Fertil Steril* 57:199-201;1992.
 31. Jansen R: Failure of peritoneal irrigation with heparin during pelvic operations upon young women to reduce adhesions. *Surg Gynecol Obstet* 166:154-160;1988.
 32. di Zerega GS: Contemporary adhesion prevention. *Fertil Steril* 61:219-235;1994.
 33. Polishuk W, Bercovici B: Intraperitoneal low molecular dextran in tubal surgery. *J Obstet Gynecol* 78: 724-28;1971.
 34. Dlugi A, DeCherney A: Prevention of postoperative adhesion formation. *Semin Reprout Endocrinol* 2:125-29;1984 .
 35. Vemer H, Boeckx W, Brosens I: Use of dextrans for the prevention of postoperative peritubal adhesions in rabbits. *Br J Obstet Gynecol* 89:473-75;1982.
 36. Magyar D, Hayes M, Spirtos J: Is intraperitoneal dextran 70 safe for routine gynecologic use? *Am J Obstet Gynecol* 152:198-204 ;1985.
 37. Duffy DM, Zerega GS. Adhesion controversies. *The J Reprod Med* 41:19-26;1996.
 38. Stangel J, Nisbet J, Settles H. Formation and prevention of postoperative abdominal adhesions. *J Reprod Med* 29:143-156;1984.
 39. Holtz G: Prevention and management of peritoneal adhesions. *Fertil Steril* 41:497-507;1984.
 40. Thompson J, Patterson Brown S, Harbourne T: Reduced human peritoneal plasminogen activator activity: Possible mechanism of adhesion formation. *Br J Surg* 76:382-84;1989.
 41. Vipond M, Whawall S, Thompson J: Peritoneal fibrinolytic activity and intraabdominal adhesions. *Lancet* 335:1120-24; 1990.
 42. Doody K, Dunn R, Buttram V: Recombinant tissue plasminogen activator reduces adhesion formation in a rabbit uterine horn model. *Fertil Steril* 51:509-12;1989.
 43. Menzies D, Ellis H: Intraabdominal adhesions and their prevention by topical tissue plasminogen activator. *J R Soc Med* 82: 534-35;1989.
 44. Hill -West JL, Dunn RL, Hubbel JA. Local release of fibrinolytic agents for adhesion prevention *J Surg Res* 595:759-63;1995. _
 45. Golan A, Wexler S, Lotan G: Calcium antagonist : Effect on adhesion formation. *Acta Obstet Gynecol Scand* 68:528-32; 1989.
 46. Rodgers K, Girgis W, Johns D: Intra peritoneal Tolmentin prevents postsurgical adhesion formation in rabbits. *Int J Fertil* 35:40-45;1990.
 47. Urman B, Gomel V, Jetha N: Effect of hyaluronic acid on postoperative intraperitoneal adhesion formation in the rat model. *Fertil Steril* 56: 563-67;1991.

Ağrı ve Nörostimülasyon

Metin Tulgar*, Ahmet Arslan**, Erdal Kalkan***

Özet: Kronik ağrılar modern tıbbın başlıca problemlerindedir. Nörojenik ağrılarının farmakolojik tedaviye genellikle cevap vermediği bilinmektedir. Elektronik nörostimülasyon, ilaçların yan etkilerinden arınmış, hastanın kendisinin kullanabileceği bir yöntemdir. Mukayeseli çalışmalar göstermiştir ki, ağrı hastaları, seçme şansı verildiğinde klasik stimülasyon yerine burst ve HRFM (high rate frequency modulation - yüksek oranlı frekans modülasyonu) tarzlarını tercih etmektedir. Yaygın dağılımlı ve bilateral kronik ağrılarının kontrolünde, transkütan stimülasyon pratik olmayıp, omuriliğin epidural bölgesine elektrod implantasyonu gereklidir. Mevcut implantların elektrod migrasyonu, elektronik arızalar, sabit parametreler ve pahalılık gibi sorunlarını çözmek için, endüktif kuplaj tekniğine dayalı yeni bir transmitter-receiver sistem geliştirilmiştir. Yeni sistem, mevcut RF (radyo-frekans) implantlara göre daha güvenli ve çok daha ucuzdur. Son zamanlarda uygulamaya konulan, yüksek teknoloji donanımlı mikromodular implantlar, deneysel aşamada, pahalı ve arıza riski taşıyan karmaşık bir sistem olarak görülmektedir. Yeni teknolojilerin performansını değerlendirmek için uzun dönem klinik çalışmalar ve tedavinin verimliliğini arttırmak için daha başka teknik araştırmalar gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: ağrı, nörostimülasyon, transkütan, epidural omurilik stimülasyonu.

Uluslararası Ağrı Birliği 1979 yılında Avustralya'daki kongresinin Dr. Meskey başkanlığındaki kapanış oturumunda, ağrıyı, "dokulara verilen gerçek ve önemli ölçüde veya öyle olduğu sanılan zararlarla ilgili, rahatsız edici duysal ve duygusal bir tecrübe" şeklinde değerlendirmiş ve Bond aynı yıl yayınladığı kitabında, diğer kaynaklardakinden daha kapsamlı bir biçimde, ağrıyı, "kaza, hastalık veya biyokimyasal değişiklikler sonucu beyin kendisi veya vücudun diğer kısımlarındaki dokuların incinmesi nedeniyle, beyinde oluşan aktiviteden doğan kişisel bir deneyim" olarak belirtmiş de, subjektif özelliği sebebiyle, ağrının kesin bir ifadeyle tanımlanması zordur (1,2).

Diğer taraftan, ilgili anatomik yapıların ve fizyolojik olayların karmaşıklığı sebebiyle, ağrının mekanizmaları da tam bir açıklığa kavuşmuş değildir. 1895 yılında Frey tarafından ortaya konulan klasik ağrı teorisini, bu teorisinin yanlışlarını düzeltici ve eksiklerini tamamlayıcı başka teoriler izlemiştir (3-12). 1965 yılında Melzack ve Wall tarafından sunulan modern ağrı teorisi (the spinal gate control theory) ise, yeni görüşlerin yanısıra önceki teorilerin de bir karışımı niteliğindedir (13). Bu bilim adamları deneysel çalışmalarla, omuriliğin dorsal kısımlarında bazı özel sinir hücrelerinin varlığını ortaya çıkartmışlar ve T hücreleri (transmission

cells - iletim hücreleri) adını verdikleri bu hücrelerin, omurilik ağrı kapısının anatomik ve fizyolojik yapı taşlarını oluşturduğunu belirtmişlerdir. Hafif dokunmaya karşı duyarlı, kalın (7-20 µm) miyelinli ve hızla ileten (35-120m/s) Aβ liflerinin taşıdığı sinyal ağrı kapısını kapatmaya çalışırken, ağrı iletiminden sorumlu kabul edilen, ince (0.2-1µm) myelinsiz ve yavaş (1-6m/s) ileten C liflerindeki aktivite omurilikten geçerek beyine ulaşmaya eğilim göstermektedir (Şekil 1). Bu kalın ve ince periferik liflerin T hücreleri üzerindeki etkisine göre, kapı ya açık kalır (ağrı beyine ulaşır ve hissedilir), ya kapanır (ağrı beyine ulaşamaz ve hissedilmez), ya da kısmen açık kalır (ağrı kısmen beyine ulaşır ve az hissedilir). Klinikte, elektrikle yapay olarak, kalın ve hızla ileten lifler uyarılarak ağrı iletimi durdurulmaya veya azaltılmaya çalışılmaktadır. Günlük yaşantımızdan bildiğimiz gibi, bir yeri incinen bir kişi ağrılı bölgeyi oğuşturarak, bir çeşit mekanik stimülasyon ile kalın sinirleri etkileyip rahatlamaya çalışmaktadır.

Ağrı mekanizmaları, öyle görülüyor ki, daha uzun yıllar tartışılacaktır. Ancak, ağrı hakkında tartışılmayacak bir gerçek var ki gerek hasta ve gerekse hastayla uğraşanlar (hekim, hemşire, hastanın yakınları) için büyük bir sorun olmasıdır. Kronik ağrı hastaları bazen işlerine gidememekte, hayata küsmekte ve toplumdan kopmaktadırlar. Her yıl ağrı kesici ilaçların üretimi için büyük paralar harcanmaktadır. Bu açılardan bakıldığında ağrı, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla tüm toplumu etkileyen bir olaydır. Dolayısıyla ağrı konusunda çok yönlü (bilimsel, teknik ve klinik) araştırmalar koordineli bir şekilde sürdürülmektedir.

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Biyofizik ABD, Van

**Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD, Konya

***Konya Numune Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, Konya

Yazışma adresi: Doç. Dr. Metin TULGAR

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Biyofizik ABD, Van

Şekil 1. Omurilik ağrı kapısı şeması.

Bir taraftan fizyologlarca ağrının mekanizmaları tartışılırken, diğer taraftan klinikte hekimler ağrının giderilmesi yöntemleri üzerinde tartışmaktadırlar. Ancak, ağrı konusuna yönelmiş klinisyenler (nöroşirürji, nöroloji, fizik tedavi ve anestezi uzmanları) kronik ağrıların sınıflandırılması konusunda uzlaşmışlardır: Nörojenik ve nosiseptik ağrılar. Sinir sistemine (periferik veya merkezi) verilen zarar sonucu ortaya çıkan nörojenik ağrının karakteristikleri, çoğu kez yanma, bazen gerilme, yırtılma, arı sokması veya elektrik deşarjları şeklinde olup, duysal özürler (hiperfonksiyon: aşırı aktiflik, disestezi: duyu zayıflaması, hiperaljezi: aşırı duyarlık, allodini: ağrısız stimülasyon tarafından yaratılan ağrı - örneğin bazı kişilerin rüzgarlı havada yüzlerinde ve vücutlarının hava ile temas eden kısımlarında ağrı duymaları) yansıtmasıdır (14,15). Phantom limb pain (hayali uzuv ağrısı) and anestezi dolorosa tipik nörojenik ağrı örnekleridir. Soğuğa karşı allodini, sempatetik özürle ilgili ağrının tipik bir göstergesidir (16). Nörojenik ağrıdan şikayetçi hastalar, opioidler ve periferik etkili ağrı kesici ilaçlara genellikle cevap vermemekte, sadece bazı olgular membran stabilize edici maddelerden (örneğin carbamazep-

hine) ve tricyclic antidepresantlardan (örneğin amitriptyline) faydalanabilmektedir (17,18). Nörojenik ağrının endojenik ağrı kontrol mekanizmaları ile ilgili olmadığı düşünülmektedir. Nörojenik ağrılı hastaların beyin ve omurilik sıvısında endorfin türü maddelerin konsantrasyonunun normal insanlara göre daha düşük olduğu gözlenmiştir (19). Bu bilimsel bulgular nörojenik ağrının ağrı kesicilere cevap vermeyişinin nedenlerini oluşturabilir. Diğer taraftan, farma-kolojik tedavi bazı hastalarda zamanla dozaj artışı ve alışkanlık gibi yan etkiler yapmaktadır (20).

Yeterli farmakolojik tedaviye rağmen ağrı sürüyorsa, omurilikteki ilgili duyu yollarının kesimine yönelik ameliyat bir çare olarak düşünülebilir. Aşırı tahribat ve geçici bir rahatlama sonrasında ağrının geri dönmesi risklerini taşıyan bu ameliyat, kanser ağrılarında şikayetçi sınırlı bir ömrü kalmış hastalar için, hemen bir ferahlama sağlamak amacıyla uygun olabilir. Kanser orijinli olmayan kronik ağrıların kontrolü için ise, tahribatsız yöntemlerin uygulanması gerekir. Bu yöntemler psikoterapi, hipnoterapi, meşguliyetle tedavi, bio-feedback, akupunktur ve elektrikle sinir uyarısı uygulamalarını kapsar. Görüldüğü gibi, nörostimülasyon, ağrı protokolünde yerinde ve zamanında uygulanması gereken yöntemlerden sadece birisidir.

Nörostimülasyonun Kısa Tarihçesi:

Sinir sisteminin elektriksel stimülasyonu, aslında çağlar boyunca tıpta bir klinik araç olarak kullanılmıştır. Aristo döneminde Romalı'ların kronik baş ağrısı ve romatizmadan şikayetçi hastaların tedavisinde torpedo balığını kullandıkları bilinmektedir (21). 150 volta kadar elektrik üretebilen bu balığın İngiliz sinir cerrahı Hunter tarafından yapılan ve halen Londra'daki British Museum of Royal College of Surgeons isimli müzede seğilene anatomik incelenme sonuçları, yüzgeçlerde yeralan elektrik organlarının kafa sinirleri (5. Cranial nerve) ile bağlantılı olduğunu göstermiştir (22). Teknolojideki, özellikle elektrik mühendisliğindeki gelişmelere paralel olarak bu tıbbi yöntem de ilerlemiş; 1952'de transistörün keşfi yarı iletken elektroniğinde yeni bir dönem açarken, pille çalışan portatif transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS-deri üzerinden elektrikle sinir uyarıcı) cihazları üretilmiş ve hekimlerin kullanımına sunulmuş, uygulama giderek daha popüler hale gelmiştir. 1965 yılında Wall ve Melzack tarafından sunulan omurilik kapı kontrol teorisi ile hem nörostimülasyon

bilimsel bir tabana oturmuş ve hem de omurilik epidural stimülasyonu uygulanmaya başlamıştır.

TENS Uygulamaları:

Lokal ağrıların kontrolünde, ağrılı bölgeye deri üzerinden yerleştirilen iki adet lastik elektrod, TENS cihazının çıkışına bir kablo ile bağlanarak elektrik sinyalleriyle sinirler uyarılmaktadır. Hastanın beline takılabilen veya cebe konulabilen ve böylece çalışırken, örneğin büroda görevli bir kişinin işini aksatmadan kullanabildiği küçük bir radyo görünümündeki bu cihazların bazıları iki kanallı olup, dört elektrodla daha geniş bir bölgeyi (bel ve siyatik ağrısının birlikte olduğu gibi) aynı anda uyarabilmektedir. Hasta ihtiyacı olduğu zaman kendi kendine 20 ila 30 dakika süre ile cihazı kullanmaktadır. Şüphesiz ki, önce klinikte ilgili hekim veya hemşire tarafından hastaya uygulamalı olarak cihazın kullanımı gösterilip, eğer faydalı olacağına inanılırsa, kendisine verilerek evinde yine hekimin bilgisi altında kullanması sağlanmakta, tıbbi veya teknik herhangi bir problem halinde uzmanlara başvurusu istenmektedir. 200 µs genişliğinde, dikdörtgen şeklinde, 50 mA tepe değerli akım şiddetinde ve 30 ila 100 Hz arasında sabit frekanslı sinyal üreten klasik TENS cihazlarının bel ağrıları, bazı romatik ağrılar, central post stroke ağrısı, ameliyat sonrası ağrılar, deri ülserleri, doğum ağrıları ve angina pectoris tedavisinde etkili olduğu rapor edilmiştir (23-31).

Düşük frekanslı akımların da ağrı kontrolünde etkili olduğu, fakat bu nitelikteki sinyal fazla akım şiddeti gerektirdiğinden, kaslarda ağrılı kasılmalara neden olduğu görülmüştür (32). Bu problemi çözmek için, düşük frekanslı sinyal trenleri kullanılmıştır (33). Bazı TENS cihazlarında klasik tarza ilaveten ikinci bir metod olarak bulunan ve burst (kesikli) adı verilen 80 mA tepe değerli akım şiddetine sahip, dahili frekansı 100 Hz civarında olan ve herbiri 5-10 sinyal içeren trenlerin saniyede 1 ila 2 kez uygulanması şeklindeki bu tip stimülasyon siyatik, osteoarthritis ve diğer kaskemik ağrıların kontrolünde verimli bulunmuştur (34).

TENS tedavisinin verimini arttırmak amacıyla, elektriksel parametreler (frekans, akım şiddeti, pulse genişliği, sinyal şekli) üzerinde bazı araştırmalar yapılmış ve farklı frekansların değişik klinik etkiler doğurduğu belirlenmiş, ancak bu araştırmaların çoğu klasik stimülasyonla sınırlı kalmıştır (35,36). Liverpool Pain Research Institute bünyesinde, klasik ve burst tarzlarıyla birlikte frekans modülasyonlu stimülasyonun da uygulandığı mukayeseli çalışmalar göstermiştir ki, ağrı hastalarının çoğu, seçme imkanı sağlandığında, klasik tarz yerine burst ve yeni

geliştirilen HRFM (high rate frequency modulation - yüksek oranlı frekans modülasyonu) tarzlarını tercih etmektedir (37,38). Frekans modülasyonunun başarılı olmasındaki sebepler şöyle sıralanabilir:

- 1) Ağrı iletiminin temeli receptor seviyesinde elektrik sinyallerine dönüştürülüp C liflerince taşınan aktivitenin frekans karakteristiklerinin beyinde okunmasına dayandığından, diğer bir deyişle sinir sisteminin dili frekans olduğundan, klasik stimülasyonda olduğu gibi frekansı sabit tutmak yerine modüle etmek (değiştirmek) faydalı olabilir.
- 2) Sabit frekanslı stimülasyonun zamanla sinirlerin adaptasyonu dolayısıyla tedavinin etkisini azalttığı bilinen bir gerçektir (39).
- 3) 1987 yılında Omura tarafından sunulan kapsamlı deneysel çalışma sonuçları gösterdi ki, frekans arttıkça stimülasyonun etkisi artmakta, fakat cihaz kapatılınca ağrı kısa zamanda geri dönmektedir (40). HRFM tarzı stimülasyonda, yüksek frekanslı (90 Hz) sinyal, saniyede 1.3 kez (sağlıklı bir yetişkinin ortalama nabızı), kısa bir süre için (90 ms) yavaşlatılarak (55 Hz), hastaya optimal bir şekilde uygulanmaktadır.

Nöroimplantasyon:

Yaygın dağılımlı ve bilateral ağrıların kontrolünde, çok sayıda elektrod ihtiyacı ve artan deri empedansı nedenleriyle TENS tedavisi yeterli ve pratik olmamakta, bu hastalarda omuriliğin epidural bölgesine implante edilen bir elektrod sistemiyle stimülasyon yapılması gerekmektedir (41). 1967 yılından beri yapılagelen epidural spinal cord stimulation (omurilik epidural stimülasyonu) ameliyatları, önceleri sadece kronik ağrıların kontrolüne yönelikken, son yıllardaki klinik raporlardan görülmektedir ki, bu yöntem, periferik vascular hastalıklar ve motor disorders gibi ciddi bazı rahatsızlıkların tedavisinde de etkili olmaktadır (42-44).

Yalnızca A.B.D.'de bulunan birkaç firma tarafından üretilen ve başta A.B.D. olmak üzere bazı Batı Avrupa ülkelerinde kullanılan, çoğu radyo-frekans tekniğine dayalı mevcut omurilik implantları başlıca dört kısımdan oluşmaktadır:

- 1) Omuriliğin epidural bölgesine yerleştirilen elektrod,
- 2) Hastanın karın (batın) bölgesinde rahat ulaşabileceği bir yere konulan ve elektroda ince özel bir kablo ile deri altından tünel yapılarak bağlanan receiver (minik bir radyo alıcısı),
- 3) Transmitter (sinyal üretici minik bir radyo vericisi),
- 4) Loop (dairese sargılı) anten. Transmitter tarafından üretilen ve anten vasıtasıyla taşınan radyo dalgaları üzerine bindirilmiş tedavi edici

sinyaller, receiver tarafından filtre edilerek elektroda gönderilmektedir. Uzun ömürlü Lityum pili içeren ve tamamıyla implante edilen sistemler de ticari olarak mevcuttur, ancak bunlar hem daha pahalı ve hem de pilin ömrü kullanmaya bağlı olarak beş yıl civarında olduğundan, değiştirme için yeni bir ameliyatı gerektirmektedir.

Ağrı hastaları için omurilik stimülasyonu ameliyatı genellikle iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Birinci ameliyatta, lokal anestezi altında ilgili segmentin iki alt seviyesinden epidural iğne vasıtasıyla kablo şeklinde bir elektrod (cardiac pace making electrode) omuriliğin epidural bölgesine konulup, hasta ile konuşarak manipülasyonla, ağrılı bölgede parestezi alındığında, elektrod dikişle sabitleştirilmekte ve birkaç gün süre ile (enfeksiyon riski sebebiyle en fazla bir hafta) koğuştta perkütan stimülatör ile testler yapılmakta, sonuç olumlu ise esas ameliyat için randevu verilmektedir. İkinci aşamada, genel anestezi altında elektrod ve alıcı hastaya implante edilmektedir. Bazen de test elektrodu bir alıcı ilavesiyle implantable hale dönüştürülmektedir. Otuz yıllık uygulama boyunca mevcut omurilik implantlarının başarısı hakkında bir çok raporlar yazılmış, ancak bazı şikayetler de dile getirilmiştir (45). Karşılaşılan problemler şunlardır:

- 1) Elektrod migrasyonu: Bazen ameliyat sırasında elektrod yanlış yere yerleştirilmekte veya operasyon sonrasında yer değiştirmekte ve böylece stimülasyon verimliliğini kaybetmektedir. Bu sorunu çözmek için çok kanallı implantlar geliştirilmiştir (46).
- 2) Elektronik arızalar: Minik bazı elektronik devre elemanları içeren receiver herhangi bir arıza halinde ekstra bir ameliyatla değiştirilmelidir. Elektrod ve alıcı arasındaki kabloda da sorunlar olabilmektedir.
- 3) Sabit elektriksel parametreler: Mevcut implantların çoğunluğunda sadece klasik stimülasyon kullanılmakta ve parametreler imalatçı firma tarafından ayarlanmaktadır.
- 4) Maliyet: Yöntem giderek daha popüler hale gelirken, mevcut implantların oldukça pahalı (\$15000) oluşu uygulamanın yaygınlaşmasını engellemektedir.

Mevcut nöral implantların problemlerini çözmek amacıyla Liverpool Ağrı Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülen çalışmalarla, endüktif kuplaj prensibine dayalı yeni bir implant geliştirilerek ağrı hastaları üzerinde perkütan ve peroperatif yöntemlerle başarıyla test edilmiştir (47). Yeni sistem biri aktif, diğeri pasif olmak üzere iki özel bobinden oluşmaktadır. Elektrod ile irtibatlanan ve hiçbir elektronik devre elemanı

içermeyen pilsiz pasif bobin hastanın karın bölgesine yerleştirilmekte, aktif bobin ise dışarda, TENS cihazına benzeyen, hatta ondan daha az sayıda devre elemanına sahip olan transmitter ile bağlanmaktadır. Sadeliği sayesinde yeni sistem, mevcut sistemlere göre daha güvenli, kullanışlı ve ekonomiktir (\$1500-2000). Yeni sistemde hertürlü stimülasyon tarzı hastaya uygulanabilmektedir. Mevcut implantlarda pulse şekli monofazik (tek yönlü) olmasına karşılık, yeni sistemde endüklenen pulse bifazik (iki yönlü) olduğundan, istenmeyen elektroliz etkisi elimine edilmektedir (48). Ayrıca, küçük boyutlu olan (21 mm çapında ve 7 mm yüksekliğinde) pasif bobinlerden iki veya üç tanesini bir arada enkapsüle ederek oluşturulabilecek çok kanallı sistem ile elektrod migrasyon problemini çözmek de mümkündür.

Son zamanlarda Kanada ve A.B.D.'de yürütülen çalışmalarla, micromodular implantlar uygulamaya konulmaktadır (49). Kaslara injekte edilen bu mikro implantlar, 2 mm çapında ve 13 mm uzunluğunda olup, hayvanlarda başarıyla test edilmiştir. Sistemin güç beslemesi, digital adresleme ve kumanda sinyalleri bir dış transmitter bobin tarafından sağlanmaktadır. Uzun hareketlerinin fonksiyonel düzeltilmesi, stress azaltılması, inkontinans ve kronik ağrıların kontrolü bu implantable mikro stimülatörlerin tavsiye edildiği uygulamalardır. Deneysel aşamadaki yüksek teknoloji donanımlı bu implantlar, elektronik arızalara açık, karmaşık ve pahalı bir sistem olarak görülmektedir.

Yeni geliştirilen teknolojilerin klinik performansını görmek için uzun dönem uygulama gerekmektedir. Ayrıca, tedavinin verimliliğini arttırmak için yeni teknik araştırmalara da ihtiyaç vardır.

Pain and Neurostimulation

Abstract: Management of chronic pain is a major problem of modern medicine. It is known that neurogenic pain is generally resistant to pharmacological therapy. Electrical neurostimulation is a drug free self control tool. Comparative studies have revealed that pain patients, if offered, prefer modulated stimulation modes such as burst and HRFM (high rate frequency modulation) rather than conventional stimulation. In the case of extensive and bilateral persistent pain, TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) is not practical, and epidural spinal cord stimulation by means of an implantable system is indicated. To overcome the problems of the current implants such as electrode migration, component failures, fixed electrical parameters and expense, a new inductively coupled transmitter-receiver system has been developed. The new system is safer, more reliable

and much cheaper than commonly used RF (radio-frequency) based implants. Recently introduced micromodular implants using high-tech facilities, at the experimental stage, seem to be a complicated system having the risk of component failures and expensive. Long-term clinical trials to assess the performance of recently developed implantable systems and further studies to improve the technic are necessary.

Key words: *pain, neurostimulation, TENS, epidural spinal cord stimulation.*

Kaynaklar

1. Wall PD, Melzack R: Textbook of Pain. Edinburgh, London, Melbourne, New York, Churchill Livingstone, 1989.
2. Bond MR: Pain - Its nature, analysis and treatment. Edinburgh, London, Melbourne, New York, Churchill Livingstone, 1979.
3. Frey MV: Ber. D. Kgl. Schs. Ges. D. Wiss. Math Phys Kl 47: 181, 1895.
4. Bishop GH: Neural mechanisms of cutaneous sense. *Physiol Rev* 26: 77-102, 1946.
5. Rexed B: The cytoarchitectonic organization of the spinal cord in the cat. *J Comp Neurol* 96: 415-466, 1952.
6. Weddell G, Palmer E, Paillie W: Nerve endings in mammalian skin. *Biol Rev* 30: 159-195, 1955.
7. Iggo A: Cutaneous heat and cold receptors with slowly conducting C afferent fibres. *Q J Physiol* 44: 362-370, 1959.
8. Hunt CC, McIntyre AK: Properties of cutaneous touch receptors in cat. *J Physiol* 153: 88-98,
9. Hunt CC, McIntyre AK: An analysis of fibre diameter and receptor characteristics of myelinated cutaneous afferent fibres in cat. *J Physiol* 153: 99-113, 1960.
10. Wall PD, Cronly-Dillon JR: Pain, itch and vibration. *Arch Neurol* 2: 365, 1960.
11. Douglas WW, Ritchie JM: Mammalian nonmyelinated nerve fibres. *Physiol Rev* 42: 297-334,
12. Hallin RG, Torebjork HE: Activity in unmyelinated nerve fibres in man. *Adv in Neurol* 4: 19-27, 1974.
13. Melzack R, Wall PD: Pain mechanisms. A new theory. *Science* 150: 971-979, 1965.
14. Bowsher D: Neurogenic Pain, In: Abstracts of Annual Meeting of the Scandinavian Association for the study of pain and the Intractable Pain Society of Great Britain and Ireland. Oslo, 1989, pp:10.
15. Lindblom U: Sensory abnormalities associated with neurogenic pain, In: Advances in Pain Research and Therapy. Edited by Fields HL, Dubner R, Cervero F. New York, Raven, 1985.
16. Frost SA, Raja SN, Campbell JN, Meyer RA, Kahn AA: Allodynia to cold, a typical sign of pain associated with sympathetic dysfunction, In: Proceedings of the Fifth World Congress on Pain. Edited by Dubner R, Gebhart GF, Bond MR. Amsterdam, Elsevier, 1988, pp:114-128.
17. Maciewicz R, Bouckoms A, Martin JB: Drug therapy of neuropathic pain. *Clin J Pain* 1: 39-1985.
18. Arner S, Meyerson BA: Lack of analgesic effect of opioids on neuropathic and idiopathic forms of pain. *Pain* 33:11-23, 1988
19. Knorrning LV, Terenius L, Wahlstram A: Neurobiology of the cerebrospinal fluid, In: Plenum. Edited by Wood LH. New York, Raven, 1983, pp:83-96.
20. Miles JB: Electrical stimulation for the relief of pain. *Ann R Coll Surg Engl* 66:108-112, 1984.
21. Kelleway P: The part played by electric fish in the early history of bio-electricity and electrotherapy. *Bull Hist Med* 20: 112-116, 1946.
22. Hunter J: Anatomical observations on the torpedo fish. *Philos Trans R Soc of London* 63: 481-485, 1773.
23. Littler TR: Pain in rheumatic conditions: part 1 ve 2, In: Persistent Pain. Edited by Lipton S. London, Academic, 1983, pp:59-113.
24. Leijon G, Bovivie J: Central post stroke pain. Effects of high and low frequency TENS. *Pain* 38: 187-191, 1989.
25. Cotter DJ: Overview of transcutaneous electrical nerve stimulation for treatment of acute post operative pain. *Med Instrument* 17: 289-292, 1983.
26. Kaada B: Promoted healing of chronic ulceration by transcutaneous nerve stimulation (TNS). *Vasa* 13: 272-279, 1984.
27. Heinze I: Experiences with the Russian electrostimulation instrument Lenar I used during delivery. *Zentralbl Gynakol* 106: 334-336, 1984.
28. Keenan DL, Simonsen L, Mccran DJ: Transcutaneous electrical nerve stimulation for pain control during labor and delivery - A case report. *Physical Therapy* 65: 1363-1364, 1985.
29. Mannheimer C, Carlsson C, Ericson K, Vedin A, Wagstein F, Wilhelmsson C: Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in severe angina pectoris. *Eur Heart J* 3: 297-302, 1982.
30. Mannheimer C, Carlsson C, Emanuelsson H, Vedin A, Wagstein F, Wilhelmsson C: The effects of transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with severe angina pectoris. *Circulation* 71: 308-316, 1985.
31. Mannheimer C, Carlsson C, Vedin A, Wilhelmsson C: Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in angina pectoris. *Pain* 26: 291-300, 1986.
32. Andersson SA, Hanson G, Holgren E, Renberg O: Evaluation of the pain suppressing effect of different frequencies of peripheral electrical stimulation in chronic pain conditions. *Acta Orthop Scand* 47: 149-157, 1976.

33. Eriksson MBE, Sjölund BH, Nielsen S: Long term results of peripheral conditioning stimulation as an analgesic measure in chronic pain. *Pain* 6: 335-347, 1979.
34. Mannheimer C, Carlsson C: The effects of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) in patients with rheumatoid arthritis. A comparative study of different pulse patterns. *Pain* 6: 329-334, 1979.
35. Ashton H, Ebenezer I, Golding JF, Thompson JW: Effects of acupuncture and transcutaneous electrical nerve stimulation on cold induced pain in normal subjects. *J Psychosom Res* 28: 301-308, 1984.
36. Johnson MI, Ashton H, Bousfield DR, Thompson JW: Analgesic effects of different frequencies of transcutaneous electrical nerve stimulation on cold induced pain in normal subjects. *Pain* 39: 231-236, 1989.
37. Tulgar M, McGlone F, Bowsher D, Miles JB. Comparative effectiveness of different stimulation modes in relieving pain. Part II: A double blind controlled clinical trial. *Pain*. 1991;47:157-162.
38. Tulgar M, McGlone F, Bowsher D, Miles JB. Comparative effectiveness of different stimulation modes in relieving pain. Part I: A pilot study. *Pain*. 1991;47:151-155.
39. Scheibel ME, Scheibel AB: The response of reticular units to repetitive stimuli. *Arch Ital Biol* 103: 279-299, 1965.
40. Omura Y: Basic electrical parameters for safe and effective electro-therapeutics. *Acupuncture Electrother* 12: 201-225, 1987.
41. Tulgar M: New approaches to electrical stimulation of the nervous system for the relief of pain. PhD. Thesis. The University of Liverpool, Harold Kohen Library, U.K., 1991.
42. Sheally CN, Mortimer JT, Reswick J: Electrical inhibition of pain by stimulation of the dorsal column: preliminary preclinical reports. *Anaesth Analg* 46: 489-491, 1967.
43. Jacobs MJ, Jorning PJ, Beckers RC, Ubbink DT, Van-Kleef M, Slaaf DW, Reneman RS: Foot salvage and improvement of microvascular blood flow as a result of epidural spinal electrical stimulation. *J Vasc Surg* 12: 354-360, 1990.
44. Barolat G, Mykelbust JB, Hemmy DC, Wenninger W: Immediate effects of spinal cord stimulation in spinal spasticity. *J Neurosurg* 62: 558-562, 1985.
45. Holsheimer J, Struijk JJ: Methodological aspects of SCS, In: Abstracts of International Congress on Epidural Spinal Cord Stimulation, Groningen, the Netherlands, 1989, pp:1-5.
46. North RB, Matthew GE, Michael TL, Steven P: Spinal cord stimulation for chronic intractable pain: superiority of multi-channel devices. *Pain* 44: 119-130, 1991.
47. Tulgar M: A new implant system for dorsal column stimulation, In: Proceedings of the First International Congress of International Neuromodulation Society, Rome, 1992, pp:1-6.
48. Tulgar M: Advances in electrical nerve stimulation techniques to manage chronic pain: An overview. *Advances in Therapy* 9: 366-372, 1992.
49. Loeb GE: Micromodular implants for functional and therapeutic electrical stimulation, In: Program Book of The Third International Congress of International Neuromodulation Society, Orlando, 1996, pp:15.

Hipertansiyon ve Sol Ventrikül Hipertrofisi

Mehmet Sayarlıoğlu*, Beyhan Eryonucu**, Hayriye Sayarlıoğlu***

Özet: Sol ventrikül hipertrofisi (SVH), hipertansif hastalarda morbidite ve mortaliteyi belirgin derecede artıran en önemli değiştirilebilir risk faktörüdür. Elimizdeki metodlar ile rahatlıkla tanı konulabilmektedir. Hipertansif hastalarda SVH'si varlığı mutlaka araştırılmalı ve saptandığında tedaviye cevap takip edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, sol ventrikül hipertrofisi

Tanım

Sol ventrikül kitlesinde tespit edilen anormal artış sol ventrikül hipertrofisi (SVH) olarak adlandırılmaktadır. Otopside atriumlar, atrioventriküler oluktan itibaren büyük damarlar, aort ve pulmoner valvüllerin altından sonra çıkarılır. Sağ ventrikül serbest duvarı da çıkarıldıktan sonra kalan sol ventrikül kitlesi 200 gr'dan fazla ise SVH'den söz edilir. Sol ventrikül kas kitlesi indeksi, sol ventrikül kitlesinin vücut yüzeyine bölünmesi ile elde edilir (1). Ekokardiyografik incelemede, bu indeks erkeklerde 131-134 gr/m², kadınlarda ise 100-110 gr/m²'nin üzerinde olursa SVH olarak kabul edilir (2).

Prevalans

SVH prevalansının erkek ve kadınlarda yaş ile (özellikle 50 yaşından sonra) artış gösterdiği bilinmektedir. Sağlıklı populasyonda SVH prevalansı ekokardiyografik olarak erkeklerde %16, kadınlarda %19, elektrokardiyografik olarak ise yaklaşık %3'tür (2).

Hipertansiflerde SVH, elektrokardiyografik olarak erkeklerde %13, kadınlarda %20 oranında saptanmıştır. Yetmiş yaşın üstünde bu oran erkekler için %33, kadınlar için %40'tır. Ekokardiyografik taramalarda ise SVH hafif derecede hipertansiyonlularda %12, orta derecede hipertansiyonlularda %20, ağır hipertansiyonlularda ise yaklaşık %50 oranında bulunmuştur. Yaşlı izole sistolik hipertansiyonlularda ise bu oran yaklaşık %26'dır (3).

Etyopatogenez

SVH hipertansiyonda olduğu gibi, periferik vasküler direncin uzun süreli artışına karşı kalbin fizyolojik bir cevabıdır. Hipertansiyonda 3 değişik tipte hipertrofi gelişir ve tümü de sol ventrikül

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. İç Hast. ve Kardiyoloji ABD.,

Haseki Hastanesi 4. Dahiliye servisi***

Yazışma adresi: Mehmet SAYARLIOĞLU

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Van

fonksiyonlarını etkiler. En sık görülen şekli sol ventrikül serbest duvarının ve septumun konsantrik hipertrofisidir. Başlangıç değişikliği genelde duvar kalınlığının artışıyla karakterizedir. Sol ventrikül kitlesi ve sonuç olarak kitle/hacim oranı artar (4). Konsantrik hipertrofi genellikle arteriyel hipertansiyon gibi basınç yükünde artış oluşturan durumlarla ilgilidir (5).

Az sayıdaki hastada anterior duvarda, apeksde veya septumda asimetrik yerleşimde irregüler hipertrofi gelişir. Bu tip hipertrofiye ventrikülün irregüler veya asimetrik hipertrofisi denir. Septal hipertrofinin hakim olduğu asimetrik SVH'ne daha çok esansiyel hipertansiyonlu gençlerde rastlanır. Sempatik sinir sistemi aktivitesi genel olarak artmıştır. Arteriyel hipertansiyonlu vakaların yaklaşık %14'ünde asimetrik veya irregüler hipertrofi ve belirgin ölçüde septal değişiklikler saptanmaktadır (6).

Eğer hipertansiyon tedavi ile kontrol altına alınmazsa, miyokardiyal hasarında eşlik ettiği sol ventrikül dilatasyonu gelişir ki bu durum ekzantrik hipertrofi diye tanımlanır. Ekzantrik hipertrofi, volüm yükünde artış yapan durumlarda görülür. Konjestif veya dilate ventriküler kardiyomyopati, konjestif kalp yetmezliği, obezite, anemi, arteriovenöz şant, aort ve mitral regürjitasyon buna örneklerdir. Ekzantrik hipertrofi de hem duvar kalınlaşır, hem de boşluk hacmi genişler. Genellikle hipertansif kalp hastalığının geç evresinde % 25 civarında görülür (4,7).

Hipertrofinin gelişim sürecinde kalp morfolojisi ve işlevinde ilerleyici bir seri değişiklikler oluşur. Enerji üretimi ve protein sentezinde hızlı bir artışla birlikte kas hücrelerinde geçici yıkım yada hasar.

1. Kompanse hipertrofi sonucu oluşan stabil bir fonksiyon

2. Protein sentezini gerçekleştirilememesi, myofibril ve mitokondrileri yenileyememesi sonucunda kalpte kademeli bir zayıflama (8).

Gelişen anatomik değişikliklerin en belirgin iki özelliği; ventrikül duvarının kalınlaşması ve kavitedeki dilatasyondur. Duvar kalınlaşmasının

derecesini belirleyen faktörler; miyositlerin ne ölçüde büyüdüğü ve bunların sol ventrikül duvarındaki dağılımlarıdır. Hipertrofi miyosit içindeki sarkomer sayısının artmasıyla ortaya çıkar. Konsantrik hipertrofide var olanlara paralel olarak yeni sarkomerler eklenir ve neticede duvarda kalınlaşma olur. Ekzantrik hipertrofide ise her bir miyosit içine yeni sarkomer serileri eklendiği için duvar kalınlığı değişmeden, ventrikül boşluğunun hacminde artış olur. Ayrıca SVH’de bağ dokusunun sellüler (bağ doku hücreleri ve vasküler elemanlar) ve ekstrasellüler (kollajen, elastik lifler, proteoglikanlar) komponentlerinde sayısal artış görülmektedir.

Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda SVH’yle ilişkili çeşitli faktörler vardır (9):

1.Hemodinamik faktörler: Basınç ve volüm yükünde artış, taşikardi ve total periferik dirençde artma

2.Humoral faktörler ve basınç faktörleri: Katekolaminler, renin-angiotensin sistemi, sempatik sinir sistemi aktivasyonu, seks hormonları, tiroksin, insülin ve büyüme hormonu

3.Irk

4.Yaşlanma

5.Kollajen birikimi

6.Eşlik eden hastalıklar:Ateroskleroz, obesite, diabetes mellitus, kardiyomyopatiler

Bu faktörlerin dışında tuza hassas hastalarda hipertrofi olasılığının daha fazla olduğu, intraeritrositer sodyum, intratrombositer kalsiyum konsantrasyonları ve bunların

mobilizasyonlarının etkili rol oynadığı gösterilmiştir (9).

Tanı

Bugün için SVH’ nın tanısında kullanılan noninvazif metodların başında EKG ve ekokardiyografi gelmektedir. Ancak şiddetli SVH olan hastalarda EKG ile SVH saptanabilmektedir. Bu nedenle EKG, SVH tanısında çok fazla duyarlı olmayan bir yöntemdir (4). Teleradyografinin sensitivitesi çok düşüktür. Bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans (MR) ise yüksek maliyet nedeniyle rutin kullanıma girememişlerdir (1). Ekokardiyografi SVH’nin saptanmasında bugün için hem duyarlı hemde ucuz bir yöntemdir.

Sol ventrikül Hipertrofisinin prognostik önemi

Yüksek sistolik kan basıncının inme, akut miyokard infarktüsü ve diğer koroner arter hastalıkları riskini artırdığı uzun zamandır bilinmesine rağmen, SVH’nin bağımsız bir risk faktörü olduğu yeni gündeme gelmiştir. SVH olan hipertansif kişilerde SVH olmayan kişilere göre miyokard infarktüsü riski 4 kat, inme riski 12 kat, periferik damar hastalığı riski ise 3 kat artmıştır. Gerçekten de SVH kan basıncı, ve diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak kardiyak ve serebrovaskuler morbidite ve mortalite için en güçlü belirleyicidir (10). Hipertansiyonda değiştirilebilir risk faktörleri içinde en önemlisi SVH’dir (11).

Şekil 1. Sol ventrikül hipertrofisinin neden olduğu kardiyak olaylar

EKG değişiklikleri ile birlikte olan SVH'nin beş yıllık genel mortaliteyi erkeklerde 5.6, kadınlarda 5.4 kat; ani ölüm riskini ise erkeklerde 6.9, kadınlarda 3.5 kat artırdığı tespit edilmiştir (12). Özellikle sol ventrikül kitle indeksi 125 gr/m^2 den fazla olan hastalarda kardiyovasküler olay riskinin çok arttığı tespit edilmiştir (13).

SVH'nin mortaliteyi artırmasına yol açan etkenler şekilde gösterilmiştir.

Hipertansiyonda önce sol ventrikülün diyastolik, daha sonra ise sistolik fonksiyon bozukluğu olur. Artmış kardiyak kitle nedeniyle koroner rezerv azalır, hayatı tehdit edici aritmiler ve ani ölüm riski artar (14).Yapılan çalışmalarda ventriküler aritmiler ve ventriküler taşikardilerin SVH olan hastalarda daha fazla görüldüğü; SVH'nin azaltılmasının ise ventriküler disritmileri azaltmadığı tespit edilmiştir (15).

SVH'nin geriletilmesi

Antihipertansif ilaçlarla kan basıncının normalize edilmesi ile SVH'de gerileme sağlanabilmektedir. SVH'nin geriletilmesi ile sol ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonlarında düzelleme sağlanabilir (16,17). 471 çalışmayı içeren bir metaanalizde sol ventrikül kitlesi ACE inhibitörleri ile %13, kalsiyum kanal blokerleri ile %9, beta blokerler ile %6, diüretikler ile %7 oranında azaltılmıştır. ACE inhibitörleri ile sağlanan kitle azalması beta bloker ve diüretiklere göre istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur (18).

Sonuç

Hipertansif hastalarda SVH'nin mortalite ve morbidite üzerine belirgin etkisi vardır ve noninvaziv metodlarla rahatlıkla teşhis edilebilmektedir.Hipertansiyonun değiştirilebilir risk faktörleri arasında en önemlisidir. Hipertansif hastalarda mutlaka SVH varlığı araştırılmalı ve tedavisi takip edilmelidir.

Hypertension and Left Ventricular Hypertrophy

Abstract:Left ventricular hypertrophy is the most important modifiable risk factor for hypertensive patients which increase morbidity and mortality significantly. Left ventricular hypertrophy can be diagnosed easily with current tools and must be screened among hypertensive patients, also if detected, response to treatment must be followed.

Key words: hypertension, left ventricular hypertrophy

Kaynaklar

1. Nalbantgil İ: Hipertansiyona bağlı sol ventrikül hipertrofisi: Tanı, prognoz, regresyon. Türk Kardiyol Dern Arş, 1992; 20, 207
2. Levy D, Savage DD, Garrison RJ, et al: Echocardiographic Criteria for left ventricular Hypertrophy. The Framingham Heart Study, Am J Cardiol, 1987; 59: 956-990
3. Pearson Ac, Pasierski T, Labovith AJ: Left ventricular hypertrophy, diagnosis, prognosis and management. Am Heart J, 1991; 121, 148
4. Heagerty AM: The circulatory effects of hypertension: left ventricular hypertrophy, In: Cardiovascular hypertrophy&remodelling. London, 1996, pp: 20-28
5. Strauer BE: Regression of miyocardial and coronary vascular hypertrophy in hypertensive heart disease. J Cardiovasc Pharmacol 1988; 12 (suppl 4), 45
6. Strauer BE: Das Hochdruckherz, 2 th edition, Berlin: Springer, 1983
7. De Simone G, Di Lorenzo L, Moccia D : Haemodynamic Hypertrophied Left Ventricular Patterns in Systemic Hypertension. Am J Cardiol 1987; 60 (16): 1317-21
8. Ferrans VJ, Butany JV: Ultrastructural pathology of the heart; Diagnostic electron microscopy, Volume 4, 1983, 439-473
9. Frohlich ED: Changes in hypertrophy by treatment in hypertension: results of experimental research; Primary Hypertension, Ed. Kaufmann W, Berlin, 1986, 105-114
10. Levy D, Garrison RJ, Savage DD, et al.: Prognostic implications of echocardiographically determined left ventricular mass in the Framingham Heart Study. N Engl J Med 1990, 322: 1561-1566
11. Prisant LM, Carr AA: Initial evaluation of the hypertensive patient. Postgrad Med 1988; 84(8): 197
12. Kannel WB: Left ventricular hypertrophy as a risk factor, the Framingham experience. J Hypertens 1991; 9(suppl 2): 3
13. Koren MJ, Devereux RB, Csale PN, et al: relation of left ventricular mass and geometry to morbidity and mortality in uncomplicated essential hypertension. Ann Intern Med 1991; 114 (5): 345
14. Braunwald E, Hollenberg NK: Antihipertensive agents: Mechanisms of drug action, In: Atlas of Heart Diseases. Philadelphia, Current medicine, 1995, pp: 7.1-7.13
15. Mayet J, Chapman N, Shahi M et al: The effects on cardiac arrhythmias of antihipertensive therapy causing regression of left ventricular hypertrophy. Am J Hypertens 10(6):611-618, 1997
16. Dahlof B, Pennert K, Hansson L: Reversal of left ventricular hypertrophy in hypertensive patients: a meta analysis of 109 treatment studies. Am J Hypertens 5: 95-110, 1992

Sayarlıođlu ve ark.

17. Liebson PR: Clinical studies of drug reversal of hypertensive left ventricular hypertrophy. *Am J Hypertens* 3: 512-517, 1990
18. Schmieder RE, Martus P, Klingbeil A: Reversal of left ventricular hypertrophy in essential hypertension: a meta analysis of randomized double-blind studies. *JAMA* 275:1507-1513, 1996